

unimc
UNIVERSITÀ DI MACERATA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA (LMG-01)**

TESI DI LAUREA IN

DIRITTO PENALE DEGLI ENTI

L'ente punito. Teleologia e morfologia della sanzione nel sistema della responsabilità da reato dell'ente.

Relatore
Prof. *Andrea Francesco Tripodi*

Laureando
Luca Passacantando

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

INDICE:

CAPITOLO I - LA COMPLESSA STRUTTURA DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DELL'ENTE STABILITA DAL D.LGS. 231/2001.	6
1. Premessa.	6
2. Il d.lgs. 231/2001 come “momento di svolta”.....	6
3. Perché “punire” anche gli enti?	9
4. Primi problemi applicativi.....	12
5. La logica imputativa “innovativa” del d.lgs. 231/2001.....	16
5.1. Imputazione sul piano oggettivo: la teoria della immedesimazione organica.....	16
5.2. Imputazione sul piano soggettivo: la colpa di organizzazione ed i compliance programs.....	22
6. Compatibilità del d.lgs. 231/2001 con il finalismo rieducativo della pena.....	33
CAPITOLO II – LA DIBATTUTA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE E GLI SCOPI PERSEGUITI DAL SISTEMA SANZIONATORIO.....	37
1. La natura ibrida della responsabilità definita dalla Relazione ministeriale al d.lgs. 8 giugno 2001, n.231.....	37
2. Amministrativa, penale o tertium genus?	38
3. La natura della responsabilità alla luce dell’interpretazione della CEDU e dei cd. criteri Engel.....	43
4. La risposta della Suprema Corte di Cassazione.	47

5. Lo scopo e la funzione della sanzione penale.	50
6. L'articolato apparato sanzionatorio e la sua funzione a carico degli enti collettivi.	58
CAPITOLO III – LA FINALITÀ RIEDUCATIVA NELLE SANZIONI APPLICABILI ALLA PERSONA GIURIDICA.	68
1. L'ente e l'uomo a confronto: un'accezione di rieducazione del tutto differente.	68
2. La funzione rieducativa nelle sanzioni pecuniarie e interdittive.	73
3. I principali meccanismi premiali del d. lgs. 231/2001.....	79
4. Un confronto con il sistema statunitense: profili di diritto comparato.	83
5. (Auto)-rieducazione mediante autonormazione: l'adozione e l'efficace attuazione di idonei modelli di organizzazione e gestione post delictum, come opera di rieducazione della societas.....	88
6. Profili di problematicità inerenti all'adozione di modelli organizzativi post delictum.	93
7. Una (auto)-rieducazione dell'ente più auspicabile che empiricamente possibile: riflessioni conclusive.....	99
BIBLIOGRAFIA:	108
INDICE DI FONTI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI:	121
SITOGRAFIA:.....	123

CAPITOLO I - LA COMPLESSA STRUTTURA DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DELL'ENTE STABILITA DAL D.LGS. 231/2001.

1. Premessa.

L'interrogativo di fondo su cui si basa la stesura del seguente elaborato è individuare quale sia la struttura e la funzionalità della sanzione applicata all'ente responsabile di aver commesso un reato. Se sia dunque possibile parlare di sanzione penale (piuttosto che di sanzione amministrativa) e se questa possa poi essere idonea al raggiungimento degli scopi previsti per la sanzione penale.

Occorre preliminarmente focalizzarsi sul come e sul perché si sia arrivato a punire le persone giuridiche.

2. Il d.lgs. 231/2001 come “momento di svolta”.

A partire dal 2001, mediante l'introduzione nel panorama normativo italiano del d. lgs. n. 231 rubricato: “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, si è reso possibile corresponsabilizzare le persone giuridiche nella commissione di reati, con il definitivo superamento del vetusto principio *societas delinquere et puniri non potest*.

Si è trattata di una vera e propria “rivoluzione copernicana” del diritto penale poiché, sin dal diritto più remoto, era inconcepibile l'eventualità di colpevolizzare le persone giuridiche. Il diritto penale infatti veniva interpretato in chiave esclusivamente antropomorfica ed era riferibile all'individuo come unico soggetto capace di porre in essere condotte criminose.

Questa concezione è sopravvissuta nel nostro ordinamento, come detto, fino al 2001, ovvero fin quando il legislatore italiano ha recepito una serie di obblighi derivanti da fonti sovranazionali, in

particolare la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri, e il secondo protocollo del 19 giugno 1997 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee¹.

Successivamente la l. 300/2000, nel ratificare e nel dare esecuzione agli obblighi sopra citati ha stabilito le fondamenta, in particolare nel suo art. 11, ai fini dell'introduzione di una responsabilità da reato degli enti, delegando al Governo questo compito assai arduo.

Tuttavia, nonostante si potrebbe subito obiettare l'inutilità della seguente trattazione in quanto il decreto parla, non tanto di responsabilità di tipo penale, quanto di responsabilità derivante da illecito amministrativo, occorre non farsi ingannare dal *nomen iuris* utilizzato dal legislatore e dunque dalla qualificazione formale della materia, ma analizzare in concreto la sua natura sostanziale.

In nostro soccorso viene la Relazione al decreto, la quale puntualmente detta nello specifico la *ratio* ed il *modus operandi* del legislatore delegato, nonché le scelte che lo stesso ha dovuto operare per evitare anomalie ed incompatibilità rispetto ai principi costituzionali del nostro ordinamento².

Difatti non poche sono state le obiezioni che la dottrina penalistica e la giurisprudenza hanno posto nei confronti del sistema improntato dal decreto.

In primis, non manca chi ritiene che il diritto penale possa solo applicarsi all'individuo. Ci si riferisce alla dogmatica penalistica che pone al centro la persona fisica e il concetto di azione come un movimento corporeo, che sia personale e colpevole, dunque inconciliabile con la persona giuridica, incapace di distinguersi come centro autonomo di responsabilità separato dal soggetto operante al

¹ G. LATTANZI, P. SEVERINO, *Prevenzione e repressione della criminalità economica e responsabilità delle persone giuridiche*, in *Responsabilità da reato degli enti*, Volume I, *Diritto sostanziale*, diretto da LATTANZI, SEVERINO, Giappichelli, 1° ed., 2021, XVIII-XIX.

² Così la *Relazione* al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 1.

suo interno³.

Nondimeno, qualora si superasse questa prima, generale obiezione, si potrebbe rilevare ancora che, nonostante possa considerarsi imputabile e di conseguenza responsabile la persona giuridica, dovrebbe trattarsi di una responsabilità sia personale che colpevole, in conformità dell'art. 27 cost. (alla luce dell'interpretazione data dalla Corte Cost. del principio di colpevolezza nella sent. 364/1988) tale da impedire qualsiasi forma di imputazione oggettiva.

Inoltre, una volta accertato ciò, occorrerebbe domandarsi se la pena inflitta all'ente possa tendere alla rieducazione come previsto per il diritto penale dell'individuo.

Tutti interrogativi legittimi che affondano le radici nella tradizione⁴ e basano la loro ragione sul presupposto che il modello punitivo configurato dal decreto, oltre a riflettere un'impostazione generale tipicamente penalistica, risulta assai severo⁵.

È previsto infatti, un sistema sanzionatorio (art. 9 ss.) piuttosto variegato che prevede sanzioni pecuniarie fino ad importi elevatissimi, sanzioni interdittive (fino all'interdizione definitiva dell'attività), la confisca ed infine la pubblicazione della sentenza.

Ecco che parlare di una responsabilità di tipo amministrativo quando è applicabile una sanzione come l'interdizione definitiva, che in concreto corrisponderebbe alla pena di morte per l'individuo, crea

³ Sui precipitati del «dogma dell'azione», specie con riguardo al problema della responsabilità dell'ente, v. G. MARINUCCI, *Il reato come "azione". Critica di un dogma*, Milano, 1971, 173 ss.; C. E. PALIERO, *Problemi e prospettive della responsabilità penale dell'ente nell'ordinamento italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 1176 s.; G. DE SIMONE, *Societas delinquere et puniri potest. La questione della responsabilità penale degli enti collettivi tra dogmatica e politica criminale*, 2000, 195 s.

⁴ Ci si limita a ricordare ROSSI, *Lineamenti di diritto penale costituzionale*, Palermo, 1953; NUVOLONE, *Le leggi penali e la Costituzione*, Milano, 1953; BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano, 1965; SPASARI, *Diritto penale e Costituzione*, Milano, 1966; PORZIO, *Norme penali incostituzionali e sentenze interpretative della Corte Costituzionale*, Roma, 1966; SINISCALO, *Giustizia penale e Costituzione*, Roma, 1968.

⁵ A. F. TRIPODI, *I profili strutturali della responsabilità da reato degli enti*, in *La prevenzione dei reati nelle strutture sanitarie pubbliche e private*, a cura di I. MACCANI, G. MELIS, A. F. TRIPODI, *Il Sole 24 Ore*, 2016, 43.

non pochi dubbi e perplessità.

Si cercherà pertanto, nel corso della trattazione, di individuare le criticità che sono emerse a seguito dell’emanazione del Decreto 231 e le conseguenti risposte date dalla scienza penalistica, partendo dal perché si è percepita la necessità di introdurre un diritto penale calibrato sulla persona giuridica.

3. Perché “punire” anche gli enti?

L’esigenza di introdurre nell’ordinamento italiano un modello punitivo ritagliato sulle persone giuridiche nasce da forti considerazioni di ordine criminologico, oltre che dalla necessità di uniformarsi ad obblighi internazionali, nonché dalla volontà di elidere il *gap* nei confronti di altre realtà statuali già ampiamente organizzate sul punto (basti pensare a realtà europee quali Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio)⁶.

La scelta di politica criminale sottesa è speculare ad un incremento notevole, registrato negli ultimi anni, delle realtà organizzative complesse nella società moderna, in un contesto socio-economico foriero di nuovi scenari produttivi e fortemente influenzato da una rapida e globalizzata evoluzione tecnologica⁷.

Si è avvertita così la necessità di ricorrere a strumenti sostanzialmente penali «finalizzati al contrasto/prevenzione di qualcosa che la società, in un certo momento storico, definisca appunto come “criminale”»⁸, mediante l’attuazione di una *politica*

⁶ M. PELISSERO, *Principi generali*, in *Responsabilità da reato degli enti*, Volume I, *Diritto sostanziale*, diretto da LATTANZI, SEVERINO, Giappichelli, 1° ed., 2021, 71-73; A. MANNA, *La responsabilità dell’ente da reato tra sistema penale e sistema amministrativo: riflessioni rapsodiche su offensività, colpevolezza e sistema sanzionatorio*, in *La responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 tra diritto e processo*, a cura di D. PIVA, Giappichelli, 2021, 1-6.

⁷ G. LATTANZI, P. SEVERINO, *op. cit.*, XVII-XIX.

⁸ M. CAPUTO, *Politica criminale*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, curato da C. PIERGALLINI, G. MANNOZZI, C. SOTIS. C. PERINI, M.M. SCOLETTA, F. CONSULICH, Giuffrè, 2022, 5 ss.

*pubblica*⁹ ben precisa.

A spiegarlo compiutamente è la Relazione ministeriale al decreto la quale, nella sua parte introduttiva, sostiene come sia ormai «pacifico che le principali e più pericolose manifestazioni di reato siano poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa». Si fa riferimento precisamente ai *white collar crimes* (reati dei cd. “colletti bianchi”) e alle manifestazioni di criminalità tipiche della società del rischio (ad es. infortuni sul lavoro), in cui risulta difficoltoso, in virtù della complessità organizzativa che caratterizza l’organigramma aziendale, individuare in concreto i soggetti penalmente responsabili.

Si è appreso dunque che la persona giuridica, nella sua complessa ed articolata struttura, potesse operare guidata da precise finalità criminali preventivando (si pensi al caso in cui il reato sia frutto di meditate scelte di politica di impresa) ovvero agevolando, nell’ipotesi in cui vi sia un’organizzazione deficitaria incapace di prevenire, la commissione di illeciti¹⁰.

Nel dettaglio, sempre osservando la Relazione, vengono individuate differenti situazioni di illegalità più o meno gravi. A partire dai casi di impresa intrinsecamente illecita, cioè indirizzata

⁹ Riprendendo M. CAPUTO, *op. cit.*, si intendono pubbliche le politiche «realizzate da soggetti che condividono la possibilità di ricorrere, in ultima istanza, all’uso legittimo della coercizione». Tuttavia, ai fini della loro attuazione, meritano di essere valutati requisiti quali: gli obiettivi, la predisposizione dei mezzi, una teoria sulle origini del problema, il riferimento ad un criterio di interesse generale e infine l’imputazione ad una autorità pubblica. Vi sono dunque delle politiche pubbliche che impongono la *regolazione* di una determinata materia, oppure *autoregolazione* (dove la produzione e la vigilanza sul rispetto delle regole sono lasciate a soggetti che devono altresì conformarsi ad un modello normativo prefigurato), ovvero, se tale adesione risulta obbligatoria, come nel caso del D.lgs. 231/2001, *co-regolazione*.

¹⁰ A. F. TRIPODI, *op.cit.*, 41-42; C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 575 ss.; BASTIA, *Implicazioni organizzative e gestionali della responsabilità amministrativa delle aziende*, p. 3 del testo della relazione svolta al Convegno di studio di Firenze (15-16 marzo 2002) su: *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*; più in generale, sul tema dell’analisi delle decisioni aziendali: PASTORE-PIANTONI, *Strategia sociale dell’impresa*, Milano, 1984; CODA, *L’orientamento strategico di fondo*, Torino, 1988; GRANT, *L’analisi strategica delle decisioni aziendali*, Bologna, 1999.

esclusivamente alla commissione di illeciti, oppure a quelli in cui la persona giuridica abbia come finalità prevalente, non esclusiva, quella di commettere reati. Tuttavia, il decreto è applicabile marginalmente a queste tipologie di impresa (ad esse può applicarsi la sanzione dell'interdizione dell'attività in via definitiva). Esso mira piuttosto a quelle forme di illegalità già citate prima, ovvero le ipotesi in cui l'attività illecita risulti frutto di una diffusa politica aziendale (si pensi al reato di corruzione) o quando essa derivi da carenze organizzative e di controllo (si pensi alla materia degli infortuni sul lavoro)¹¹.

Di conseguenza non era più tollerabile, in un siffatto contesto, lasciare impuniti gli enti e concentrare la responsabilità sulla singola persona fisica autrice del reato.

Soprattutto nel diritto penale economico, votato al profitto, accadeva nella prassi che, da una scelta condivisa dei vertici della persona giuridica, veniva individuato un soggetto per commettere un reato che portasse notevoli vantaggi economici per l'ente. Quest'ultimo, a differenza della persona fisica, non avrebbe potuto ricevere ripercussioni penali e, non di rado, il procedimento a carico dei singoli si chiudeva anticipatamente, ad esempio mediante il patteggiamento e costoro successivamente, sacrificati per la persona giuridica, erano dalla stessa lautamente compensati (ad esempio con contratti di consulenza).

Si trattava pertanto di un sistema non deterrente con delle lacune evidentissime, guaribile solo attraverso una *co-responsabilizzazione* penale dell'ente.

Nonostante questo obiettivo sia stato ormai raggiunto, sono state molte le obiezioni poste dalla dottrina e dalla giurisprudenza penalistica, tutte accomunate dall'impossibilità di concepire una responsabilità *individualizzata* della persona giuridica¹².

Nei prossimi paragrafi si tenterà di evidenziarle puntualmente,

¹¹ Così la *Relazione* al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 1.

¹² Su questi aspetti, v. diffusamente G. DE SIMONE, *Societas delinquere et puniri*, cit.

individuando altresì le soluzioni mediante le quali si è reso conforme ai principi costituzionali l'assetto delineato dal Decreto 231.

4. Primi problemi applicativi.

Il sistema improntato dal decreto offre dunque una dinamica imputativa di per sé lineare. Come già detto, nonostante si parli di responsabilità amministrativa, occorre rilevare come, in virtù del severo apparato sanzionatorio e del fatto per cui la responsabilità dell'ente deriva pur sempre dalla commissione di un reato (commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti apicali o ad essi subordinati), la qualificazione giuridica operata dal legislatore fa sorgere non poche incertezze¹³.

A tal riguardo, il decreto non è risultato essere del tutto indifferente ed in aiuto è accorsa nuovamente la Relazione ministeriale, la quale prontamente ha recepito e calibrato alle peculiarità dei soggetti destinatari, i principi cardine del diritto penale, primo su tutti il *principio di legalità*¹⁴.

Difatti, l'art. 2 del Decreto, rubricato: *Principio di legalità*, stabilisce come nessun ente possa essere dichiarato responsabile o punito per un fatto non previsto dalla legge come reato, entrata in vigore prima della commissione del fatto stesso¹⁵ (*nulla poena sine lege*). Appare chiara qui l'influenza dell'art. 25 c. 2 Cost. e degli artt. 1 e 199 c.p., ritenendosi implicita dunque la recezione del principio suddetto così come inteso nel diritto penale sostanziale nonché di tutti i suoi corollari (*riserva di legge, principio di sufficiente determinatezza o tassatività della fattispecie, divieto di analogia, divieto di retroattività della norma penale*).

La legalità si mostra sotto una duplice veste, ovvero come

¹³ A. F. TRIPODI, *op. cit.*, 41-42.

¹⁴ Così la *Relazione* al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 3.

¹⁵ L'art. 2 del d. lgs. dice espressamente: «L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto».

affermazione della responsabilità amministrativa dell'ente e come assetto penale di disciplina, in conseguenza del quale tale responsabilità è prevista. Basti pensare che tale principio non investe esclusivamente l'accertamento della responsabilità, ma altresì quello relativo alle sanzioni che ne derivano¹⁶.

Pertanto, si può affermare come il principio in esame, che ha come fine primo ed ultimo il *favor libertatis*, si articola, anche per le persone giuridiche, in ulteriori nozioni tra loro interdipendenti. Occorre adunque che le fonti dell'illecito e le relative sanzioni siano coperte da riserva di legge; che tali norme abbiano un'efficacia specifica nel tempo, cioè che non siano retroattive; infine, che siano redatte conformemente ai principi di precisione e tassatività¹⁷.

Al fine di rispettare tale principio, il legislatore delegato ha dovuto operare inizialmente delle scelte ben precise. Si fa riferimento all'elencazione e alla selezione, in via tassativa dei primi *reati-presupposto* (cd. *predicate crimes*), avente come *ratio legis* quella di enucleare una "lista chiusa" in grado di rappresentare esaustivamente le dinamiche criminologiche sottese alla criminalità di impresa¹⁸.

Ciononostante, nel corso degli anni, si è assistito ad un allargamento notevole del cd. "catalogo 231" dovuto sia alla necessità di colmare significative lacune (ad es. i reati di lesioni e omicidio colposo per violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro), sia a quella di introdurre fattispecie *ex novo* (ad es. reati tributari). Precisamente, in questa seconda eventualità è emerso il rischio di un concreto contrasto con il principio di legalità in quanto, all'ampliamento del catalogo corrispondeva una correlata espansione della giurisdizione penale, portando finanche ad interpretazioni estensive ed analogiche, volte ad attrarre nel novero dei reati anche fattispecie non esplicitamente previste. A ciò ha posto un freno la giurisprudenza di legittimità censurando interpretazioni

¹⁶ V. la *Relazione* al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 3.1.

¹⁷ I. PISA, *Le responsabilità da reato delle società di revisione dopo la riforma*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, fasc. 3. 2012, 1052.

¹⁸ G. LATTANZI, P. SEVERINO, *op. cit.*, XX-XXI; C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri*, *cit.*, 576-579.

più ardite e riaffermando la centralità del principio¹⁹.

All'interno del Decreto 231 viene altresì recepita la disciplina della successione di leggi. In effetti l'art. 3²⁰, ricalca, nei suoi tratti essenziali la disciplina prevista dall'art. 2 del Codice penale. In particolare, si fa riferimento all'istituto dell'*abolitio criminis* secondo il quale, la responsabilità dell'ente non sussiste nel momento in cui viene meno la fattispecie di reato che la sottende, ovvero quando venga abrogata una disposizione che rimandi direttamente ad un reato imputato alla persona giuridica. Lo stesso effetto può prodursi altresì, nel caso di successiva depenalizzazione della fattispecie di reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente²¹.

Differente invece, rispetto alla disciplina penalistica, è l'esclusione dell'applicabilità delle norme precedenti nei casi di leggi eccezionali e temporanee²².

Ad ogni modo, le difficoltà più rilevanti si sono riscontrate nell'adattamento del sistema previsto dal Decreto 231, il quale prevede l'affermazione della possibilità di responsabilizzare "penalmente" le persone giuridiche, a quanto sancito dall'art. 27 Cost.

Quest'ultimo infatti definisce il principio di personalità della responsabilità penale secondo una duplice accezione, ovvero una responsabilità che sia *personale*, intesa come divieto di responsabilità per fatto altrui, e che sia *colpevole*.

Ecco che, nel traslare tale principio sul piano della persona giuridica, sono sorte non poche perplessità.

In primis, la difficoltà nel concepire l'ente come soggetto

¹⁹ G. LATTANZI, P. SEVERINO, *op. cit.*, XX-XXI.

²⁰ Art. 3 d. lgs. 231/2001: «1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici. 2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee».

²¹ V. la *Relazione* al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 3.1.

²² *Ibid.*

autonomo e distinto dagli individui operanti al suo interno.

Difatti, qualora si riconoscesse una capacità di azione in capo alla persona giuridica, risulterebbe violata la necessaria coincidenza tra l'autore dell'illecito (soggetto interno all'ente) ed il destinatario della sanzione (ente). Un tale assunto comporterebbe la lesione del principio di personalità della responsabilità penale (nella sua prima accezione) a danno proprio dell'ente, il quale risponderebbe per un reato commesso da altri. Un'obiezione, quest'ultima, che fonda le proprie radici nella convinzione che la persona giuridica sia incapace di agire sul piano naturalistico²³ e altresì che non sia in grado di compiere azioni e scelte nel mondo dell'impresa, ma che dipenda interamente dalle azioni poste in essere dai soggetti ad essa interni²⁴.

Si prospetterebbe, pertanto, il problema di poter riferire all'ente un fatto commesso da un "suo individuo".

Di seguito la necessità di conformarsi al secondo livello del principio di personalità della responsabilità penale, ovvero quello della colpevolezza, intesa come presupposto essenziale del reato²⁵.

In tal senso, l'insussistenza in capo alla persona giuridica di una coscienza individuale, ovvero di una volontà intesa in senso psicologico, tale da rendere ardua l'individuazione di elementi essenziali quali il *dolo* o la *colpa* e il carattere personale dell'assunto normativo, il quale richiede un soggetto, inteso come singola persona fisica, a cui muovere il rimprovero, comporterebbe l'impossibilità di concepire compiutamente il principio di colpevolezza riferito alle

²³ Per il concetto di *azione naturalistica* ci si riferisce a quel movimento corporeo sorretto da una volontà, o quantomeno connotato dal requisito minimo della *suitas*, inconciliabile, secondo la versione sopra riportata, con l'agire della persona giuridica.

²⁴ MANTOVANI, *Diritto penale*, p.te gen., Padova, 1992.

²⁵ G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in C.F. GROSSO-T. PADOVANI-A. PAGLIARO (diretto da), *Trattato di Diritto Penale*, Giuffrè, Milano, 2008, 45-48; ID., *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre nell'attuazione della delega legislativa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 1130-1135; C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri*, cit., 582-583; G. DE SIMONE, *societas delinquere et puniri*, cit., 216 ss.

persone giuridiche²⁶.

Infine, come ultimo ostacolo vi è quello dell'art. 27 c. 3 Cost., il quale, prevedendo l'istanza rieducativa riconosciuta alla pena, si concilia difficilmente con la struttura complessa e mutevole della persona giuridica, potendosi affermare addirittura una *insensibilità* dell'ente alla sanzione.

Da tutto ciò discende la possibilità o meno di poter concepire le persone giuridiche come soggetti autonomamente imputabili e responsabili per la commissione di illeciti.

Di seguito, attraverso una disamina pressoché completa delle argomentazioni, si cercherà di riassumere come sono state definite le questioni di legittimità costituzionali relative al principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 della carta costituzionale.

5. La logica imputativa “innovativa” del d.lgs. 231/2001.

Come già detto, il d. lgs. 231/2001 identifica l'imputazione del reato alla persona giuridica secondo un duplice livello, individuando da un lato i criteri di imputazione oggettiva e dall'altro quelli operanti sul piano soggettivo²⁷. In particolare, si fa riferimento agli art. 5, 6 e 7 del decreto e alla loro successiva interpretazione ed applicazione da parte della dottrina e della giurisprudenza penalistica.

5.1. Imputazione sul piano oggettivo: la teoria della

²⁶ F. BRICOLA, *Scritti di diritto penale*, Il Mulino, 1997, 3034 ss.; ID., *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 956; ALESSANDRI, *Reati di impresa e modelli sanzionatori*, Milano 1984, 58; ID., *Commento all'art. 27, comma 1° Cost.*, in *Rapporti civili, Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA e A. PIZZORUSSO, Bologna-Roma, 1991, 158; ROMANO, *Societas delinquere (Nel ricordo di Franco Bricola)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 1036.
²⁷ A. SERENI, *La colpa di organizzazione nella responsabilità dell'ente da reato. Profili generali.*, in *La responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 tra diritto e processo*, a cura di D. PIVA, Giappichelli, 2021, 58.

immedesimazione organica.

Andando per ordine, a norma dell'art. 5, rubricato: *Responsabilità dell'ente*²⁸, viene «data fisionomia al primo segmento fondamentale dell'imputazione del reato, cioè alla imputazione oggettiva, strettamente intesa, in relazione alle persone fisiche che possono realizzare il reato addebitabile all'ente»²⁹.

Secondo tale schema, dunque, la *societas* è responsabile e passibile di una sanzione ogniqualvolta un soggetto ad essa appartenente, sia esso in posizione apicale o subordinata, commetta un reato, rientrante nel catalogo dei cd. reati presupposto (catalogo 231), nel suo interesse o a suo vantaggio³⁰.

Trattasi della traduzione della cd. *teoria dell'immedesimazione organica*. Con essa si concepisce, come proprio della persona giuridica, un fatto materiale commesso dalla persona fisica operante al suo interno³¹.

Ciò ha consentito il superamento dell'ostacolo frapposto dall'art. 27 cost. c.1, concernente il primo livello del principio di personalità della responsabilità, il quale impone un divieto di responsabilità per fatto altrui. Difatti, come ben sottolineato dalla Relazione ministeriale, se tale teoria opera compiutamente per gli effetti civili degli atti compiuti dai soggetti inseriti nella persona giuridica (come, ad esempio, con l'istituto della *rappresentanza*), non si vede come ciò non debba accadere parimenti per le

²⁸ L'art. 5 d. lgs. 231/2001 prevede: «1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

²⁹ A. SERENI, *op. cit.*, 58.

³⁰ V. la *Relazione* al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 3.2; G. DE SIMONE, *Societas delinquere et puniri*, cit., 204; C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri*, cit., 581-582; G. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 36-40, 149-164.

³¹ L'elaborazione della teoria, che considera le persone giuridiche come organismi naturali, capaci di compiere proprie azioni, si deve a VON GIERKE, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, I, Berlin, 1868.

conseguenze del reato³².

Specificamente, il Decreto prevede due differenti categorie di soggetti capaci di poter impegnare “penalmente” la *societas*. Da un lato i cd. *apicali*, i quali, situati in posizione verticistica nell’organigramma aziendale, svolgono, in virtù del loro *status*, compiti eminenti nella gestione dell’impresa; dall’altro i cd. *sottoposti*, ovvero coloro i quali sono subordinati alla direzione ed alla vigilanza dei vertici. Sicché, per entrambe, sarebbe applicabile la teoria civilistica, in quanto, in ambito penalistico, anche soggetti non dotati di rappresentanza organica, ovvero non collocati in posizioni prominenti dell’organigramma aziendale, potrebbero impegnare la persona giuridica, agendo all’interno di essa³³.

Tuttavia, ciò che deve accomunare ambedue le categorie, affinché possa operare lo schema *organicistico* è l’agire, nella commissione dei reati, nell’interesse o a vantaggio dell’ente³⁴. Più precisamente, questi due ulteriori requisiti sono distinti e concepiti in maniera differente. Secondo la giurisprudenza del tutto maggioritaria³⁵, l’interesse viene inteso in chiave psicologica e va accertato *ex ante*, mentre il vantaggio è apprezzabile in termini oggettivi e, come tale, accertabile *ex post* rispetto alla commissione del reato³⁶.

Il primo, dunque, fa riferimento alla rintracciabilità di un dato psicologico nel soggetto agente, ovvero se quest’ultimo abbia *psicologicamente* agito nell’interesse della persona giuridica. Il

³² V. la *Relazione* al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 3.2.

³³ Ciò per evitare che, in un siffatto contesto, facendo commettere un reato ad un soggetto subordinato, si rischi la totale impunità ed immunità dell’ente.

³⁴ C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri*, cit., 582; G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato*, cit., 1131; M. PELISSERO, *op. cit.*, 73; A. F. TRIPODI, *L’elusione fraudolenta del modello nel sistema della responsabilità da reato degli enti*, Cedam, 2013, 5 ss.; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, Pisa, 2012, 149 ss.

³⁵ In particolare, la *Sentenza Thyssenkrupp* (Sent. Cass. Pen., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343).

³⁶ Tra le altre, Cass. Pen., 22.5.2013, n. 24559; Cass. Pen., 17.3.2009, n. 13768; Cass. Pen., 20.12.2005, n. 3615; V. anche la *Relazione* al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 3.2; G. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 157.

secondo invece, rimanda ad un fenomeno *ex post* di natura oggettiva, inteso come effettivo e concreto vantaggio (economico, sociale, commerciale) che si è conseguito dal reato³⁷.

Differentemente, in dottrina si identifica come unico criterio di imputazione del reato all'ente quello dell'interesse, inteso in chiave oggettiva.

Leggendo infatti, il c. 2 dell'art. 5, si evince come la responsabilità della persona giuridica sussista fino a quando il soggetto agisce nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, rimanendo invece in ipotesi di interesse concorrente, non lasciando spazio operativo al requisito del vantaggio³⁸.

Si profila così, una visione oggettiva dell'interesse, il quale andrebbe inteso in termini di proiezione finalistica/funzionale della condotta, al fine di evitare una automatica coincidenza con la «soggettiva rappresentazione dell'autore del fatto»³⁹ (interesse inteso in chiave psicologica), e dunque concepito come *idoneità di quell'agire a coltivare l'interesse dell'ente*⁴⁰ (e non come «finalità

³⁷ In dottrina, a favore della lettura in chiave alternativa dei due requisiti, A. ASTROLOGO, "Interesse" e "vantaggio" quali criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente nel D. Lgs. 231/2001, in *Ind. pen.*, 2003, 656 ss.; A. BASSI- T. EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 161 ss.

³⁸ In giurisprudenza, questo argomento sistematico è valorizzato da Trib. Milano 20.12.2004, in *Dir. prat. Soc.*, 2005,6, 69; Cfr. GUERRINI, *Art. 3. Responsabilità amministrativa delle società*, in AA.VV., *I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali*, Torino, 2002, 257; C. PECORELLA, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, IPSOA, 2002, 83; G. DE VERO, *I reati societari nella dinamica evolutiva della responsabilità ex crimine deli enti collettivi*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2003, 728; COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato e il ruolo dei modelli di prevenzione*, *ivi*, 2004, 95 s; CORDERO, *Procedura penale*, 7^a ed., Milano, 2003, 1330.

³⁹ Cfr., A. MANNA, *La cd. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. Pen.*, 2003, 1114; D. PULITANÒ, *La responsabilità da reato degli enti: i criterio di imputazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, 425; G. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 159; R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura*, Milano, 2006, 205; A. FIORELLA, *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, in S. CASSESE (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 5103.

⁴⁰ Si pensi al caso del datore di lavoro che, intento a risparmiare sui costi aziendali, non adempia a tutti gli oneri per esso previsti, per rendere totalmente in sicurezza il luogo di lavoro in conformità della normativa (ad es. l'uso delle bretelle antinfortunistiche).

soggettiva che anima l'agire del reo»⁴¹). Ciò consentirebbe di inglobare anche quei reati di natura colposa (ad es. morte o lesione come conseguenza della violazione della normativa antinfortunistica), dove risulta difficoltoso rintracciare il requisito in chiave psicologica, anche perché il più delle volte, la loro verifica deriva da condotte del singolo inconsapevoli e non volute.

Pertanto, tale assetto escluderebbe il requisito del vantaggio il quale, risulterebbe *tamquam non esset*, e la disgiunzione «o» inserita nel testo legislativo, integrerebbe un'endiadi, dovendosi considerare come un «ovvero», inteso in senso esplicativo.

Ad ogni modo, l'art. 5 ha consentito l'esclusione di una violazione del principio di responsabilità per fatto proprio, scolpito dall'art. 27 c. 1 Cost.⁴².

Fondamentale è stato il contributo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali nel caso Thyssenkrupp, hanno fornito un quadro compiuto. Secondo le stesse, infatti, il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine sociale, «in vista del perseguimento dell'interesse o del vantaggio di questo, è sicuramente qualificabile come “proprio” anche della persona giuridica, e ciò in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega il primo alla seconda⁴³». Ciò in quanto il soggetto che «opera nell'ambito delle sue competenze societarie, nell'interesse dell'ente, agisce come

⁴¹ Quanto all'esatta definizione del significato da attribuire al criterio dell'interesse, inteso in chiave oggettivistica V. su tutti G. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 160; E. M. AMBROSETTI, *Efficacia della legge penale nei confronti delle persone. Persone giuridiche e responsabilità amministrativa da reato*, in M. RONCO (a cura di), *Commentario sistematico al codice penale. La legge penale*, Bologna, 2006, 197; A. FIORELLA, *Responsabilità*, cit., 5102; N. SELVAGGI, *L'interesse collettivo quale criterio di iscrizione della responsabilità da reato*, Napoli, 2006, 168; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, cit., 377.

⁴² A. SERENI, *op. cit.*, 62 ss.

⁴³ Cass. Pen., sez. un., 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343, *Espenhahn – Thyssenkrupp A.S.T. S.p.A.*, in www.penalecontemporaneo.it, 204-205.

organo e non come soggetto»⁴⁴.

Infine, a corroborare tale argomentazione, occorre rilevare come il criterio di imputazione dell'art. 5 (intesa nel senso di *responsabilità per fatto proprio*), che consente di riferire il reato-presupposto alla persona giuridica, non opera nelle ipotesi in cui i soggetti indicati abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 c. 2)⁴⁵. Con ciò si garantisce comunque un grado minimo di separazione tra l'ente e l'individuo agente inserito al suo interno.

Una delle obiezioni più rilevanti sostiene che, la possibilità di responsabilizzare penalmente gli enti collettivi violerebbe il divieto di responsabilità per fatto altrui rispetto ai "terzi innocenti". Questa visione è stata espressa da una parte della dottrina penalistica, la quale, facendo riferimento al cd *socio incolpevole*, sostiene che una tale responsabilità coinvolgerebbe soggetti innocenti della persona giuridica, estranei alla commissione del reato (si pensi alla minoranza del c.d.a., all'assemblea dei soci o ancora ai dipendenti o ai lavoratori non coinvolti nel reato commesso)⁴⁶.

Tuttavia, seppur suggestiva, tale argomentazione risulta infondata nella misura in cui, anche nel diritto penale, la pena che viene inflitta al reo, produce inevitabilmente conseguenze nei confronti di soggetti innocenti ad esso legati⁴⁷. Si pensi al familiare del soggetto condannato per qualsivoglia reato, che subisce contraccolpi siano essi semplicemente emotivi, oppure reputazionali o ancora di carattere economico. Inoltre, se si dovesse accogliere tale obiezione, si rischierebbe persino di annullare paradossalmente il

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ M. PELISSERO, *op.cit.*, 168.

⁴⁶ A. MANNA, *La responsabilità dell'ente da reato*, cit., 1-6; ALESSANDRI, *Reati di impresa e modelli sanzionatori*, cit., 52 s.; DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002, 347 s.; PULITANÒ, *La responsabilità*, cit., 2002, 421 s.

⁴⁷ A. MANNA, *La responsabilità dell'ente da reato*, cit., 1-6; G. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 43-45; per una decisa confutazione dell'obiezione dei "soci incolpevoli" v. anche ALESSANDRI, *Art. 27 comma 1° Cost.*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti civili*, Bologna, 1991, 158; DOLCINI, *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio. Riflessioni in tema di fonti, diritto penale minimo, responsabilità degli enti e sanzioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 21.

diritto penale ed in particolare la pena.

Stando così le cose, sembra ben delineata la dinamica imputativa *oggettivistica* di responsabilità delle persone giuridiche.

5.2. Imputazione sul piano soggettivo: la colpa di organizzazione ed i *compliance programs*.

L'ostacolo maggiore frapposto all'introduzione di una responsabilità *para-penale* delle persone giuridiche è stato il principio di colpevolezza sancito dall'art. 27 c.1 cost., inteso come secondo livello del principio di personalità della responsabilità penale, il quale, solamente a partire dal 1988, con due sentenze storiche della Corte costituzionale, precisamente la n. 364/1988 e la n. 1085/1988, ha acquisito rango costituzionale.

In effetti, la Corte ha precisato che per *responsabilità personale* si dovesse intendere parimenti *responsabilità per un fatto proprio colpevole*⁴⁸, rendendo di conseguenza illegittime tutte le forme di responsabilità oggettiva.

Pertanto, occorre, da quel momento, che, nella condotta tenuta dal singolo soggetto, sia presente il requisito minimo della *colpa*, intesa come prevedibilità ed evitabilità dell'evento in concreto verificatosi.

Ragion per cui, affinché l'art. 27 cost. c.1 sia rispettato risulta indispensabile anzitutto, rinnegare il principio ispiratore della responsabilità oggettiva per cui *qui in re illicita versatur respondit etiam de casu*, e altresì ritenere che «tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente, siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa»⁴⁹.

In una prospettiva costituzionale così delineata, appare incongruente la visione di chi si avvale della teoria dell'immedesimazione organica anche per rintracciare il requisito

⁴⁸ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, X ed., Giuffrè, 2021, 372-373.

⁴⁹ *Ibid.*

soggettivo della responsabilità della persona giuridica. Si tratterebbe difatti, di una *traslatio doli et culpa*, dove, non solo l'azione materiale della persona fisica interna all'ente diverrebbe oggettivamente ascrivibile allo stesso, ma anche il coefficiente soggettivo, rintracciabile nell'agire del singolo (dolo e/o colpa), si traslerebbe *sic et simpliciter* alla persona giuridica, diventando il dolo o la colpa di quest'ultima⁵⁰.

Se così fosse, il reato della persona fisica, inserita all'interno della compagine sociale, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, sarebbe automaticamente, in virtù del collegamento derivante dal rapporto organico, un reato *proprio* anche della persona giuridica⁵¹.

Questo sistema, recepito ad esempio dalla normativa francese, la quale individua una responsabilità *par ricochette*, cioè di rimbalzo, è stato ritenuto dal nostro legislatore, contrario al principio di colpevolezza, in quanto celante un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la quale porterebbe a ritenere sempre l'ente responsabile ogniquale volta si dimostri la responsabilità della persona fisica che lo rappresenta⁵².

Tanto è vero che il d.lgs. 231/2001 ha, nei suoi artt. 6 e 7, costruito un'autonoma forma di colpevolezza calibrata specificamente sulla persona giuridica, delineata come *colpa di organizzazione*, la quale richiede che il reato commesso dal soggetto

⁵⁰ ALESSANDRI, *Reati di impresa e modelli sanzionatori*, cit., 56, il quale pone la problematica per cui «il canale di collegamento, instaurato attraverso il rapporto organico tra l'individuo ed il soggetto collettivo, debba essere considerato previo rispetto alla realizzazione materiale dell'illecito ed essere poi improvvisamente ostruito quando si tratta di imputare al secondo gli atteggiamenti soggettivi penalmente rilevanti del primo: o il criterio vale per entrambi gli elementi del reato, o non può valere per nessuno dei due»; FALZEA, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in AA.VV., *La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario*, Milano, 1981, 157, il quale sostiene che, valendosi del riferimento comparatistica con l'esperienza civilistica: «Insieme all'atto illecito sono imputati alla persona giuridica i fatti soggettivi della persona fisica che ha agito come organo e che assumono rilevanza giuridica come fatti soggettivi della prima..., allo stesso modo della buona fede e della mala fede, dei vizi di volere, della scienza e dell'ignoranza».

⁵¹ *Ibid.*

⁵² A. MANNA, *La responsabilità dell'ente da reato*, cit., 1-6

interno all'ente, nel suo interesse o a suo vantaggio, sia frutto di una carenza organizzativa equivalente ad una «disorganizzazione della prevenzione di quel reato»⁵³.

Tuttavia, non si tratta di un dovere generico di controllo o di vigilanza bensì, attraverso il sistema dei cd. *compliance programs* di derivazione statunitense, grava proprio sulla *societas* l'onere di dotarsi di protocolli organizzativi in funzione di prevenzione di quei reati per i quali la stessa può essere dichiarata responsabile⁵⁴. Difatti, qualora non venisse adempiuta tale incombenza, all'ente potrebbe muoversi un rimprovero, qualificabile come *deficit* della sua organizzazione corrispondente ad «un'insufficiente sensibilità in ordine alle esigenze di evitare o contenere il rischio di perpetrazione degli illeciti penali connessi con le attività sociali e imprenditoriali»⁵⁵.

Questa serie di implicazioni, di comportamenti che la persona giuridica deve compiere al fine di evitare la propria responsabilità, evidenzia la «fiducia del legislatore» nella possibilità di coinvolgerla direttamente nel controllo circa la prevenzione dei reati che la stessa potrebbe commettere⁵⁶.

In tal modo, l'ente è chiamato ad adottare e ad attuare efficacemente dei *modelli comportamentali*, «specificamente calibrati sul rischio-reato»⁵⁷, atti ad impedire, attraverso la definizione di dettagliate procedure e regole di condotta, la commissione di determinati reati⁵⁸.

Viene così delineato un criterio imputativo *soggettivistico*,

⁵³ A. F. TRIPODI, *I profili strutturali della responsabilità da reato degli enti*, cit., 42-46.

⁵⁴ Sulla posizione dell'ente collettivo di fronte all'adozione dei modelli organizzativi, ovvero se questo onere configuri oppure no un vero e proprio obbligo di adozione del modello v. G. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 177-179.

⁵⁵ G. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 170.

⁵⁶ *Ibid.*; per la novità introdotta dal sistema del d.lgs. 231/2001, che rende la persona giuridica sia destinataria che garante del funzionamento della normativa v. DE FRANCESCO, *Gli enti collettivi: soggetti dell'illecito o garanti dei precetti normativi?*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 753 ss.

⁵⁷ V. la *Relazione* al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 3.3.

⁵⁸ *Ibid.*

ruotante tutto intorno alla figura della *colpa organizzativa*, ulteriore e differente da quello previsto dall'art. 5, derivante dall'operatività della teoria dell'immedesimazione organica.

Una tipologia di *colpevolezza* autonoma della persona giuridica e differente da quella prevista per l'individuo, la quale prevede necessariamente la presenza degli elementi del dolo o della colpa. Secondo la Corte di Cassazione infatti essa deve essere intesa in chiave *normativa*⁵⁹, ed in particolare, la S.C. sottolinea come il requisito suddetto debba «essere considerato alla stregua delle peculiarità della fattispecie, affatto diversa da quella che si configura quando oggetto del rimprovero è direttamente una condotta umana»⁶⁰. Ed effettivamente alla persona giuridica viene richiesto di «adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale. Tali accorgimenti vanno consacrati in un documento, un modello che individua i rischi e delinea le misure atti a contrastarli»⁶¹ e, qualora ciò non avvenga, ecco che può fondarsi il rimprovero di colpa di organizzazione alla stessa⁶².

Ciononostante, le maggiori difficoltà risiedono nel concepire il carattere normativo della colpa organizzativa, in quanto per le persone giuridiche non ci si può avvalere del richiamo al modello classico di colpa, che prevede la figura dell'agente modello, bensì, ci si dovrebbe riferire alla macrostruttura della persona giuridica, dotata di una *mente collettiva* destinataria di doveri di informazione,

⁵⁹ Ad es., Cass., sez. I, 2 settembre 2015, n. 35818, in www.rivista231.it, 6: «l'illecito addebitabile all'ente ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non consiste in una responsabilità sussidiaria per il fatto altrui, sulla falsariga della responsabilità civile ordinaria del dipendente o preposto, ovvero di quella delineata dall'art. 197 c.p. L'ente è punito per il fatto proprio, e a radicare la personalità della sua responsabilità, sta la necessità di poter muovere (direttamente) all'ente un rimprovero fondato sul fatto che il reato possa considerarsi espressione di una politica aziendale deviante o comunque frutto di una colpa di organizzazione».

⁶⁰ Cass. Pen., sez. un., 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343, Espenhahn – Thyssenkrupp A.S.T. S.p.A., in www.penalecontemporaneo.it, 204-205.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² A. SERENI, *op. cit.*, 62 ss.

di adeguamento e di prevenzione, in virtù delle sue «superiori capacità di agire rispetto a quelle individuali»⁶³.

A tal riguardo, la Suprema Corte Di Cassazione con la sentenza Impregilo Bis⁶⁴, ha messo una chiosa sulle difficoltà interpretative del requisito della colpa di organizzazione, attuando un processo di assimilazione della stessa alla colpa individuale.

Più precisamente, la S.C., dibattendo «sulla struttura dell'illecito dell'ente, sul tempo e il metro della valutazione di idoneità del modello di organizzazione e sul ruolo dell'organismo di vigilanza», ha dettato «una rigorosa grammatica del decreto 231»⁶⁵.

In merito all'operatività del criterio della colpa di organizzazione, la decisione della corte ha stabilito propriamente che, affinché possa affermarsi una responsabilità colposa della persona giuridica, «occorre che il risultato offensivo corrisponda proprio a quel pericolo che la regola cautelare violata era diretta a fronteggiare»⁶⁶. Pertanto, in questo scenario, emerge la rilevanza del cd. test del *comportamento alternativo lecito*, onde verificare se «l'osservanza della cautela avrebbe consentito di eliminare o ridurre

⁶³ C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex D.lgs. 231/2001)*, in AA.VV., *Studi in onore di Matteo Romano*, vol. III, Napoli, 2011, 2105-2016; C. E. PALIERO, C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2006, 3, 167.

⁶⁴ Sent. Cass. Pen. VI Sez. n. 23401 dell'11 novembre 2021 (depositata il 15 giugno 2022). Il caso riguardava la commissione, da parte del presidente del c.d.a. e dell'a.d. della Impregilo S.p.a., del delitto di aggioaggiamento informativo (art. 2637 c.c.). I giudici milanesi, di 1° e 2° grado, assolvevano la società in quanto il modello era giudicato idoneo a prevenire il reato verificatosi e questo compiuto tramite elusione fraudolenta del modello. Invece, la Cassazione del 2014, annullando con rinvio, ribaltava il giudizio dei primi due gradi. Infine, con la sentenza citata, la Cassazione chiude definitivamente la vicenda, assolvendo l'Impregilo S.p.a., escludendo la commissione da parte della stessa del reato di cui all'art. 25-ter del d. lgs. 231/2001 (aggioaggiamento societario).

⁶⁵ C. PIERGALLINI, *Una sentenza "modello" della Cassazione pone fine all'estenuante vicenda "Impregilo"*, in *Sistema Penale*, 2022.

⁶⁶ Sent. Cass. Pen. VI Sez. n. 23401 dell'11 novembre 2021 (depositata il 15 giugno 2022), in *www.giurisprudenzapenale.com*, 11.

il pericolo derivante da una data attività»⁶⁷.

Inoltre, similmente a quanto accade nell'accertamento della colpa individuale, nel giudizio di idoneità del modello, il giudice «dovrà collocarsi idealmente nel momento in cui il reato è stato commesso e verificarne la prevedibilità ed evitabilità qualora fosse stato adottato il modello "virtuoso", secondo il meccanismo epistemico-valutativo della c.d. "prognosi postuma»⁶⁸. Ed in tale ultimo accertamento, il giudice dovrà limitarsi a valutare «l'impatto della violazione delle cautele con il rischio di reiterazione del reato della stessa specie»⁶⁹.

Con ciò finora esposto, appare evidente come la sentenza aderisca ad un modello di colpa di organizzazione che riecheggia lo schema della colpa nella responsabilità penale della persona fisica, mutandone, mediante un'interpretazione per analogia, i requisiti di accertamento.

In primis, il fatto-reato, *sub specie* di evento, idoneo a causare una lesione ad un bene giuridico, deve essere il medesimo che la regola cautelare violata mirava ad evitare, divenendo in tal guisa, un elemento costitutivo dell'illecito «sul quale orientare il nesso imputativo colposo»⁷⁰. Sicché, deve esservi una lacuna organizzativa, idonea a causare la commissione di quel reato.

A coadiuvare tale operazione di rilevazione di un nesso di causalità interviene il cd. *test del comportamento alternativo lecito*, il quale, mediante un giudizio di evitabilità e di prevedibilità, comporta l'inesistenza della colpa qualora non sia possibile escludere con certezza la verifica dell'evento avverso anche laddove fosse stata osservata la cautela necessaria⁷¹.

Questo schema operativo, nel giudizio afferente all'accertamento della responsabilità della persona giuridica, investe

⁶⁷ *Ibid.*; La motivazione della sentenza continua dicendo che «di conseguenza, la responsabilità colposa andrà esclusa quando non è possibile escludere con certezza in ruolo causale dei fattori di rischio considerati dalla norma cautelare».

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ C. PIERGALLINI, *Una sentenza*, cit., 4-6.

⁷¹ *Ibid.*

il modello organizzativo. In dettaglio, deve essere dimostrato, mediante un giudizio di prognosi postuma, che il *deficit* organizzativo e di vigilanza abbia avuto un'inferenza causale sulla commissione del reato così come verificatosi⁷². Altrimenti, se così non fosse, non potrebbe sussistere il requisito della colpa di organizzazione.

Si evince come, dall'analisi di tale rilevante pronuncia, il criterio ascrittivo soggettivo della colpa di organizzazione abbia assunto una centralità quasi assoluta nel sistema della responsabilità da reato delle persone giuridiche.

Il "senso" degli art. 6 e 7 del decreto, i quali prevedono specificamente il rimprovero soggettivo ascrivibile all'ente in caso di reati commessi da soggetti apicali e da quelli in posizione subordinata, è rintracciabile nella consapevolezza che la moderna organizzazione e gestione delle società commerciali, sviluppate secondo il cd. *decentramento orizzontale* e la cd. *polverizzazione della responsabilità*, rende, da un lato, difficoltosa l'identificazione dei soggetti responsabili per la commissione di reati all'interno della realtà aziendale; dall'altro, complessa la deduzione per cui «la verifica di un evento lesivo discenda da una colpa che si radichi in un solo individuo», in grado di discernere e di «dominare la situazione potenzialmente criminogena»⁷³.

Ad ogni modo, dare pieno compimento alla concezione normativa della colpa di organizzazione, comporterebbe finanche la possibilità di dissociare l'ente dalla persona fisica che commette l'illecito, sulla base del grado di estraneità al reato della persona

⁷² Nel caso Impregilo si è giunti alla conclusione per cui «l'evidente deficit strutturale compositivo dell'organismo di vigilanza di Impregilo era sprovvisto di qualsiasi collegamento causale con l'evento avverso: l'attività decettiva (espressiva dell'elusione fraudolenta), compiuta dagli imputati, non avrebbe potuto in alcun modo essere impedita da un organismo pure adeguatamente formato. Né, come si è già visto, era corretto ritenere che dovesse essere incardinato un sistema flussi informativi, che ponesse l'organo nella condizione di manifestare una *dissenting opinion* rispetto al contenuto della comunicazione. Un'operazione di tal fatta avrebbe implicato una trasmutazione dell'organo in una funzione gestoria, che ne avrebbe vanificato l'autonomia e l'indipendenza». Così C. PIERGALLINI, *Una sentenza*, cit., 13.

⁷³ G. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 164-165.

giuridica⁷⁴.

Ciò vale anche per il reato commesso dagli apicali. Più precisamente, nell'art. 6, rubricato: «*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*», inerente alla commissione di reati da parte degli *apicali*, appare alquanto difficoltoso rintracciare un «*diaframma esistenziale*»⁷⁵ tra l'ente e i suoi vertici, i quali sono effettivamente coloro che alimentano la *vita* sociale della persona giuridica, dettando e decidendo le politiche aziendali. Si dovrebbe scindere l'ente dai suoi soggetti controllori nelle ipotesi in cui il primo riesca a “controllare” i secondi. Ma anche avvalendoci del noto brocardo latino per cui: “*quis custodiet custodes?*”⁷⁶, sembra improbabile che questo possa essere empiricamente realizzabile.

Tuttavia, il meccanismo di ascrizione soggettiva, nel caso di reato commesso dal soggetto situato in posizione apicale, risulta assai complesso. In questa evenienza, infatti, in virtù del collegamento organicistico, la responsabilità della persona giuridica si conformerebbe come «autenticamente dolosa»⁷⁷, poiché l'azione persona fisica incarnerebbe interamente la *voluntas* della *societas*⁷⁸, rischiando di rasentare l'incontrovertibilità.

Pertanto, la necessità di inserire l'opzione diaframmatica, tra l'ente e i suoi vertici, sorge dall'esigenza di considerare le moderne dinamiche organizzative aziendali, «sempre più pervase da un compartimento orizzontale delle funzioni che mette in crisi la validità dell'asserto secondo il quale non sarebbe mai possibile prefigurare l'esistenza di un diaframma che separi la volontà della persona fisica da quella dell'ente»⁷⁹. Sicché, se questo può

⁷⁴ M. CAPUTO, *La mano visibile. Codici etici e cultura d'impresa nell'imputazione della responsabilità agli enti*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2013, 125-126.

⁷⁵ A. F. TRIPODI, *op. cit.*, 42-46.

⁷⁶ A. MANNA, *La responsabilità dell'ente da reato*, cit., 17.

⁷⁷ C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri*, cit., 58-59.

⁷⁸ Sul punto continua C. PIERGALLINI, sostenendo come «la persona fisica, a causa della sua collocazione apicale, costituisce la *mano visibile* del vertice aziendale, il soggetto, cioè, che incarna all'esterno la strategia messa in atto dagli apici dell'azienda».

⁷⁹ C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri*, cit., 58-59.

agevolmente dirsi, nelle ipotesi di modello tradizionale di ente collettivo (si pensi al caso dell'amministratore unico), risulta errato nello scenario societario attuale, all'interno della quale sono presenti numerose organizzazioni complesse, in cui il *management* tende a svilupparsi su base orizzontale, con la conseguente frantumazione dei poteri decisionali dell'ente⁸⁰ e non più secondo un modello verticistico⁸¹.

Potendo perfino accadere che la commissione di un reato da parte di un soggetto in posizione apicale, non rifletta la politica aziendale espressa dal consiglio di amministrazione.

L'accertamento, in questo caso, di una colpa di organizzazione, definita come «deficit di controllo o di vigilanza»⁸², consente di constatare come non sempre la volontà del vertice è espressiva della volontà dell'ente, ragion per cui quest'ultimo può considerarsi estraneo all'illecito, anche se commesso dal soggetto che maggiormente lo rappresenta⁸³.

Per tali ragioni, il legislatore ha avvertito la necessità di introdurre un «*paradigma di colpevolezza* per il vertice societario costruito negativamente, ovvero similmente ad una *scusante*»⁸⁴.

Beninteso, ad una scelta esimente così coraggiosa del legislatore, non poteva essere sufficiente la sola prova di un comportamento proprio della persona giuridica, ovvero «l'aver adottato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire il reato verificatosi, che contempra al suo interno l'istituzione di un organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello medesimo, al quale non sia in concreto imputabile un *deficit*

⁸⁰ I poteri di amministrazione vengono spesso delegati dal c.d.a., il quale conserva il dovere di vigilare sull'andamento della gestione e di impedimento degli atti pregiudizievoli.

⁸¹ V. la *Relazione* al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 3.4.

⁸² V. la *Relazione* al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 12.1.

⁸³ C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri*, cit., 58-59.

⁸⁴ G. DE SIMONE *I profili sostanziali della responsabilità cd. amministrativa degli enti: la «parte generale» e la «parte speciale» del D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, in *Responsabilità degli enti amministrativi*, Padova, 2002, 107.

di vigilanza»⁸⁵; bensì si è ritenuta necessaria la prova di un comportamento del vertice, corrispondente all'aver agito eludendo fraudolentemente il modello. Ne deriva, dunque, che l'adozione di un efficiente sistema di prevenzione, il quale rimane effettivo con il solo limite dell'elusione fraudolenta, consente all'ente di non essere responsabilizzato per un reato consumato da «un soggetto formalmente deputato ad incarnare la politica d'impresa»⁸⁶.

Sicché, più generalmente, a questa massima garanzia di *favor* per la persona giuridica, sono stati contrapposti specifici doveri, scanditi dall'art. 6 del decreto, che muovono dall'introduzione di una speciale *defence*, volta alla necessità di separare l'impresa sana dal management malato⁸⁷.

In particolare, essi consistono in: a) l'adozione e l'efficace attuazione da parte della dirigenza, prima della commissione del fatto di reato, di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati di quel tipo; b) l'istituzione di un organismo di vigilanza, caratterizzato da autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale ha il dovere di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare costantemente il loro aggiornamento; c) l'ente deve dimostrare che le persone che hanno commesso il reato, hanno agito eludendo fraudolentemente⁸⁸ i modelli organizzativi; d) infine, che

⁸⁵ A. F. TRIPODI, *L'elusione fraudolenta del modello nel sistema della responsabilità da reato degli enti*, cit., 2.

⁸⁶ C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale*, cit., 2053; A. F. TRIPODI, *L'elusione fraudolenta del modello: prove di gestione di ermeneutica*, in AMATI-FOFFANI-GUERINI (a cura di) *Scritti in onore di Nicola Mazzacava*, 2023, 623, il quale osserva come «l'elusione fraudolenta del modello, secondo allora la prospettazione più immediata e complementare al senso attribuito alla fattispecie d'esonero di cui è parte, si integra pienamente nell'orbita della colpevolezza, evidenziando plasticamente come il reato si sia verificato al di fuori di ogni possibile (auto-)controllo. Il requisito in esame starebbe a dimostrare l'oggettiva impossibilità di imputare il fatto all'ente (per colpa organizzativa), attesa la eccezionalità del comportamento del vertice, ravvisabile nelle modalità *fraudolente* del suo agire ovvero nella sua straordinaria scaltrezza».

⁸⁷ A. MANNA, *La responsabilità dell'ente da reato*, cit., 17-18.

⁸⁸ Per uno sguardo compiuto sul requisito dell'*elusione fraudolenta*, che esula dalla seguente trattazione, v. A. F. TRIPODI, *L'elusione fraudolenta del Modello. Ruolo e gestione ermeneutica del controverso inciso a venti anni dalla sua*

non vi sia stata un'omessa o mancata vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Ad ogni modo, anche se l'articolo in esame esordisce con la locuzione: «(...) l'ente non risponde se prova che (...)», celando un'inversione dell'*onus probandi*, che rischierebbe di mettere in secondo piano il requisito della colpa di organizzazione, considerabile come scusante di inesigibilità o come causa di esclusione della colpevolezza, ovvero ancora come causa di non punibilità⁸⁹, la giurisprudenza, diversamente, ha escluso la sussistenza di tale inversione probatoria, «rimettendo sull'accusa la dimostrazione della commissione del reato da parte del vertice e la carente regolamentazione interna dell'ente, che ha ampia facoltà di offrire prove liberatorie»⁹⁰. L'apparente inversione dell'onere probatorio, si giustifica con l'intento di “appesantire” la posizione della persona giuridica, quando il reato è commesso da un suo apice, costituendo un vero e proprio «compromesso normativo»⁹¹, il quale si basa sull'assunto per cui, al maggior *favor* concesso all'ente, deve essere contrapposto un notevole adempimento probatorio, idoneo ad elidere la responsabilità, in capo allo stesso.

Per quanto inerisce invece i reati commessi dai soggetti collocati in posizione subordinata, i problemi di compatibilità con il dettato costituzionale sono nettamente inferiori. Innanzitutto, l'art. 7 del decreto non prevede nessun'inversione dell'onere probatorio e neppure il requisito dell'*elusione fraudolenta* dei modelli organizzativi.

La persona giuridica risponde qualora la commissione del reato da parte dei *sottoposti*, si sia verificata a causa

comparsa, in *La responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 tra diritto e processo*, a cura di D. PIVA, Giappichelli, 2021.

⁸⁹ G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, cit., 1135 ss.; D. PULITANO', *La responsabilità*, cit., 2002, 430.

⁹⁰ Cass. Pen., sez. un., 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343, *Espenhahn – Thyssenkrupp A.S.T. S.p.A.*, in www.penalecontemporaneo.it, 204 ss.

⁹¹ A. F. TRIPODI, *L'elusione fraudolenta del modello: prove di gestione di ermeneutica*, cit., 628-629.

dell'inosservanza «degli obblighi di direzione e vigilanza»⁹².

Anche in questo caso, tutto ruota attorno al modello 231, il quale, se adottato ed efficacemente attuato, è in grado di garantire l'impunità dell'ente.

Pertanto, esiste un forte legame tra la *colpevolezza* della persona giuridica e il modello organizzativo, tanto da assumere il secondo a referente concettuale della prima⁹³. Quest'ultimo dovrebbe essere inteso come un *abito sartoriale* dettagliatamente calibrato per ogni realtà aziendale e come unico strumento capace di difendere dall'accusa.

È il *giudizio di idoneità* del modello il vero architrave del sistema, in quanto, per assurdo, l'ente non risponderebbe laddove i reati commessi al suo interno non siano previsti dal catalogo dei reati-presupposto, in virtù del fatto che non avrebbe potuto *ex ante* costruire un'adeguata prevenzione in quella specifica area di rischio-reato⁹⁴.

È mediante l'individuazione della *colpa di organizzazione*, intesa in chiave *normativa*, che il giudizio di colpevolezza viene incentrato sulla disfunzione del modello organizzativo, non trattandosi di una forma di responsabilità oggettiva, bensì di un rimprovero "penale" basato sulla violazione delle aspettative di vigilanza e di controllo affidate alla persona giuridica⁹⁵.

In conclusione, pare evidente come, si sia assicurato il rispetto, da parte del legislatore, del principio di *responsabilità per fatto proprio colpevole*⁹⁶.

6. Compatibilità del d.lgs. 231/2001 con il finalismo rieducativo

⁹² Così l'art. 7 del d.lgs. 231/2001.

⁹³ G. LATTANZI, P. SEVERINO, *op. cit.*, XX-XXII.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ A. MANNA, *La responsabilità dell'ente da reato*, cit., 16-17; M. PELISSERO, *op. cit.*, 168-169.

della pena.

Se per quanto riguarda il *principio di personalità della responsabilità penale*, sancito dall'art. 27 c. 1 Cost., la dottrina e la giurisprudenza penalistica hanno oramai escluso qualsiasi tipologia di conflitto di legittimità costituzionale del sistema delineato dal d.lgs. 231/2001, non altrettanto esente da criticità è l'ostacolo frapposto dal comma 3 del medesimo articolo, il quale, prevedendo la finalità rieducativa della pena, difficilmente si concilia con l'articolato panorama delle *organizzazioni complesse*.

In effetti, ove non fosse empiricamente realizzabile "rieducare" gli enti, crollerebbero in parte le fondamenta alla base del Decreto e, con esse, l'idea di una sua connotazione penalistica.

Occorre infatti considerare come il dibattito circa la funzionalità della sanzione per le persone giuridiche abbia come antecedente logico necessario quello inerente alla natura della responsabilità individuata dal decreto, sicché sarebbe superfluo e ridondante porre tale problematica qualora si ritenesse sostanzialmente "amministrativa" la natura di tale responsabilità.

Ciò in ragione del fatto che, in tal caso, non si opporrebbero al meccanismo imputativo delineato dal decreto tutte quelle garanzie costituzionali previste per il diritto penale.

Precisando che si rimanda al secondo capitolo del seguente elaborato per una trattazione, quanto più compiuta possibile, del dibattito circa la natura della responsabilità delle persone giuridiche, preme sin d'ora anticipare brevemente le principali obiezioni alla rintracciabilità di un finalismo rieducativo nelle sanzioni previste nell'art. 9 del d.lgs. 231/2001, per poi replicare dettagliatamente nel prosieguo della dissertazione.

Una parte della dottrina ritiene infatti che il *finalismo rieducativo* attribuito alla pena costituirebbe un argine insormontabile rispetto al meccanismo di responsabilizzazione

scandito dal Decreto⁹⁷. Questo poiché, in virtù della cd. “*teleologia antropomorfica*”, insita nel concetto di rieducazione, le persone giuridiche sarebbero fortemente avverse all’introiezione delle conseguenze implicite nell’irrogazione della sanzione, in quanto mancanti di una coscienza individuale, di una personalità incline alla commissione di reati⁹⁸.

Di conseguenza, tale operazione *psicologica* potrebbe appartenere solo all’uomo, il quale sarebbe l’unico in grado di recepire la propria colpa, mediante un itinerario *risocializzante*, sussistendo così un’incompatibilità, apparentemente insuperabile, tra l’articolata struttura delle organizzazioni complesse e la finalità afflittiva e rieducativa costituzionalmente riconosciuta alla pena⁹⁹.

Se dunque, da un lato, una parte della dottrina, obiettando circa l’ammissibilità di una responsabilità penale delle persone giuridiche, nega dell’esistenza, al loro interno, di una *coscienza unitaria*, causata dalla mancanza di una personalità ontologica nonché di un’etica chiaramente individuata; dall’altro vi è chi afferma che sia rintracciabile un’*anima*, un’*identità specifica* della realtà aziendale, differente da impresa ad impresa, e dai singoli soggetti che ne fanno parte, che fa presente le consuetudini, gli obiettivi, il modo di operare all’interno del panorama socio-economico della stessa persona giuridica, rendendola un soggetto

⁹⁷ ALESSANDRI, *Art. 27 comma 1° Cost.*, cit., 160; ID., *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002, 36-37; V. MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d. lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innoqua?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, v. 15, n. 4, 2002, 895.

⁹⁸ Così ALESSANDRI, *Reati d’impresa*, cit., 57 ss.; ID., *Art. 27 comma 1° Cost.*, cit., 159 ss.; N. IRTI, *Due temi di governo societario (responsabilità “amministrativa – codici di autodisciplina”)*, in *Giur. comm.*, 2003, 693; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale – Parte generale*, Bologna, 2019, 177; A.M. CASTELLANA, *Diritto penale dell’Unione Europea e principio “societas delinquere non potest”*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, 785; V. MILITELLO, *La responsabilità penale dell’impresa societaria e dei suoi organi in Italia*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1992, 109.

⁹⁹ *Ibid.*

unico non scomponibile¹⁰⁰.

Concludendo, si rimanda al proseguo della trattazione con l'intento di "sviscerare" le criticità interpretative per ora irrisolte.

¹⁰⁰ L. FRIEDMAN, *In Defense of Corporate Criminal Liability*, in *Harvard J. L. Pub. Pol.*, 2000, pp. 833 ss.; M. CAPUTO, *La mano visibile*, cit., 123 s.

CAPITOLO II – LA DIBATTUTA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE E GLI SCOPI PERSEGUITI DAL SISTEMA SANZIONATORIO.

1. La natura ibrida della responsabilità definita dalla Relazione ministeriale al d.lgs. 8 giugno 2001, n.231.

Il d. lgs. 231/2001 definisce la responsabilità della persona giuridica come “amministrativa”.

Ciononostante, come precedentemente osservato, non bisogna farsi ingannare dal *nomen iuris*, bensì occorre valutare la natura sostanziale di tale responsabilità. Si è rilevato, infatti, che il sistema improntato dal decreto nella sua struttura e nella sua funzione preveda una sostanziale responsabilità penale della persona giuridica, mascherata dalla qualificazione di amministrativa¹⁰¹.

Dalla Relazione al decreto emerge una qualificazione del tutto inedita, ovvero si ritiene che il legislatore abbia optato per un *tertium genus* di responsabilità che, come espressamente si legge nel testo della medesima, «coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia»¹⁰².

Tuttavia, tale modello, identificativo di un genere di responsabilità “contiguo al penale”, non convince totalmente¹⁰³.

Quella parte della dottrina che lo ritiene configurabile, sostiene che esso sia in grado di ridurre il rischio di “ingabbiare” l’interprete in questioni dogmatiche prive di concreti risvolti pratici, in quanto, avendo già il decreto individuato i criteri di imputazione

¹⁰¹ C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri*, cit., 597-599; E. MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in *Dir. giust.*, 2001, n. 23, 8; C. E. PALIERO, *Il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. giur.*, 2001, 438.

¹⁰² V. la Relazione al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 1.1.

¹⁰³ A. MANNA, *La responsabilità dell’ente da reato*, cit., 6-7.

del reato all'ente nonché le conseguenti garanzie, la qualificazione della responsabilità come più propriamente penale consentirebbe al massimo un rifugio in caso di lacune normative. Infatti, si potrebbe attingere sia dal diritto amministrativo, sia dal diritto penale così come interpretati dalla giurisprudenza¹⁰⁴.

Sebbene il modello del *tertium genus* sembri essere una soluzione appagante, nondimeno ad esso potrebbe soggiacere una sorta di artificio logico-giuridico, incapace di risolvere le questioni più rilevanti che l'interprete deve affrontare. Una su tutte, la problematica relativa alla cd. frode delle etichette, la quale prevede il rischio di sottrarre l'insieme delle garanzie previste dal diritto penale, interne al più solido *status* della materia penale, alle sanzioni annoverate nel decreto, in quanto formalmente amministrative¹⁰⁵.

È chiaro come possa evincersi che dal dibattito in questione, apparentemente di carattere teorico, derivino differenti conseguenze sul piano pratico, idonee a ripercuotersi sul come venga applicata al caso concreto la normativa del decreto.

2. Amministrativa, penale o *tertium genus*?

Come detto finora, il dibattito circa natura della responsabilità delle persone giuridiche non ha solamente carattere classificatorio, ma assume una rilevanza pratica notevole, viste tutte le maggiori garanzie costituzionali che il diritto penale offre ai soggetti che soffrono la sua ingerenza in relazione alla commissione di reati¹⁰⁶.

Pertanto, ritenere tale responsabilità completamente amministrativa, considerarla come penale a tutti gli effetti, oppure identificarla come un genere del tutto nuovo, contiguo al penale, porta a delle conclusioni enormemente differenti tra loro, alcune

¹⁰⁴ M. PELISSERO, *op. cit.*, 166-167.

¹⁰⁵ A. MANNA, *La responsabilità dell'ente da reato*, cit., 6-7; M. PELISSERO, *op. cit.*, 165; A. F. TRIPODI, *Ne bis in idem europeo e doppi binari punitivi: profili di sostenibilità del cumulo sanzionatorio nel quadro dell'ordinamento multilivello*, Giappichelli, 2022.

¹⁰⁶ A. MANNA, *La responsabilità dell'ente da reato*, cit., 12.

apparentemente condivisibili, altre meno.

Un primo orientamento definisce la responsabilità, sancita dal decreto, di natura amministrativa¹⁰⁷, ritenendo di dover rimanere vincolata al *dictum* legale previsto nel decreto, anche e soprattutto per quanto inerisce la qualificazione delle sanzioni, partendo dalla considerazione che, per individuare la natura della sanzione, sia esaustivo il criterio formale, ovvero che vada seguita in tutto e per tutto la volontà del legislatore¹⁰⁸.

Inoltre, essa si affida, per avvalorare la propria tesi, ad argomenti tipici del diritto penale, cercando di dimostrare la loro insussistenza.

Partendo dal principio di colpevolezza, di cui all'art. 27 c. 1 cost., può ritenersi che lo stesso giacché avente un «fondamento etico e personalistico», sia inconciliabile con la complessa struttura delle persone giuridiche, in quanto deficitanti di un coefficiente psicologico, il quale imporrebbe un'oggettivazione del giudizio di colpevolezza nei confronti delle organizzazioni complesse, contravvenendo in tal modo, al giudizio di rimproverabilità personale¹⁰⁹.

Tuttavia, come si è potuto osservare nella trattazione

¹⁰⁷ In favore della responsabilità amministrativa, si sono espressi con argomenti diversi: ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 4; CARACCIOLI, *I soggetti del diritto penale: evoluzione delle categorie dagli anni Cinquanta ad oggi*, in *Dir. pen. XXI secolo*, 2005, 6; DE MAGLIE, *In difesa della responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Leg. pen.*, 2003, 350; LATTANZI, *Introduzione*, in AA.VV., *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di Lattanzi, 2005, 6; MARINUCCI, *Relazione di sintesi*, in AA.VV., *Societas puniri potest. La responsabilità de reato degli enti collettivi*, a cura di Palazzo, Cedam, 2003, 307 ss.; MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 2020, 892; PASCULLI, *La responsabilità da 'reato' degli enti collettivi nell'ordinamento italiano*, Cacucci, 2005, 161 ss.; M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, 402; RUGGIERO, *Capacità penale e responsabilità degli enti. Una rivisitazione della teoria dei soggetti nel diritto penale*, Giappichelli, 2004, 304 s.; SELVAGGI, *op.cit.*

¹⁰⁸ P. VENEZIANI, G. GARUTI, A. CADOPPI, *Enti e responsabilità da reato*, Utet Giuridica, 2010, 66-69.

¹⁰⁹ Cfr. sul punto la dottrina richiamata in nota 7.

riguardante i criteri di ascrizione del reato alla persona giuridica, tale incompatibilità con il dettato dell'art. 27 Cost c. 1 è stata ampiamente superata dalla giurisprudenza penalistica¹¹⁰.

Anche per la funzione rieducativa della pena, questa dottrina, propensa alla qualificazione della responsabilità come amministrativa, obietta che essa possa essere riferibile alle sole persone fisiche, in virtù dell'impossibilità di rieducare empiricamente le organizzazioni complesse.

Perdipiù, elementi di disciplina quali, ad esempio, la prescrizione delle sanzioni comminate all'ente, differiscono, in alcuni aspetti, da quanto previsto dal diritto penale per i reati commessi dalla persona fisica, essendo molto più conformi alla disciplina prevista per l'illecito amministrativo¹¹¹.

O ancora le norme, previste nel decreto, riguardanti la responsabilità in caso di fusione o di scissione dell'ente. In questi casi gli effetti delle sanzioni, che si trasferiscono alla persona giuridica che risulta dalla trasformazione, si mostrano dunque prive del carattere della personalità.

Ciononostante, appare non corretto desumere la natura amministrativa della responsabilità semplicemente dalla diversità delle regole sulla prescrizione, o dal fatto che vi sia una sequela delle sanzioni verso la persona giuridica trasformata. Quest'ultima evenienza si giustifica in virtù del fatto che occorre contrastare manovre elusive dell'applicazione delle sanzioni, o quanto meno a garantire l'imputazione alla struttura organizzativa che, anche se mutata, rimane il centro di imputazione della responsabilità.

Un secondo orientamento in dottrina considera, invece, tale

¹¹⁰ Si veda Cap. I par. 4 del seguente elaborato.

¹¹¹ Tra gli altri, MARINUCCI, «*Societas puniri potest*»: *uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 1202. Immediato appare il collegamento con l'art. 28 l. 689/1981, dove per il regime della prescrizione è previsto un rinvio esplicito alle norme civilistiche, soprattutto in relazione all'interruzione della prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

responsabilità di natura sostanzialmente penale¹¹². In antitesi a chi considera esaustivo il criterio formale vengono invocati argomenti tipici della disciplina penalistica.

Di notevole rilevanza, *in primis*, è considerabile il fatto che la responsabilità della persona giuridica dipende, come già detto, dalla commissione di un reato da parte di soggetti ad essa interni, nel proprio interesse o a proprio vantaggio.

Risulta, pertanto, evidente come il sistema del decreto rappresenti un vero e proprio mascheramento di reati, impropriamente identificati come illeciti amministrativi.

Inoltre, a far propendere per la qualificazione penalistica è la previsione specifica nella normativa di principi cardine del diritto penale, quali il principio di legalità (art. 2) e di retroattività della *lex mitior* (art. 3 c. 2). Anche i criteri di ascrizione, sia oggettivi che soggettivi, stabiliti dagli artt. 5, 6 e 7, propendono ed assicurano un

¹¹² Con varie accentuazioni si sono espressi in favore di una ricostruzione in chiave penalistica: E. MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità*, cit., 8 s.; A. MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, cit., 1103 s.; C. E. PALIERO, *Il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest*, cit., 845; V. MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001*, cit., 879 s.; G. AMARELLI, *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 969 s.; P. PATRONO, *Verso la soggettività penale di società ed enti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 189; G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, cit., 1165 s.; ID., *Riflessioni sulla natura giuridica della responsabilità punitiva degli enti collettivi*, in AA.VV., *La responsabilità degli enti un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, a cura di DE FRANCESCO, Torino, 2004, 89 s. e 96; ID., *La responsabilità penale*, cit., 305 s.; TRAVI, *La responsabilità della persona giuridica nel d.lgs. n. 231/2001: prime considerazioni di ordine amministrativo*, in *Soc.*, 2001, 1305 s.; T. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2002, 86; ID., *Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità "amministrativa" delle persone giuridiche*, in AA.VV., *La responsabilità degli enti un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, a cura di DE FRANCESCO, Torino, 2004, 13 s.; G. GRAZIANO, *La responsabilità "penale-amministrativa" delle persone giuridiche*, in *Dir. e prat. soc.*, 2002, n. 21, 22; L. CONTI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Abbandonato il principio societas delinquere non potest?*, in AA.VV., *Il diritto penale dell'impresa*, a cura di CONTI, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da GALGANO, Padova, 2001, 866; BRUNELLI, RIVERDITI, *sub art. 1*, in PRESUTTI, BERNASCONI, FLORIO, *La responsabilità degli enti*, Padova, 2008, 84.

rimprovero personale, conforme al dettato costituzionale, il quale prevede il principio della personalità della responsabilità penale, concepito nella sua duplice accezione¹¹³.

Affinità con il sistema penalistico si rinvencono altresì nella previsione degli istituti del tentativo e del recesso attivo, nonché dalla configurazione, nell'art. 8 del decreto, del principio di autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella della persona fisica¹¹⁴.

È previsto inoltre, analogamente alla recidiva penale, un'ipotesi di reiterazione con conseguenti aggravii sul piano sanzionatorio¹¹⁵.

Infine, ultimo ma non per importanza, il fatto che ad accertare la responsabilità della persona giuridica, è competente un giudice penale, più precisamente lo stesso del procedimento a carico del soggetto, interno all'ente, che ha commesso il reato, consentendosi così il più ampio rispetto delle tipiche garanzie processual-penalistiche¹¹⁶.

A queste due visioni della natura della responsabilità se ne accompagna una terza, la quale, come emerge dalla relazione ministeriale al decreto, si identifica come un *tertium genus*, ovvero come una nuova forma di responsabilità «ibrida», che assorbe le caratteristiche tanto del diritto penale quanto del diritto amministrativo, discostandosi però da entrambe e configurando un genere di responsabilità del tutto inedito.

A sostegno di questo orientamento si è già detto precedentemente. A tal riguardo, basti ricordare che il legislatore, nel configurare tale sistema, non ha ignorato del tutto i principi costituzionali previsti per la materia penale, bensì ha riconosciuto, come emerge dalla normativa, la vincolatività dei caratteri penali di

¹¹³ M. PELISSERO, *op. cit.*, 163.

¹¹⁴ P. VENEZIANI, G. GARUTI, A. CADOPPI, *op. cit.*, 71-72.

¹¹⁵ M. PELISSERO, *op. cit.*, 163.

¹¹⁶ *Ibid.*

questa forma ibrida di responsabilità¹¹⁷.

Ciononostante, rimane tutt'ora il dubbio su quale sia la soluzione più idonea e più corretta, anche perché il legislatore è tenuto costituzionalmente a conformarsi a quelli che sono gli obblighi sovranazionali, ovvero a quelle interpretazioni date dalle Corti europee.

3. La natura della responsabilità alla luce dell'interpretazione della CEDU e dei cd. *criteri Engel*.

Gli orientamenti analizzati, adottati dalla dottrina amministrativa e penalistica, non hanno garantito una soluzione chiara ed univoca, sicché, non solo il legislatore, ma anche gli organi giudicanti hanno riscontrato numerose difficoltà nell'applicazione della normativa prevista dal decreto.

Ad un quadro così complesso si aggiunga la notevole e calzante influenza della giurisprudenza della Corte EDU, la quale, si è sempre distinta per tutelare appieno i diritti e le garanzie difensive dei soggetti sottoposti a procedimenti penali. La Corte di Strasburgo ha, da sempre, perseguito l'intento di limitare l'intervento punitivo degli stati firmatari della CEDU, propendendo, invero, a delle interpretazioni sempre più inclini al *favor libertatis* del reo.

Questa giurisprudenza, infatti, ha coniato la nozione di *matière pénale*¹¹⁸, contenente al suo interno tutte quelle sanzioni che, indipendentemente dal *nomen iuris*, si connotano per una spiccata

¹¹⁷ P. VENEZIANI, G. GARUTI, A. CADOPPI, *op. cit.*, 75.

¹¹⁸ Sulla nozione di *materia penale* elaborata dalla giurisprudenza di Strasburgo, si rimanda tra gli altri a C.E. PALIERO, "*Materia penale*" e *illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: una questione "classica" a una svolta radicale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, 894 ss.; A. BERNARDI, *Art. 7. "Nessuna pena senza legge"*, in BARTOLI-CONFORTI-RAIMONDI (a cura di), *Commentario della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2001, 249 ss.; E. NICOSIA, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, Torino, 2006, 39 ss.; V. MANES, *Introduzione. La lunga marcia della Convenzione europea ed i "nuovi" vincoli per l'ordinamento (e per il giudice) penale interno*, in MANES-ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2012, 259 ss.

afflittività. Più precisamente, l'ingresso nella *matière pénale* si basa su «una ricerca funzionale a isolare», all'interno della sanzione che l'ordinamento commina in seguito alla commissione di un illecito (di qualsivoglia natura), «quell'effetto autenticamente punitivo, *voluto e necessario*, ossia diretto a essere percepito come tale, oltre che impiegato in termini di deterrenza»¹¹⁹.

In particolare, al fine specifico di evitare una cd. frode delle etichette, la stessa Corte EDU, in diverse pronunce¹²⁰, una su tutte la sentenza Engel contro i Paesi Bassi del 1976, ha individuato dei criteri utili ad identificare la nozione ed il contenuto della *matière pénale*, tali da consentire il superamento del dato formale (l'etichetta), mediante la preminenza del dato sostanziale, identificabile nella severità e nello scopo della sanzione.

Specificamente, dalla sentenza appena citata emergono tre fondamentali criteri, definiti più propriamente criteri Engel, i quali possono essere illustrati come segue: 1. classificazione dell'illecito nella legislazione nazionale, ovvero come formalmente la sanzione viene identificata dal legislatore statale (*nomen iuris*); 2. natura effettiva e sostanziale dell'illecito, «cioè nella prospettiva sia contenutistica (gravità del fatto sanzionato, danno prodotto e riprovazione sociale) che strutturale (valorizzando la portata generale ed astratta del precetto) e, infine, finalistica della sanzione»¹²¹; 3. la gravità della sanzione, intesa come afflittività della stessa nei confronti del reo¹²².

Quanto al primo, occorre primariamente evidenziare la sua minore rilevanza. Infatti, come già osservato in relazione alla natura della responsabilità prevista dal decreto 231, emerge sin da subito

¹¹⁹ A. F. TRIPODI, *Ne bis in idem europeo e doppi binari punitivi*, cit., 44.

¹²⁰ Corte EDU, Grande Camera, sent. 23 novembre 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, in *Conseil de l'Europe, Cour Européenne des droits de l'homme*, Strasbourg, 1976; Corte EDU, Grande Camera, sent. 24 febbraio 1984, Özturk contro Germania, n. 8544/79. Per un commento a tale ultima pronuncia, cfr. C.E. PALIERO, *"Materia penale" e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei diritti dell'uomo*, cit., 894 ss.

¹²¹ A. MANNA, *La responsabilità dell'ente da reato*, cit., 8.

¹²² A. MANNA, *La responsabilità dell'ente da reato*, cit., 8.; A. SERENI, *op. cit.*, 61; A. F. TRIPODI, *Ne bis in idem europeo e doppi binari punitivi*, cit., 45.

una contraddizione formale in quanto, da un lato il legislatore la identifica come amministrativa, mentre dall'altro nella Relazione al decreto si predilige il modello del *tertium genus*, identificando due differenti orientamenti che, come detto, non persuadono del tutto.

Pertanto, anche se utile, il *nomen iuris* attribuito alla sanzione non risulta idoneo ad identificare chiaramente la sua natura.

Certamente più efficace appare il secondo criterio, ovvero quello riguardante la struttura dell'illecito. Difatti, esso, confrontato con il sistema delineato dal decreto 231, fa emergere come la conformazione della responsabilità da reato dell'ente ricalchi quella dell'illecito penale. I criteri di ascrizione del reato alla persona giuridica, sia essi di natura oggettiva sia di natura soggettiva, corrispondono a quanto previsto tipicamente per il diritto penale della persona fisica. Il criterio dell'interesse o del vantaggio, stabilito dall'art. 5, idoneo a fondare il rapporto di causalità, segue il modello causalistico tipico del diritto penale individuale¹²³. Anche in riferimento al requisito della colpevolezza, la cd. colpa di organizzazione, corrisponde al modello dell'illecito penale, all'interno del quale essa può configurarsi nelle forme del dolo e della colpa.

Ancora, la struttura e il sistema delle sanzioni è ripreso dal modello penale.

Infine, sempre osservando il secondo criterio Engel, si arguisce che le norme incriminatrici, previste dal decreto, possiedono i caratteri della generalità e della astrattezza. Per giunta, i reati presupposto ad esse sottesi sono di notevole gravità (si pensi alla corruzione, ai reati di insider trading o a quello di morte a seguito di infortunio sul lavoro), con la conseguenza che appare evidente l'intento del legislatore di prevedere sanzioni ad alto livello di deterrenza, tali da scongiurare un incremento della criminalità

¹²³ *Ibid.*; A tal riguardo si fa più ampio riferimento alle illustri teorie penalistiche inerenti allo studio del nesso di causalità, nonché alle pronunce giurisprudenziali, una su tutte la Sentenza Franzese del 2002, mediante la quale la Suprema Corte di Cassazione ha posto fine a tutte le questioni riguardanti l'utilizzo della teoria condizionalistica per individuare il nesso di causalità.

d'impresa¹²⁴.

Ciononostante, seppur in apparenza esaustivo, pare ai nostri fini determinante il terzo ed ultimo indice, ovverosia quello relativo al grado di severità e di afflittività delle sanzioni applicabili all'ente, previste dal d. lgs. 231/2001.

L'armamentario sanzionatorio del decreto non appare *prima facie* così complesso e articolato. Tuttavia, esse posseggono un alto grado di afflittività e con ciò sono in grado di svolgere le funzioni di prevenzione generale e speciale, di riparazione e di neutralizzazione¹²⁵.

Le sanzioni interdittive, ad esempio, consistenti nell'interruzione forzata dell'attività, sono assai gravose per la persona giuridica e nei casi di reati più gravi possono comportare il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o finanche l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, corrispondendo ad una vera e propria pena capitale per l'ente, che, in tal caso, si troverebbe sprovvisto di qualsiasi capacità gestionale. Anche le sanzioni pecuniarie, applicate secondo il meccanismo per quote al fine di adattarsi alle capacità economiche dell'ente, posseggono tale caratteristica dell'afflittività e analogamente può dirsi nei riguardi della confisca e del commissariamento giudiziale¹²⁶.

Pertanto, vista la rilevanza di quest'ultimo criterio e la sua chiara rintracciabilità nel sistema previsto dal decreto, non si può che constatare la natura sostanzialmente penale della responsabilità da reato della persona giuridica¹²⁷.

Invero, in una situazione così delineata, dopo aver preso in esame i differenti orientamenti dottrinali circa l'analisi della

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*; M. DONINI, *Septies in idem. Dalla "materia penale" alla proporzione delle pene multiple nei modelli italiano ed europeo*, in DONINI-FOFFANI (a cura di), *La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo*, Torino, 2018, 225 ss.

¹²⁶ A. MANNA, *La responsabilità dell'ente da reato*, cit., 10-12; SEVERINO, *Note introduttive*, in FIORELLA-GAITO-VALENZANO (a cura di), *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni - Anche in una comparazione con i sistemi sudamericani - In memoria di Giuliano Vassalli*, Roma, 2018, 1 s.

¹²⁷ *Ibid.*

normativa del d.lgs. 231/2001 in relazione ai possibili modelli penalistici di riferimento, nonché la riconducibilità di tale responsabilità ad un *genus* piuttosto che ad un altro, anche alla luce dei criteri Engel, si può constatare che si tratti di una responsabilità “sostanzialmente” penale, dalla quale discendono di conseguenza tutte le massime garanzie penalistiche derivabili dal diritto comunitario e da quello nazionale¹²⁸. E in questo senso può essere assunta la qualificazione in termini di *tertium genus*, accolta peraltro dalla stessa Suprema Corte secondo quanto a breve si darà conto.

4. La risposta della Suprema Corte di Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione non è rimasta silente, anzi, agli innumerevoli orientamenti della dottrina penalistica, ha risposto segnando e statuendo definitivamente la natura della responsabilità da reato delle persone giuridiche.

Difatti, la posizione attuale della prevalente giurisprudenza è sicuramente meno radicale poiché, dopo non poche oscillazioni tra orientamenti che tendevano alla natura penale¹²⁹ e ad altri che invece optavano per la concezione amministrativa¹³⁰, è giunta ad intendere tale nuova forma di responsabilità come di natura ibrida, adottando una posizione di compromesso¹³¹.

Tale ultimo paradigma di responsabilità, fondamentale a cavallo tra il diritto penale e quello amministrativo, fonda la propria legittimazione anzitutto sull'intenzione del legislatore storico, andando a costituire, come ben sottolinea la relazione al decreto, un

¹²⁸ A. MANNA, *La responsabilità dell'ente da reato*, cit., 10-12.

¹²⁹ Si veda Cass., sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti, in *www.penale.it*, che sottolinea la complessità e la novità del sistema '231', all'interno di un paradigma penalistico concorsuale che vede protagonisti, cumulativamente, persona fisica e persona giuridica nella realizzazione del reato.

¹³⁰ Sia pure incidentalmente sulla natura della responsabilità dell'ente da reato, ancora, in particolare, Cass., sez. un., 23 giugno 2011, n. 34476, Deloitte & Touche, in *www.penalecontemporaneo.it*.

¹³¹ A. SERENI, *op. cit.*, 61-62.

*tertium genus*¹³².

Ad ogni modo, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono intervenute, in una cruciale sentenza (sentenza Thyssenkrupp¹³³), per riconoscere ed ampliare l'interpretazione data dalla relazione.

Le medesime, infatti, dopo aver preso in esame anche gli orientamenti minoritari presenti nella dottrina e nella giurisprudenza penalistica, hanno optato per questo terzo indirizzo che, seppur evidenziando i tratti penalistici della normativa, «preferisce valorizzare l'autonomia del sottosistema di cui si parla, entro il più ampio quadro del sistema punitivo che comprende sia l'illecito penale che quello amministrativo»¹³⁴, con ciò coniugando gli aspetti essenziali dei due differenti sistemi, con il fine di creare un «sottosistema distinto ma strettamente connesso al diritto penale: una sorta di terzo binario del diritto criminale»¹³⁵.

La scelta del *tertium genus*, continua la Corte, ha come fine il «tentativo di temperare le ragioni dell'efficienza preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia»¹³⁶.

Ed infatti, è indubbio per il Collegio che «il complesso normativo in esame sia parte del più ampio e variegato sistema punitivo; e che abbia evidenti ragioni di contiguità con l'ordinamento penale per via, soprattutto, della connessione con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell'apparato sanzionatorio, delle modalità processuali del suo accertamento. Sicché, quale che sia l'etichetta che si voglia imporre su tale assetto normativo, è dunque doveroso interrogarsi sulla compatibilità della disciplina legale con i principi costituzionali

¹³² V. la *Relazione* al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 1.1.

¹³³ Cass. Pen., sez. un., 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343, Espenhahn – Thyssenkrupp A.S.T. S.p.A., in www.penalecontemporaneo.it.

¹³⁴ Cass. Pen., sez. un., 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343, Espenhahn – Thyssenkrupp A.S.T. S.p.A., in www.giurisprudenzapenale.com, 183-184.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

dell'ordinamento penale, seguendo le sollecitazioni difensive»¹³⁷.

Da quest'ultima asserzione della Corte, si evince come venga delineato un genere di responsabilità "contiguo al penale", il quale è in grado di superare compiutamente le principali obiezioni mosse a questa scelta apparentemente preservativa del legislatore storico¹³⁸.

Difatti, questo «terzo binario del diritto criminale», corrispondente al sistema del d.lgs. 231/2001, richiede che siano concesse le massime garanzie previste per il diritto penale.

Più precisamente la Corte, alla luce dei criteri Engel, sopra analizzati, ha individuato, nella connessione della responsabilità delle persone giuridiche con la commissione di un reato, nella severità del sistema sanzionatorio e delle modalità processuali del suo accertamento, elementi tali da poter identificare un *genus* di responsabilità in continuità con l'ordinamento penale¹³⁹.

Pertanto, onde evitare la prevalenza del dato formale, ovvero dell'etichetta data dal *nomen iuris*, il Collegio ha invero conferito un ruolo di primazia al dato sostanziale configurando una responsabilità sostanzialmente penale e ciò, solamente con l'aiuto della lente fornita dalla giurisprudenza della Corte EDU, nonché dai principi che la stessa riserva alla *matière pénal*.

Inoltre, nella medesima pronuncia, le Sezioni Unite hanno affermato la conformità del sistema delineato dal decreto alle più ampie garanzie costituzionali e sovranazionali previste per il diritto penale e dai suoi più importanti principi¹⁴⁰.

In conclusione, considerare la responsabilità delle persone giuridiche come sostanzialmente penale comporta delle rilevanti

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ A. MANNA, *La responsabilità dell'ente da reato*, cit., 6-7; M. PELISSERO, *I destinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità da prevenire e la pericolosità da punire*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 439 ss.; ID., *Responsabilità degli enti*, in ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Leggi complementari*, II, *Reati fallimentare, Reati ed illeciti amministrativi in materia tributaria, di lavoro, ambientale ed urbanistica. Responsabilità degli enti*, XIV ed., a cura di C. F. GROSSO (con i contributi di A. ROSSI-RIVERDITI-ROMANO-PETRINI-MADEO-PECCIOLI-PELISSERO), Milano, 2018, 741 ss. e quivi 823.

¹³⁹ A. SERENI, *op. cit.*, 61-62.

¹⁴⁰ Argomenti ampiamente trattati nel Cap.1, § 3 e 4.

conseguenze in quanto, le sanzioni previste dal decreto, comminate a seguito della commissione di un reato-presupposto, essendo più assimilabili a delle vere e proprie pene e non tanto alle sanzioni amministrative, dovranno essere in grado di assolvere agli scopi tipici previsti per la pena dal diritto penale, dovendo, finanche, tendere alla rieducazione dell'ente colpevole.

5. Lo scopo e la funzione della sanzione penale.

Una volta descritto il dibattito circa la natura della responsabilità delle persone giuridiche, delineata dal decreto 231, occorre compiere un ulteriore passaggio nella trattazione.

Appurato che la normativa configura una vera e propria responsabilità dalla quale discende l'applicazione di una sanzione sostanzialmente penale, risulta necessario interrogarsi su come il sistema sanzionatorio, previsto dal decreto, assolva la complessa ed articolata funzione attribuita alla pena dal diritto penale. Pertanto, prima di focalizzarsi dettagliatamente sulla variegata gamma di sanzioni applicabili all'ente dichiarato responsabile, pare opportuno ripercorrere l'intenso dibattito inerente allo scopo e alla funzione della sanzione penale.

Partendo dalla definizione minima, per cui la pena può definirsi come «reazione giuridica a carattere più o meno spiacevole conseguente alla commissione di un reato»¹⁴¹, si può sostenere come questo pericolosissimo strumento debba essere utilizzato dal legislatore solamente in casi di *extrema ratio*, ovvero qualora non vi siano altri mezzi idonei e necessari a contrastare la criminalità¹⁴².

Sicché, a legittimare «il ricorso dello Stato all'arma della pena»¹⁴³, concorrono i presupposti e gli scopi in grado di giustificare l'inflizione della sanzione, i quali possono essere sintetizzati dalle

¹⁴¹ G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, Editori Laterza, 2017, 3 ss.

¹⁴² M. CAPUTO, *Politica criminale*, cit., 1 ss.

¹⁴³ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 3-9.

cd. *teorie della pena*¹⁴⁴. Queste, consistenti in dottrine di *legittimazione* o *giustificazione* della pena, sono capaci di spiegare quando e perché il ricorso alla sanzione sia da ritenere legittimo o giustificato, sulla base di criteri di giustizia e/o utilità sociale¹⁴⁵.

Non è questa la sede per disquisire in maniera puntuale ed esaustiva sul risalente dibattito sugli scopi e le funzioni della pena. Tuttavia, per la seguente trattazione, occorre citare ed analizzare brevemente le ragioni sociali e legislative che hanno giustificato, e continuano a giustificare, l'utilizzo della pena, strumento punitivo per antonomasia, per poi successivamente individuare ove queste siano rintracciabili nel complesso sistema delineato dal Decreto 231.

Secondo una prima teoria, ovvero la *teoria retributiva*, «la pena statutale si legittima come un male infitto dallo Stato per compensare (retribuire) il male che un uomo ha inflitto ad un altro uomo o alla società»¹⁴⁶. Tale visione, appare *prima facie*, più coerente con il concetto tradizionale di pena, per cui *malum actionis propter malum passionis*¹⁴⁷. Infatti, essa possiede una forte componente retrospettiva poiché, giustificandosi nell'esigenza di retribuire il colpevole per un reato già commesso, «rivolge lo sguardo al passato», non interessandosi minimamente al futuro del soggetto condannato¹⁴⁸. Pertanto, alla luce di questo disinteressamento agli effetti positivi della pena, questa teoria viene identificata come *assoluta*, «svincolata cioè dalla considerazione di un qualsivoglia

¹⁴⁴ Ad evidenziare il carattere polisemico della punizione, quale fenomeno sociale e giuridico, fu il filosofo Friedrich Nietzsche, il quale, sul finire del XIX secolo, rilevava che: «il concetto di pena non presenta più, in realtà, [...] un unico significato, bensì una sintesi di significati [...]. È oggi impossibile dire esattamente per quale ragione si addivene alla pena: tutte le nozioni, in cui si condensa semioticamente un intero processo, si sottraggono alla definizione; definibile è soltanto ciò che non ha storia». V. F. NIETZSCHE, *Genealogia della morale*, trad. it., Adelphi, Milano, 1968, 69.

¹⁴⁵ G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, cit., 9.

¹⁴⁶ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 4.

¹⁴⁷ Il male della sofferenza per il male dell'azione.

¹⁴⁸ G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, cit., 11.

fine da raggiungere»¹⁴⁹.

Ciononostante, nella matrice retributiva, identificabile nell'idea di contrapporre dei mali, riecheggiano dottrine e fasi storiche tendenti ad assimilare il diritto penale alla morale o alla religione, o a concezioni di giustizia di matrice filosofica¹⁵⁰.

Invero, se da un lato, alla teoria retributiva si deve il merito di possedere una peculiare ed accentuata «vocazione garantista a postulare la necessità di un *rapporto di proporzione* tra gravità del reato ed entità della pena», per cui la stessa, proporzionata all'offesa criminosa, può considerarsi giusta, in quanto «adeguata al disvalore del reato commesso»; dall'altro non possono non essere menzionati i punti di debolezza insiti in tale concezione della pena¹⁵¹.

Più precisamente, nell'odierno contesto costituzionale, connotato dal principio di laicità e da un pluralismo ideologico, sarebbe ingiustificabile ancorare la necessità di repressione di fenomeni criminosi ad un qualche credo religioso o ad un particolare fondamento etico-morale. Punire, dunque, per la sola esigenza di «ottenere giustizia», sarebbe irragionevole, in quanto non influirebbe «sul terreno concreto della difesa della società dai fenomeni criminali che pregiudicano in misura rilevante gli interessi individuali e collettivi»¹⁵².

Ragion per cui, a tale più risalente teoria se ne sono affiancate altre cd. *relative* che, invece, si incentrano maggiormente sugli effetti prodotti dalla pena nei confronti del soggetto che la subisce e sull'intera società. Le medesime, superando la logica retrospettiva della concezione retributiva, focalizzano la legittimazione della punizione sul concetto di prevenzione di futuri reati.

Esse si distinguono in teorie di prevenzione generale e teorie

¹⁴⁹ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 4.

¹⁵⁰ Di un orientamento retributivista furono due tra i più celebri filosofi come Kant ed Hegel, i quali ritenevano la punizione quale strumento per riaffermare comandamenti religiosi, valori morali ed etici. Sul punto Cfr. L. EUSEBI, *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Giuffrè, Milano, 1989.

¹⁵¹ G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, cit., 11-17.

¹⁵² *Ibid.*

di prevenzione speciale.

In primo luogo, dalla prevenzione generale, la quale ha come fine quello di distogliere la generalità dei soggetti dalla commissione di reati, si possono ricavare due accezioni: una *negativa* ed una *positiva*.

In chiave negativa, svolge funzioni di intimidazione o di deterrenza¹⁵³, che discendono dal «contenuto afflittivo della pena, alla quale si assegna una funzione di controspinta psicologica, tale da neutralizzare le spinte a delinquere dei consociati»¹⁵⁴. Ovvero, il soggetto, intento a commettere un reato, abbandonerebbe il proposito criminoso proprio in virtù della prefigurazione delle conseguenze alle quali andrebbe incontro. Tuttavia, ciò presuppone che, affinché possa effettivamente esservi deterrenza, la pena, intesa come sanzione inflitta al reo a seguito di un processo culminante nella pronuncia del giudice, debba essere quanto più possibile simile a quella concretamente minacciata nei testi legislativi. Si dovrebbe adunque, infliggere all'autore di un reato una pena "esemplare" allo scopo di dissuadere il resto dei consociati dal commettere altri illeciti simili a quello punito.

In una prospettiva così delineata, si rischierebbe di applicare sanzioni sproporzionate per eccesso ed il colpevole finirebbe per fungere da *capro espiatorio*, contravvenendo al principio costituzionale di proporzione, il quale garantisce un necessario bilanciamento tra l'offesa derivante dal reato ed il "male" subito dalla pena¹⁵⁵.

Intesa nella sua seconda accezione, la prevenzione generale *positiva*, identifica il fine ultimo della pena nella capacità di «rinsaldare la coscienza collettiva scossa dalle azioni criminose»,

¹⁵³ Secondo la teoria della *coazione psicologica*, elaborata da P.J.A. FEUERBACH, l'effetto preventivo sarebbe da ricollegare alla "minaccia di pena" leggibile nel testo della norma incriminatrice.

¹⁵⁴ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 4.

¹⁵⁵ G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, cit., 17-19.

mediante la riaffermazione dei valori espressi dalla legge penale¹⁵⁶.

Invero, la norma penale assolverebbe una funzione «pedagogica», nei confronti della coscienza morale della maggioranza della popolazione, identificabile in un'adesione spontanea ai valori espressi dalla legge penale, alla quale, corrisponderebbe un effetto di *orientamento culturale* della collettività¹⁵⁷.

Per quanto concerne invece, la teoria della prevenzione speciale, essa definisce lo scopo principale della pena nell'«impedire che l'autore di un reato ne commetta altri in futuro»¹⁵⁸, ovvero nel concepire un'attività di prevenzione “speciale”, poiché focalizzata su un preciso e determinato soggetto colpevole di aver commesso uno o più reati.

Tale teoria della pena, come quella della prevenzione generale, può essere distinta in negativa e positiva.

Concepita in chiave negativa, essa si estrinseca nella forma della neutralizzazione o incapacitazione, sia fisica (ad es. la pena detentiva) che giuridica (ad es. l'interdizione dai pubblici uffici). Inoltre, la funzione specialpreventiva viene assolta anche attraverso l'intimidazione psicologica che la pena inflitta suscita nei confronti del condannato che la subisce, in virtù del fondato timore di incorrere nuovamente in sanzioni analoghe, qualora vengano commessi ulteriori simili reati.

Ad ogni modo, non esistono criteri scientifici in grado di constatare una così stretta correlazione tra il fenomeno dell'intimidazione psicologica e la capacità di prevenire un'eventuale recidiva.

Del tutto differente è, piuttosto, la finalità della pena sottesa alla teoria della prevenzione speciale cd. *positiva*. Difatti, la medesima non si accontenta di prevedere ostacoli idonei ad evitare la commissione di nuovi reati da parte del reo, bensì «tende più

¹⁵⁶ G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, cit., 20-24.

¹⁵⁷ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 4.

¹⁵⁸ G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, cit., 24.

ambiziosamente a promuovere un miglioramento della personalità degli autori già condannati, ricorrendo a tecniche di tipo rieducativo o riabilitativo»¹⁵⁹.

In tal caso, la pena adempirebbe una funzione di *risocializzazione* del condannato, aiutandolo concretamente ed empiricamente al reintegro nell'interno della società nel rispetto della legge¹⁶⁰.

Trattasi, più precisamente, della finalità rieducativa della pena, riconosciuta altresì dalla nostra Costituzione, la quale all'art. 27, comma 3, stabilisce che le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato». Per cui, la sanzione minacciata dal legislatore deve realizzare, sia nella fase della sua inflizione, sia in quella successiva dell'esecuzione, «un'opera di rieducazione del condannato»¹⁶¹.

Ciononostante, non mancano obiezioni circa la legittimità di principio e l'efficacia empirica di tale concezione della funzionalità della pena. Sotto il primo aspetto, a chi ritiene che la pretesa statale di rieducare il condannato sia contrastante con il diritto all'autodeterminazione individuale e alla libertà di coscienza¹⁶², si può efficacemente obiettare che la rieducazione si configura come un'*offerta*, un'opportunità concessa dal legislatore, alla quale il reo può, suo malgrado, rispondere negativamente (ecco perché nel testo della Costituzione appare il predicato «tendere»)¹⁶³. Sicché, tale pretesa rieducativa si configurerebbe nel «far acquisire al reo la capacità di osservare la legalità esteriore, in modo da consentirgli in

¹⁵⁹ G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, cit., 25.

¹⁶⁰ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 4.

¹⁶¹ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 5.

¹⁶² L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari, 1989; M. PAVARINI, *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, Bononia University Press, Bologna, 2013.

¹⁶³ G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, cit., 28.

futuro di condurre una via esente da reati»¹⁶⁴.

Per quanto inerisce il secondo profilo, cioè quello della portata applicativa dell'ideale rieducativo, è indubbio che esistano forme di criminalità o categorie di soggetti, apparentemente avverse ad un'ipotetica risocializzazione empirica. Ecco perché, in casi del genere, emerge la necessità di coadiuvare la finalità rieducativa con le altre teorie della pena, sin qui succintamente esaminate.

Perciò, di fronte all'incapacità delle singole teorie di esprimere compiutamente la finalità della pena, sono emerse ulteriori concezioni definibili come *miste* o *polifunzionali*, capaci di risaltare sia gli aspetti retributivi, sia quelli di prevenzione generale e speciale.

Più precisamente, nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, n. 331 del 1990, rafforzata dalle pronunce n. 179/2017 e 149/2018, è stata accolta la teoria *polifunzionale* della pena, la quale presuppone l'applicazione delle varie teorie afferenti allo scopo e alla funzione della pena, in rapporto alle differenti fasi della fenomenologia punitiva. In dettaglio, la prevenzione generale e speciale, intese sia in chiave positiva che negativa, sarebbero riscontrabili, rispettivamente, nella «fase iniziale della minaccia legislativa della pena e in quella finale della sua esecuzione». Al contrario, la finalità retributiva assumerebbe un ruolo rilevante nel momento della scelta, da parte del giudice, della sanzione concretamente applicabile, in virtù di un necessario rapporto di proporzione tra «entità del castigo e gravità del reato»¹⁶⁵.

Ad ogni modo, tale visione polifunzionale deve necessariamente applicarsi nel più ampio rispetto dello scopo rieducativo il quale, avendo rilevanza costituzionale, «impone di

¹⁶⁴ Sulle differenti accezioni del concetto di rieducazione, Cfr. G. FIANDACA, *Commento all'art. 27, comma 3, Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. BRANCA e A. PIZZORUSSO, Zanichelli, Bologna-Roma, 1991, 342 ss.

¹⁶⁵ G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, cit., 31. Per un'esposizione più completa si rimanda a G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2014, 802 ss.

darvi spazio in tutte le fasi del ciclo punitivo»¹⁶⁶.

Infine, nello scenario penalistico odierno di caratura internazionale, si va affermando un modello di giustizia penale differente, incentrato e focalizzato sull'ideale di riparazione.

Si è delineata la concezione per cui, viene intesa la pena come un'attività che il condannato svolge al fine di riparare, nel senso di neutralizzare o ridurre le conseguenze negative prodotte dalla condotta illecita, mediante una *mediazione* tra autore e vittima del reato. Si tratterebbe dunque, di una pena agita e non più subita dal reo, dove «l'economia ricostruttiva è deliberatamente additiva nello sforzo contrario di rendere positiva l'esperienza sociale della delinquenza, proponendo a ciascuno di integrare un circolo vizioso»¹⁶⁷.

Una proposta, quella della giustizia riparativa, di notevole fascino. Tuttavia, andrebbe in concreto verificata l'effettiva realizzabilità della stessa, vista la presenza di reati, nel nostro ordinamento, non concretamente riparabili (si pensi ad es. alla riparabilità di un furto mediante restituzione, ed invece alla difficoltà di riparare la perdita di un arto a seguito di un incidente stradale), per i quali la riparazione potrebbe solamente assumere valenza simbolica¹⁶⁸.

Beninteso, dall'analisi brevemente compiuta, emerge come risulti problematico individuare una teoria della pena, capace di centrare il senso compiuto insito nel fenomeno del punire, latamente inteso. Ciononostante, potrebbe concludersi che, ciascuna delle concezioni della pena sia, a proprio modo, applicabile alla struttura polivalente della sanzione, ferma restando il necessario assolvimento della funzione rieducativa in ogni fase della "vita" della pena.

Tutto ciò premesso, occorre analizzare in che modo il sistema previsto dal d.lgs. 231/2001, nel suo complesso apparato sanzionatorio, sia in grado di adempiere a tutte quelle funzioni,

¹⁶⁶ G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, cit., 31.

¹⁶⁷ A. GARAPON, *La justice reconstructive*, in A. GARAPON, F. GROS, TH. PECH, *Et ce sera justice. Punir en démocratie*, Odile Jacob, Paris, 2001, 308.

¹⁶⁸ G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, cit., 33-38.

previste dal diritto penale per la sanzione la quale, a seguito dell'*excursus* svolto in relazione alla natura della responsabilità da reato degli enti, può concretamente definirsi come sostanzialmente penale.

6. L'articolato apparato sanzionatorio e la sua funzione a carico degli enti collettivi.

Come osservato, le sanzioni previste dal decreto, applicabili alla persona giuridica responsabile di un illecito dipendente da reato, sono previste dall'art. 9, che le suddivide in: a) sanzione pecuniaria; b) sanzione interdittiva; c) confisca; d) pubblicazione della sentenza.

Partendo necessariamente da uno sguardo d'insieme, emerge come, all'interno del complesso arsenale sanzionatorio, non sia presente la classica divisione codicistica tra pene principali e pene accessorie¹⁶⁹. Inoltre, di notevole rilevanza è la circostanza per cui il legislatore, nell'individuare unitariamente la specie e le quantità edittali delle singole sanzioni punitive in relazione alle relative condotte criminose, non ha tenuto conto, sempre a livello sanzionatorio, della diversità insita tra il reato commesso da un soggetto in posizione apicale, e da un subordinato, «a vantaggio di una determinazione legale delle pene monolitica e indifferenziata». Sicché, con tale scelta, se da un lato si rischierebbe di “appiattire” il requisito della colpevolezza in rapporto a ciascuna tipologia di reato, dall'altro si favorirebbe l'interpretazione per cui l'ente debba essere inteso come un soggetto autonomo e distinto dal personale operante al suo interno, anche e soprattutto in virtù del principio di autonomia della responsabilità, scandito dall'art. 8 del decreto¹⁷⁰.

Ancora, le sanzioni a contenuto patrimoniale, ovvero la sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato, sono configurate come obbligatorie. Diversamente, le restanti di

¹⁶⁹ V. MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, in *Responsabilità da reato degli enti*, Volume I, *Diritto sostanziale*, diretto da LATTANZI, SEVERINO, Giappichelli, 1° ed., 2021, 289 ss.

¹⁷⁰ G. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 218.

natura impeditiva o di impatto reputazionale (la pubblicazione della sentenza di condanna), sono esclusivamente irrogabili solo nei casi più gravi e per un *numerus clausus* di reati, al ricorrere dei presupposti richiesti dalla legge¹⁷¹.

Ad ogni modo, occorre analizzare brevemente l'apparato punitivo che il decreto ha approntato, per poi successivamente rintracciare le finalità che dette sanzioni svolgono e ricoprono nei confronti degli enti collettivi.

In primis, la sanzione pecuniaria, prevista dagli artt. 10-12 del decreto, costituisce «la sanzione fondamentale e indefettibile»¹⁷² ed infatti, come affiora dal dettato dell'art. 10, comma 1, è sempre applicabile in ogni caso. Essa, pertanto, fonda la sua posizione di preminenza nel limite ontologico insito nell'impossibilità di applicare pene detentive alle persone giuridiche¹⁷³.

Tuttavia, mediante l'applicazione della pena pecuniaria si profila un duplice «rischio di ineffettività». Più precisamente, la sanzione, in ragione della sua ipotetica scarsa incisività, potrebbe essere preventivata dall'ente collettivo (soprattutto per le grandi imprese), quale costo supportabile ed equiparabile alle altre spese, sostenute dallo stesso in ragione della sua dimensione economica. In aggiunta a questo, una determinazione sproporzionata per eccesso della misura rischierebbe di avviare una cd. *deterrence trap*, per la quale, l'applicabilità della stessa sanzione risulterebbe vanificata dall'incapienza patrimoniale della persona giuridica¹⁷⁴.

Ragion per cui, è emersa la necessità di integrare la sanzione

¹⁷¹ V. MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 289-290.

¹⁷² Così la *Relazione* al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 5.1.

¹⁷³ G. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 222 s.

¹⁷⁴ *Ibid*; D. FRANZIN, *La natura punitiva delle sanzioni per l'ente collettivo fra definizioni formali e approcci contenutistici*, in *Arch. pen.*, 2024, n. 2, 24 s., per il quale «l'art. 11 consente invece di scindere la valutazione della gravità dell'illecito da quella capacità patrimoniale dell'ente, assicurandosi che quest'ultima non si perda nell'insieme dei criteri commisurativi ma sia oggetto di uno specifico, ineludibile passaggio valutativo». L'A. continua sul punto ed esplica che, al fine di scongiurare una *deterrence trap*, la quantificazione della sanzione pecuniaria andrebbe delimitata «nei soli limiti del patrimonio o del fondo comune dell'ente». Inoltre, il giudice, ai fini della valutazione «può avvalersi, oltre che delle scritture contabili e anche tenendo in considerazione le

pecuniaria con un insieme di congrue sanzioni interdittive e, soprattutto, di condizionare la sua applicazione ad un adeguato meccanismo di determinazione legale e di commisurazione giudiziale.

Invero, l'art. 10 individua una procedura di quantificazione della sanzione pecuniaria articolata in un «sistema per quote a struttura bifasica»¹⁷⁵, mediante il quale, in un primo momento, viene identificato il numero delle quote (il numero complessivo delle quote applicabili oscilla tra un minimo di cento ed un massimo di 1000)¹⁷⁶, dopodiché viene determinato il valore monetario della singola quota, il quale importo può corrispondere nel minimo ad euro 258 e nel massimo ad euro 1.549 (art. 10 c. 3). Inoltre, entrambe le fasi di valutazione dell'ammontare della misura vengono compiute seguendo analiticamente i criteri stabiliti dall'art. 11. Ovvero, il numero delle quote viene calibrato sulla base della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, e dell'attività «riparatoria» e «di prevenzione» dal medesimo eventualmente svolta, mentre, invece, il valore della singola quota è parametrato alle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica, allo scopo di «assicurare l'efficacia della sanzione»¹⁷⁷. Dalla moltiplicazione dei due valori risulta l'ammontare concreto finale della sanzione da infliggere.

In secondo luogo, sono previste sanzioni interdittive, le quali certamente ricoprono un ruolo centrale all'interno del sistema delineato dal decreto, in quanto sono idonee ad incidere spiccatamente sulle attività della *societas*¹⁷⁸. Le medesime trovano applicazione, cumulativamente alle sanzioni pecuniarie, «in

dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato, di perizie, soprattutto per organizzazioni aziendali particolarmente complesse per cui il giudice non ha le capacità né la possibilità di analizzare adeguatamente le informazioni necessarie».

¹⁷⁵ Così la *Relazione* al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 5.1.

¹⁷⁶ Così l'art. 10 comma 2 del d.lgs. 231/2001: «La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille».

¹⁷⁷ M. BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, in *Responsabilità da reato degli enti*, Volume I, *Diritto sostanziale*, diretto da LATTANZI, SEVERINO, Giappichelli, 1° ed., 2021, 298-299.

¹⁷⁸ G. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 231.

relazione ai resti per i quali sono espressamente previste» (art. 13 comma 1) ed al ricorrere dei «casi di particolare gravità» (secondo la l. delega n. 300/2000)¹⁷⁹.

L'elencazione tassativa delle misure interdittive è contenuta nell'art. 9 c. 2, il quale distingue: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salve che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Inoltre, a norma dell'art. 16, l'interdizione può, al ricorrere di tassativi presupposti, essere applicata in via definitiva, condannando in maniera capitale l'ente dichiarato responsabile.

Brevemente, le condizioni che subordinano l'applicazione delle misure interdittive, sono previste dall'art. 13 c. 1 e non è necessario che ricorrano contestualmente, ma è sufficiente la verifica di una sola di esse.

In particolare, si possono applicare solamente «in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste»¹⁸⁰ e, di seguito, al ricorrere alternativo di due presupposti: il primo che, ai sensi della lett. *a)* dell'articolo in parola, concerne l'ipotesi per cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il medesimo reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti cd. subordinati quando, in tal caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; il secondo che, contenuto nella lett. *b)*, inerisce al caso in cui l'ente sia incorso nella reiterazione dell'illecito.

Beninteso, al verificarsi di una delle seguenti condizioni,

¹⁷⁹ Continua sul punto G. DE VERO, *ult. op. cit.*, il quale identifica l'espressione prevista dal legislatore delegato, dei «casi di particolare gravità» con quell'insieme di «sottofattispecie concrete, riferibili ad una medesima figura di reato, le quali, in vista dello specifico atteggiarsi degli ordinari indici di commisurazione, dovrebbero orientare il giudice verso un ammontare tendenzialmente elevato della pena».

¹⁸⁰ Così l'art. 13 c. 1 del d.lgs. 231/2001.

l'applicazione delle sanzioni interdittive diviene obbligatoria per il giudice¹⁸¹, la cui valutazione mantiene margini di discrezionalità esclusivamente con riferimento alla sussistenza dei presupposti di cui alla lett. a)¹⁸².

Altrettanto rilevanti sono, sempre con riferimento alle sanzioni interdittive, i criteri di selezione e commisurazione giudiziale contenuti nell'art. 14 del decreto. Specificamente, la norma individua dei criteri, ai quali il giudice deve attenersi al fine di determinare la sanzione interdittiva applicabile in concreto. Anzitutto, deve sussistere l'idoneità della misura irrogata a prevenire illeciti del tipo di quello commesso; la sanzione non deve poter essere sostituita con un'altra eventualmente meno gravosa (secondo la logica dell'*extrema ratio*) ed infine, deve risultare proporzionata rispetto alla gravità del fatto commesso e alle condotte riparatorie attuate dalla persona giuridica *post delictum*¹⁸³.

Per quanto riguarda, piuttosto, le altre due sanzioni previste dall'art. 9 c. 2, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna e la confisca, preme evidenziare che, da un lato la prima si presenta come una misura irrogabile a discrezione del giudice solamente ove sia stata applicata in condanna una sanzione interdittiva¹⁸⁴; dall'altro, la confisca del prezzo o del profitto del reato, prevista dall'art. 19 del d.lgs. 231/2001, può considerarsi come una sanzione principale, di applicazione obbligatoria, conseguentemente all'accertamento di

¹⁸¹ M. BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 307.

¹⁸² Si veda la *Relazione* al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 6.

¹⁸³ M. BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 311-312.

¹⁸⁴ Cfr. GIAVAZZI, *Le sanzioni interdittive e la sentenza di condanna*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002, 137; CERQUA, *Il trattamento sanzionatorio*, in AA.VV., *I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. Etica d'impresa e responsabilità degli enti*, Milano, 2005, 235. A differenza della sanzione analoga, prevista dall'art. 36 c.p., la pubblicazione della sentenza di condanna, disciplinata dall'art. 18 d.lgs. 231/2001, non rappresenta una pena "accessoria", bensì una misura rimessa alla discrezionalità del giudice. Essa trova fondamento nella necessità di promuovere la più ampia conoscibilità del provvedimento giurisdizionale ai fini di minimizzare o contenere il rischio di nuovi reati.

un illecito collettivo dipendente da reato¹⁸⁵.

Ad ogni modo, una volta descritto sommariamente l'insieme delle sanzioni previste dal decreto, occorre finalmente rispondere alla questione riguardante le funzioni, nonché le finalità, che le medesime assolvono nei confronti degli enti collettivi.

Appurato anzitutto, l'indubbio carattere afflittivo di tali misure e di conseguenza, la loro natura autenticamente penale, le medesime, in quanto «pene apportatrici di mali notevoli», sono agevolmente idonee all'espletamento delle funzioni di prevenzione sia generale che speciale¹⁸⁶.

Tuttavia, lo scopo generalpreventivo delle sanzioni «corporative» non appare orientato, come nel diritto penale individuale, a distogliere i soggetti dalla realizzazione di condotte criminose, bensì va specificamente calibrato alla funzione del diritto punitivo *ex* d.lgs. 231/2001, consistente ovvero nell'«indurre le imprese ad organizzarsi correttamente ai fini di una efficace profilassi anti-reato»¹⁸⁷.

Ciononostante, è possibile intendere, anche rispetto alla persona giuridica, la prevenzione generale nella sua duplice accezione.

In chiave negativa, le misure minacciate svolgono indubbiamente, mediante *intimidazione-dissuasione*, la funzione di «estirpare moduli di gestione aziendale che agevolino colposamente o persino fomentino (disorganizzazione deliberata) la realizzazione di reati»¹⁸⁸. A dire il vero, la preponderante vocazione economica delle persone giuridiche, insita nella commissione di crimini

¹⁸⁵ La natura sanzionatoria della confisca si evince, senza dubbio, dalla sua collocazione all'interno dell'elenco scandito dall'art. 9 del decreto. Essa viene configurata nella Relazione come reazione «principale e obbligatoria», ed ammette anche l'ablazione di beni di valore equivalente al prezzo o al profitto dell'illecito.

¹⁸⁶ G. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 257; D. FRANZIN, *La natura punitiva delle sanzioni per l'ente*, cit., 28, il quale dichiara che non vi sia nulla che «impedisca dunque di ascrivere questo tipo di sanzione al paradigma punitivo evocato dai criteri Engel».

¹⁸⁷ V. MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 291.

¹⁸⁸ V. MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 292.

economici e di impresa, ben si concilia con il conseguente calcolo costi/benefici derivante dall'attività illecita, il quale corrisponde al *vulnus* tipico di tale teoria della pena. Tuttavia, proprio in virtù della possibilità di identificare l'autore degli illeciti come *ens oeconomicum* e non come *homo oeconomicus*, risulta più agevole risaltare quel bilanciamento tra vantaggi ed inconvenienti, tipico dell'azione collettiva, finalizzata al lucro¹⁸⁹.

Per quanto inerisce la prevenzione generale intesa positivamente, si obietta in dottrina circa la possibilità che la sanzione irrogata all'ente possa influenzare «l'orientamento culturale ai valori fondamentali tutelati dalle norme incriminatrici». Ciò, a ragione della natura dei soggetti destinatari i quali, naturalmente disposti alla dimensione «economico-mercantile» ed empiricamente privi della «complessa ed articolata unità di esperienza esistenziale della persona fisica», difficilmente possono essere dissuasi dalla minaccia punitiva¹⁹⁰.

Nondimeno, potrebbe rilevarsi che tali sanzioni perseguano «l'adesione degli enti sociali ai valori dell'etica aziendale e di una sana organizzazione e gestione che ricusi il reato come strumento di *business*». Più precisamente, la pena assolverebbe la sua tipica funzione persuasiva nei confronti delle decisioni degli individui, capaci di indirizzare le scelte organizzative della persona giuridica, nonché nell'incentivare l'implementazione della *compliance* aziendale¹⁹¹.

In concreto, la funzione generalpreventiva trova sicuramente attuazione nella fase di determinazione legale e di commisurazione giudiziale della sanzione pecuniaria, la quale potrebbe assumere anche importi elevatissimi, intimidendo e dissuadendo gli enti collettivi dal commettere illeciti.

Più evidentemente, invero, tale finalità emerge nell'irrogazione delle sanzioni interdittive, le quali, caratterizzate

¹⁸⁹ G. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 258.

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ V. MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 292.

per il forte «contenuto incapacitante»¹⁹², idoneo a paralizzare o limitare l'attività dell'ente, risultano più propense ed opportune sul piano politico-criminale «nel distogliere l'ente dal coinvolgimento in vicende illecite», maggiormente rispetto alle misure pecuniarie, in quanto non effettivamente preventivabili economicamente¹⁹³.

Piuttosto, con riferimento alla funzione di prevenzione speciale, intesa in chiave negativa, può agevolmente affermarsi che le sanzioni in esame contengono una componente di «intimidazione speciale, ovvero monitoria», corrispondente all'effettiva esperienza della pena da parte del condannato¹⁹⁴. Naturalmente, tale propensione si manifesta maggiormente nelle sanzioni interdittive, le quali risultano più idonee a neutralizzare la «pericolosità criminale dell'ente», mediante, appunto, «la privazione di facoltà o diritti strumentali alla realizzazione di reati»¹⁹⁵. Inoltre, la stessa Relazione al decreto qualifica la disciplina prevista per le sanzioni interdittive «in termini spiccatamente specialpreventivi»¹⁹⁶. Ciò emerge, ad esempio, nel dettato dell'art. 14, comma 1 (ultima parte), con il quale il giudice, nel commisurare il tipo e la durata della misura interdittiva, è tenuto a considerare l'«idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso». Qui la *ratio* dell'irrogazione della sanzione è chiara: neutralizzare, mediante incapacitazione, la fonte concreta di rischio e prevenire la

¹⁹² Così la *Relazione* al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 5.

¹⁹³ M. BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 304-305; D. FRANZIN, *La natura punitiva delle sanzioni per l'ente*, cit., 29 s., il quale ritiene «il rischio dell'utilizzo della sanzione pecuniaria, infatti, sta nella possibilità, da parte dell'ente, di considerare l'eventuale sanzione come un costo sostenuto per conseguire un determinato guadagno, [...] in modo da conseguire comunque un profitto al netto del "costo" sostenuto per il pagamento della sanzione». Inoltre, secondo F. BRICOLA, *Luci ed ombre nella prospettiva di una responsabilità penale degli enti (nei paesi della C.E.E.)*, in *Giur. comm.*, 1978, I, 657, «la pena pecuniaria, per quanto elevata [...] viene scontata tra i costi [...] e smaltita con maggiore facilità rispetto a misure che si ripercuoterebbero per contro, sull'organizzazione e dimensione dell'impresa».

¹⁹⁴ G. DE VERO, *La responsabilità penale* cit., 258.

¹⁹⁵ V. MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 296.

¹⁹⁶ Così la *Relazione* al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 6.

commissione di illeciti simili a quello appena commesso¹⁹⁷.

Nelle sanzioni pecuniarie diversamente, tale finalità appare nel criterio di commisurazione della misura, per cui la medesima viene adeguata alle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica. Invero, ciò potrebbe, seppur esiguamente, influire sul management dell'ente il quale, a seguito dell'inflizione della sanzione, verrebbe intimidito dal commettere altri illeciti simili con il rischio di alterare in negativo il patrimonio della *societas*.

Anche in relazione alla pubblicazione della sentenza di condanna ed alla confisca si perseguono finalità di prevenzione sia generale che speciale. Da un lato, l'irrogazione della prima misura, comporta per l'ente un concreto pregiudizio dell'immagine pubblica, con conseguente danno economico, che distoglierebbe il medesimo, nonché l'insieme dei soggetti collettivi, dal commettere reati analoghi¹⁹⁸; dall'altro, con riferimento alla confisca, la sua «generalizzata obbligatorietà di applicazione» è valorizzabile nella prospettiva della deterrenza, *rectius* nella funzione di prevenzione generale¹⁹⁹.

Ad ogni modo, assai più complessa è la rintracciabilità, nel complesso apparato sanzionatorio previsto dal decreto, della componente positiva della prevenzione speciale, ovvero di quella tendenza alla rieducazione e riabilitazione dell'ente colpevole.

¹⁹⁷ Così M. BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 306. Peraltro, continua l'A., una simile funzione di prevenzione speciale emerge altresì nella disciplina dell'*applicazione delle misure interdittive in via cautelare*, rintracciabile negli artt. 44-46 del d.lgs. 231/2001. Il giudice, al fine di pronunciarsi in via cautelare, deve constatare che, in aggiunta alla presenza di gravi indizi di responsabilità dell'ente, sussistano «fondati e specifici elementi che fanno ritenere in concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede» (art. 45), ovvero che la misura applicata sia specificamente idonea a soddisfare le esigenze cautelari nel caso concreto (art. 46).

¹⁹⁸ C. PIERGALLINI, *L'apparato sanzionatorio*, in AA.VV., *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2005, 217. Vista in quest'ottica, la misura in esame presenta analogie con l'istituto nordamericano della *adverse publicity* (pubblicità denigratoria), sul quale Cfr. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato.*, cit., 95 ss.

¹⁹⁹ R. LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. GARUTI, Padova, 2002, 168; FLORA, *Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di metamorfosi della sanzione penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 1400.

L'ostacolo risiederebbe nella mancanza, in capo alla *societas*, di un'«unità di esperienza esistenziale capace di collocarsi in un orizzonte etico sociale», tale da impedire il recepimento di esperienze di rieducazione empiricamente realizzabili²⁰⁰.

Ciononostante, come meglio si vedrà nel terzo capitolo, emerge un concreto *asse premiale* entro il quale si iscrive il sistema 231. Più precisamente, la sanzione inflitta alla persona giuridica mira, in alcuni specifici casi, a far *riorganizzare* l'impresa illecita, mediante delle vere proprie *chances* di riduzione della pena pecuniaria, ovvero di non applicazione della misura interdittiva, concesse in cambio di condotte riparatorie o di concreti investimenti nella *compliance* aziendale.

²⁰⁰ G. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 258.

CAPITOLO III – LA FINALITÀ RIEDUCATIVA NELLE SANZIONI APPLICABILI ALLA PERSONA GIURIDICA.

1. L'ente e l'uomo a confronto: un'accezione di rieducazione del tutto differente.

Una volta esaurita l'analisi inerente al sistema punitivo delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001, emerge come il medesimo miri da un lato, a coinvolgere l'ente «nell'azione di prevenzione di illeciti che, nel caso delle società commerciali, trovano il loro movente principale nel fine di lucro»; dall'altro, successivamente alla commissione di reati, a «stimolare condotte positive *ex post* da parte dell'ente responsabile», rintracciabili in azioni di eliminazione delle conseguenze del reato, delle carenze organizzative ed infine, nella restituzione del profitto illecito²⁰¹.

Tuttavia, appurato che la sanzione punitiva ha intrinsecamente la capacità di assolvere le funzioni previste dalla pena per il diritto penale, rimane incerta la possibilità empirica di tendere alla rieducazione della persona giuridica. Essenzialmente, si osserva come il finalismo rieducativo non sia compatibile con la complessa struttura dell'ente, vista l'assenza di una «personalità strutturata che abbia una storia», tale da riuscire ad introiettare il «(dis)valore dei propri comportamenti in un compiuto orizzonte etico-sociale». Difatti, la persona giuridica, più propriamente, è titolare di una soggettività settoriale, a vocazione economica e totalmente inconciliabile con un «inserimento nel progetto e nell'impegno civile di convivenza che caratterizza l'individuo capace di intendere e di volere»²⁰².

Per comprendere appieno la pretesa risocializzante insita nel decreto preme focalizzarsi sul destinatario di tale nuova forma di responsabilità, ovvero sulla persona giuridica, mettendolo a confronto con l'uomo, inteso come il classico referente del diritto

²⁰¹ V. MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 290.

²⁰² G. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 50 s.

penale.

In effetti, la persona fisica possiede una *struttura* «unitaria e immutabile», diversamente dall'ente, la cui fisionomia può definirsi «dualistica e modificabile». Specificamente, l'uomo non è scindibile né, tantomeno, scomponibile in parti, rimanendo il medesimo dalla nascita alla morte, mentre, di contro, la persona giuridica ha una composizione fisiologica articolata in due distinte parti, «costantemente presenti ed anche costantemente in dialettica e tensione tra di loro»: *in primis* i singoli uomini che operano all'interno dell'ente ed in seguito, la *societas* in quanto tale, intesa «come sintesi ed entità scissa e diversa dalle singole persone»²⁰³.

Ancora, i due soggetti hanno una differente *consistenza*. L'uomo ha una personalità radicata su componenti «psico-fisico-motivazionali», conoscibili solo indirettamente, ovvero di stampo naturalistico, come ad esempio tutto ciò che inerisce lo spettro dell'interiorità ed i procedimenti motivazionali. L'ente, invece, dispone di una consistenza tutta ruotante intorno al concetto di organizzazione, la quale risulta ben visibile esternamente nella realtà, ma soprattutto, “vive” in una dimensione socio-normativa determinata, laddove le relazioni tra i soggetti che la compongono assumono valenza grazie alla presenza di precise regole in grado di disciplinare detti rapporti. In tal senso, può considerarsi il concetto minimo di organizzazione come la «distribuzione di compiti tra più soggetti», implicante una «dimensione normativa e regolatrice». Inoltre, per completezza, emerge come, a differenza di alcuni aspetti caratterizzanti la persona fisica che, pur essendo reali e naturalistici, rimangono nel profondo oscuri ed indefinibili, l'organizzazione dell'ente rappresenta un complesso sempre conoscibile dall'esterno, anche in virtù dell'esistenza di diversi livelli organizzativi. Un primo riguardante l'attività stessa dell'ente (organizzazione dell'attività); un secondo che mira ad organizzare l'attività organizzata e per

²⁰³ R. BARTOLI, *Un'introduzione alla responsabilità punitiva degli enti*, in *La responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 tra diritto e processo*, a cura di D. PIVA, Giappichelli, 2021, 38 s.

ultimo, un terzo livello che si interessa della vera e propria organizzazione (organizzazione dell'organizzazione)²⁰⁴.

Infine, uomo ed ente si differenziano altresì nel modo in cui possono essere concepiti. La *concezione* della persona fisica, avendo la medesima una coscienza naturalistica, è certamente ontologica, «con la conseguenza che l'uomo non può che essere concepito sempre nella stessa identica maniera». Diversamente, la *societas*, «avente “ontologicamente” una struttura duale e una consistenza organizzativa socio-normativa» può essere intesa secondo plurime accezioni, in relazione alla valorizzazione del rapporto che si instaura con i singoli individui operanti al suo interno²⁰⁵.

Orbene, esaurito brevemente l'approfondimento circa il confronto tra uomo ed ente, preme rilevare come, ritenere la persona giuridica un soggetto *composto* da due centri di imputazione, *consistente* in un'organizzazione complessa e *concepito* secondo una «configurazione soltanto in piccola parte predeterminabile», comporta delle conseguenze notevoli sull'operatività del diritto punitivo. Detto altrimenti: il diritto punitivo della persona giuridica, inteso come le ragioni ed i modi con i quali si sanzionano gli enti, si riferisce senza dubbio sia all'individuo interno alla *societas* sia a quest'ultima in quanto tale. Inoltre, circa la personalità della responsabilità punitiva, essa corrisponde all'organizzazione dell'ente, con la conseguenza che la componente soggettiva del reato ascrivibile all'ente si identifica in una sua carenza organizzativa. Infine, il modo di concepire la persona giuridica influenza necessariamente l'applicabilità del diritto punitivo²⁰⁶.

Pertanto, può ricavarsi che un «sistema punitivo» dell'ente può definirsi secondo tre accezioni differenti: *antropocentrica*, la

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ C. E. PALIERO, *La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e individuale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2018, 175 ss.; V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018, 104 ss.; R. BARTOLI, *Alla ricerca di una coerenza perduta... o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul «sistema 231»*, in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova, 2016, 13 ss.

quale pone al centro l'individuo, *antropomorfica*, che inversamente si caratterizza per la centralità della persona giuridica in quanto tale ed infine *dualistica*, che evidenzia una «centralità/dialettica dell'individuo e dell'ente». Basti rilevare come, ad evidenziare maggiormente la funzione rieducatrice del diritto punitivo sia il sistema *dualistico*. Esso, infatti, mira alla responsabilizzazione della persona giuridica con l'intento di indurla ad organizzarsi internamente per ridurre il rischio della commissione di reati dei singoli individui ad essa appartenenti²⁰⁷. Inoltre, sotto il profilo sanzionatorio, viene risaltata la «funzione rieducativa/risocializzante della pena», poiché l'obiettivo finale della sanzione consisterebbe nella volontà di *ri-legalizzare* l'ente, imponendo al medesimo di adottare le misure necessarie, idonee a colmare il difetto di organizzazione scatenante la realizzazione della condotta criminosa, conducendo, in tal modo, la persona giuridica al «rispetto della legalità e alla penetrazione della stessa negli aspetti e nella cultura dell'organizzazione»²⁰⁸.

Ragion per cui, alla luce di quanto affermato, potrebbe dimostrarsi la rintracciabilità della finalità rieducativa all'interno del sistema sanzionatorio ex d.lgs. 231/2001.

In realtà, concettualmente, chi obietta tale possibilità, argomenta sulla base di una concezione antropomorfica della rieducazione, trascurando, invero, «la dimensione razionale, e non episodica, della cultura d'impresa che fomenta l'illecito», la quale è in grado di permanere nonostante il mutamento dei soggetti appartenenti al nucleo aziendale²⁰⁹. Difatti, non sarebbe improprio individuare una *coscienza* della persona giuridica, intesa come «unità di esperienza esistenziale», nella capacità della medesima di interiorizzare, attraverso il suo organico verticistico e subordinato, il

²⁰⁷ G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, cit., 155 ss.; C. E. PALIERO, *La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e individuale*, cit., 196 ss.; V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., 159 ss.

²⁰⁸ R. BARTOLI, *Un'introduzione alla responsabilità punitiva degli enti*, in *La responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 tra diritto e processo*, cit., 44.

²⁰⁹ C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri*, cit., 584.

«disvalore del suo comportamento criminale», per poi in seguito, riallinearsi ai canoni di legalità previsti²¹⁰. Inoltre, un tale ragionamento potrebbe essere avvalorato dalla constatazione che, il modello sanzionatorio del Decreto prevede una serie di condotte e di adempimenti, indirizzati all'ente, volti «alla riparazione dell'offesa realizzata e alla prevenzione del crimine nel futuro». Premettendo che, si rimanda in seguito l'analisi di detti istituti di natura *risocializzante/riparativa*, e tenuto conto della personalità dell'ente, rinvenibile nel requisito, esternamente conoscibile dell'organizzazione, non sarebbe teoricamente errato considerare «l'opera di rieducazione dell'ente, il fattivo lavoro per rieducarsi alla legalità [...] maggiormente verificabile di quanto non possa essere quello realizzato dalla persona fisica»²¹¹.

In particolare, ad una soluzione del genere si giungerebbe mediante un'interpretazione ulteriore della prevenzione speciale, «indirizzata espressamente nei confronti di una politica d'impresa "eticamente" riorientata verso finalità economiche, certo vantaggiose ed ottimizzanti il profitto patrimoniale, ma comunque da attuarsi in un contesto di liceità di interventi anche in punto di impiego delle risorse e non più di criminalità imprenditoriale»²¹². Sicché, la funzione rieducativa potrebbe finanche sopravvivere al mutamento del personale della *societas*, in quanto consisterebbe in una variazione solo dei componenti, non in grado di intaccare l'*etica*

²¹⁰ A. M. MAUGERI, *La funzione rieducativa della sanzione nel sistema della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d. lgs. n. 231/2001*, Giappichelli, Torino, 2022, 63 ss.; M. CAPUTO, *La mano visibile. Codici etici e cultura d'impresa nell'imputazione della responsabilità agli enti*, in *Dir. pen. cont.*, 1/2013, 123 ss.

²¹¹ *Ibid.*

²¹² S. SARTARELLI, *Art. 11*, in A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, C. FLORIO, *La responsabilità degli enti*, Padova, 2008, 181; A. ROSSI, *Le sanzioni dell'ente*, in S. VINCIGUERRA, M. CERESA GASTALDO, A. ROSSI, *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.Lgs. n. 231/2001)*, Padova, 2004, 66; C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri*, cit., 595 s.

dell'impresa.

2. La funzione rieducativa nelle sanzioni pecuniarie e interdittive.

Una volta esaurito il breve dibattito inerente alla possibilità di individuare, a livello teorico, una propensione alla rieducazione delle persone giuridiche, occorre incentrarsi più nel dettaglio sul sistema sanzionatorio delineato dal Decreto, per verificare se, effettivamente, tale “intuizione” possa efficacemente traslarsi sul piano empirico.

Svolta nel capitolo precedente un'analisi delle sanzioni applicabili all'ente colpevole, occorre, in tal sede, focalizzarsi su alcuni aspetti peculiari di ciascuna sanzione singolarmente presa, al fine di risolvere l'interrogativo inizialmente posto.

Partendo necessariamente dalla sanzione pecuniaria, disciplinata negli artt. 10 e 11 del Decreto, emerge come i criteri di commisurazione²¹³ della medesima, irrogata secondo un meccanismo a quote, con struttura bifasica, siano indicativi di una finalità di prevenzione speciale positiva²¹⁴. Più precisamente, la componente rieducativa si arguisce, nell'indice di commisurazione riguardante l'attività svolta dall'ente *post delictum* (eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti). Invero, il giudice, nell'erogare la sanzione, non decide solo retrospettivamente, bensì si interessa dell'avvenire, considerando tutte le condotte riparative e di ravvedimento che l'ente possa compiere. Si pensi, ad esempio, alla modifica degli assetti organizzativi finalizzata ad «eliminare quei *gap* o quelle prassi

²¹³ Nella disciplina normativa si evince, infatti, che il giudice debba tener conto «della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti».

²¹⁴ R. LOTTINI, *Art. 11, d.lgs. 231/2001*, in F. PALAZZO, C. E. PALIERO, *Commentario breve alle Leggi penali complementari*, Padova, 2017, 2323; E. MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità*, cit., 82; G. FLORA, *Le Sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche*, cit., 1400; R. BORSARI, *Art. 11, d.lgs. 231/2001*, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCCALÀ, VI ed., 2017, 2598.

illegali o poco trasparenti in cui il reato è maturato»²¹⁵.

Ovviamente, con ciò non si vuole rinnegare il fine primario generalpreventivo affidato alla sanzione pecuniaria, inteso come compensativo-risarcitorio. Tuttavia, diversamente da quanto avviene per le persone fisiche, nel panorama d'impresa si rischierebbe di irrogare pene esemplari, per dissuadere gli altri enti dal crimine, solamente sul presupposto che la persona giuridica, essendo una realtà collettiva e astratta, sia insensibile agli effetti positivi della sanzione.

Inoltre, le condotte *post factum* poc'anzi citate, una volta realizzate dall'ente colpevole consentono una notevole riduzione della sanzione «in considerazione delle minori esigenze specialpreventive»²¹⁶. Ad ogni modo, tali attività riparatorie, seppur siano sollecitate da ragioni di convenienza per la persona giuridica, estrinsecano una rieducazione, specificamente nell'indirizzare alla legalità la realtà imprenditoriale illecita.

In aggiunta, con riferimento all'attività di prevenzione di ulteriori illeciti, rientrano, non solo le operazioni di adozione di nuovi modelli organizzativi e di ammodernamento dei medesimi, ma altresì la rimozione concreta ed effettiva degli elementi che hanno portato al reato. Quindi, ad esempio, mediante il licenziamento del soggetto apicale o subordinato, ovvero l'adozione di nuovi protocolli cautelari per garantire la sicurezza nell'ambiente lavorativo.

Ciononostante, il sistema di commisurazione previsto per la sanzione pecuniaria deve inevitabilmente confrontarsi con il criterio della proporzionalità della pena il quale, sotteso alla finalità rieducativa, impone, affinché una sanzione possa adempiere la sua funzione specialpreventiva positiva, che essa stessa venga considerata come “giusta”, o meglio “meritata”, dalla persona giuridica che la subisce. Infatti, l'entità della misura pecuniaria deve essere calibrata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, così da assicurare da un lato, la percentuale di afflittività «quale

²¹⁵ A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 98.

²¹⁶ *Ibid.*

presupposto del carattere punitivo della sanzione» e dall'altro, scongiurare eventuali eccessi e sproporzioni idonei a disincentivare il soggetto collettivo da una collaborazione, volta ad eliminare le cause scatenanti il reato²¹⁷. Peraltro, la quota non dovrebbe essere mai di misura tale da impedire alla *societas* di «investire nella prevenzione del rischio reato per il futuro», poiché altrimenti, l'ente adotterebbe qualsiasi strategia imprenditoriale, anche criminale, volta ad evitare la sanzione²¹⁸.

Diversamente, potrebbero sorgere maggiori perplessità con riferimento alle sanzioni interdittive. In effetti, il finalismo rieducativo appare *prima facie* inconciliabile con questa tipologia di misure, assai più invasive. Esse, anzitutto, sono sanzioni «principali, autonome e speciali», che trovano applicazione nei casi in cui sono espressamente previste²¹⁹. Inoltre, le medesime assolvono maggiormente, in ragione della loro afflittività e della loro non preventivazione, una funzione di prevenzione generale, in termini di dissuasione-intimidazione, ed altresì presentano un forte impatto in chiave neutralizzatrice²²⁰.

Tuttavia, vista la loro natura fortemente incapacitante, le

²¹⁷ Cfr. F. MACRÌ, *Le sanzioni (artt. 9-14, 16, 20-23)*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), *Diritto penale dell'economia*, II, Torino, 2017, 2602.

²¹⁸ A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 100-101; T. EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, in A. BASSI, E. EPIPENDIO (a cura di), *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, 2006, 294 ss.; S. SARTARELLI, *op. cit.*, 187.

²¹⁹ Cfr. F. ROCCHI, *Funzioni e disciplina delle sanzioni a carico degli enti alla prova delle fattispecie colpose*, in F. COMPAGNA (a cura di), *Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro*, Napoli, 2012, 386.

²²⁰ G. DE VERO, *Il sistema sanzionatorio di responsabilità ex crimine degli enti collettivi – I Parte*, in *Resp. amm. delle soc. e degli enti*, 2006, 178; F. MACRÌ, *op. cit.*, 2610; M. BELLACOSA, *Art. 8*, in M. LEVIS, A. PERINI (a cura di), *La responsabilità amministrativa della società e degli enti*, Bologna, 2014, 305; D. FRANZIN, *La natura punitiva delle sanzioni per l'ente*, cit., 39, il quale ritiene che la «neutralizzazione dell'ente, propria delle sanzioni interdittive, più che i caratteri di una vera cura, mostra i contenuti tipici di un castigo, proporzionato a sua volta all'entità dell'offesa e al grado di coinvolgimento soggettivo [...] nella commissione del reato. [...] Le sanzioni interdittive del d.lgs. 231/2001 hanno un contenuto meramente afflittivo e sono dunque vere e proprie pene, nel senso precisato dai parametri Engel».

misure interdittive possono perseguire, altresì, un obiettivo di prevenzione speciale positiva volta ad «orientare l'azione e le dinamiche organizzative, tramite l'intervento sui meccanismi decisionali, e mirando a riequilibrare l'insorta devianza criminale»²²¹. Anche per queste misure, il rispetto del principio di proporzione è strettamente funzionale al raggiungimento del fine rieducativo²²². Solamente se calibrata al reato verificatosi, la misura è in grado di assolvere una precisa funzione di prevenzione speciale. Ad esempio, nel caso di reato commesso dai subordinati a causa di una “cattiva” organizzazione, emerge chiaramente la necessità di ricondurre, mediante l'applicazione di una sanzione più invadente, la *societas* in un ambiente di legalità e di prevenzione di ulteriori e futuri illeciti²²³.

Ancora, un'inclinazione alla finalità rieducativa affiora nei criteri di scelta delle misure interdittive, elencati all'art. 14 e sintetizzabili in termini di «specificità, idoneità e necessità/proporzionalità a neutralizzare il rischio reato e a conformare l'organizzazione in chiave preventiva»²²⁴.

Quanto al criterio della *specificità*, si richiede che la sanzione si riferisca esclusivamente alla determinata attività all'interno della quale è venuto a realizzarsi l'illecito. Con riferimento poi al secondo indice, si evince, dal dettato normativo dell'art. 14, che il giudice deve determinare «il tipo e la durata [...] tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso». In tal caso, per *idoneità* si intende l'interesse al che vengano comminate le misure più funzionali a neutralizzare la pericolosità dell'ente ed altresì a consentire al medesimo l'adozione

²²¹ A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 106-107; C. PIERGALLINI, *L'apparato sanzionatorio*, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, I ed., Milano, 2005, 182.

²²² Invero, per l'applicazione delle sanzioni interdittive devono sussistere dei precisi presupposti. Ovvero, deve trattarsi di reiterazione nel reato, di grave colpevolezza (si intende il reato commesso dai soggetti apicali o dai subordinati purché a causa di una grave carenza organizzativa) ed infine il reato deve idoneo a generare un profitto di rilevante entità.

²²³ A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 108.

²²⁴ A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 109.

di condotte positive in grado di prevenire il rischio reato per il futuro²²⁵. Infine, il terzo ed ultimo criterio prevede che l'applicazione delle misure interdittive avvenga solo come *extrema ratio*, ovvero qualora non vi siano altre sanzioni meno gravose in grado di distogliere la persona giuridica dal commettere reati²²⁶.

Una specifica menzione merita l'analisi della fattispecie, di cui all'art. 16 del Decreto, la quale prevede la possibilità, al ricorrere di specifici e tassativi presupposti, di applicare le sanzioni interdittive in via definitiva. Come risulta dalla Relazione ministeriale al decreto, tali misure, tanto afflittive da rasentare la "pena capitale" per le persone giuridiche, trovano la propria *ratio* nel punire l'ente caratterizzato da «una pervicace e non altrimenti contenibile tendenza alla commissione di illeciti particolarmente gravi» tale da far affiorare una «prognosi di irrecuperabilità [...] ad una prospettiva di legalità»²²⁷.

In primo luogo, occorre distinguere tra due tipi di interdizione definitiva: una discrezionale (comma 1) ed una obbligatoria (comma 3).

L'interdizione definitiva discrezionale dall'esercizio dell'attività può essere irrogata nel caso di cumulativa presenza di due condizioni. Ovvero, da un lato, che la persona giuridica abbia, nel commettere il reato, ottenuto un profitto di rilevante entità; dall'altro, che l'ente sia *reiteratamente recidivo* (deve essere già avvenuta, per almeno tre volte negli ultimi sette anni, la condanna all'interdizione temporanea dell'attività). Eppure, la "facoltatività" nell'applicazione di detta misura si rispecchia nella valutazione «di tipo prognostico» che il giudice deve compiere, per verificare, appunto, se la persona giuridica sia effettivamente irrecuperabile «in

²²⁵ A. BERNASCONI, *L'apparato sanzionatorio*, in A. BERNASCONI, A. PRESUTTI (a cura di), *Manuale di responsabilità degli enti*, Milano, 2018, 209; F. VIGANÒ, *Art. 13 e Art. 15*, in A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, C. FIORIO (a cura di), *La responsabilità degli enti. Commentario articolo per articolo al d.lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, 203 ss.; T. EPIPENDIO, *op. cit.*, 344; V. MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 296.

²²⁶ A. BERNASCONI, *op. cit.*, 209 s.; F. VIGANÒ, *Art. 13*, cit., 203 ss.

²²⁷ V. la *Relazione* al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 6.2.

direzione della legalità», tanto da ritenere indispensabile la punizione²²⁸.

Inoltre, in questa ipotesi, è fatta salva l'operatività del meccanismo "riparativo" previsto dall'art. 17, che in avanti si esaminerà. Ciò a dimostrazione della volontà del legislatore di dare «spazio alla speranza rieducativa anche di fronte a enti che rivelano una accentuata pericolosità»²²⁹.

Per quanto concerne l'interdizione definitiva obbligatoria dall'esercizio dell'attività, occorre fare una precisazione. Tale sanzione, la più severa presente, si riferisce all'ente *intrinsecamente criminale*, cioè esclusivamente utilizzato «al fine unico o preponderante della commissione o agevolazione di reati»²³⁰. Si pensi ad esempio, alle cd. *società cartiere*, le quali vengono costituite al solo fine di emettere fatture per operazioni inesistenti.

Pertanto, qualora si dimostri che la persona giuridica agisca stabilmente per fini illeciti, ovvero che l'attività illecita sia l'unica "ragione sociale" e che emerga la finalità di «consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità»²³¹, il giudice deve *sempre* (anche indipendentemente dalle condizioni disposte per l'interdizione discrezionale) disporre la misura, disinteressandosi di qualsiasi prospettiva futura²³².

Ad ogni modo, vista la presenza di queste sanzioni ed il loro elevato tasso di afflittività, potrebbe apparire problematico rintracciare al loro interno una propensione alla rieducazione. Soprattutto con riguardo all'interdizione definitiva obbligatoria, per la quale non trova nemmeno applicazione la disciplina "di favore" dettata dall'art. 17. Eppure, finalità di prevenzione speciale negativa emergono, di certo, dall'intransigenza sulla sussistenza necessaria delle condizioni che subordinano la loro irrogazione. Difatti, si punirebbe fondamentalmente un ente irrecuperabile sul piano della

²²⁸ M. BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 315-318.

²²⁹ A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 115.

²³⁰ V. MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 297.

²³¹ Così l'art. 16, c. 3 del d. lgs. n. 231/2001.

²³² M. BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 315-318.

legalità. Perdipiù, a chiosa del ragionamento, ricordando che la rieducazione consiste in un'*offerta* che lo Stato concede al condannato, non sarebbe improprio considerare l'ente, stabilmente votato alla commissione di reati, o ancora *intrinsecamente illecito*, alla stregua di un soggetto implicitamente avverso alla proposta rieducativa. Sicché, a fronte di un rifiuto innato all'interno della persona giuridica avvezza alla criminalità, non resta che dare operatività alla neutralizzazione («rieducazione nell'accezione minima»²³³) della medesima.

3. I principali meccanismi premiali del d. lgs. 231/2001.

Ciononostante, sono previsti all'interno del d.lgs. 231/2001 degli istituti alquanto peculiari, che si connotano per una spiccata propensione alla *premialità*, ovvero per la loro funzionalità al «pronto e verificabile riallineamento dell'ente responsabile ai valori dell'ordinamento», nonché alla riparazione dei danni causati dalla commissione del reato. Si tratta di meccanismi che sottendono una funzione specialpreventiva positiva in quanto, la loro *ratio* consiste nell'esecuzione di condotte virtuose *post delictum*, idonee ad individuare il *vulnus* organizzativo scatenante l'illecito e, conseguentemente, a rimuoverlo al fine di “bonificare” la persona giuridica colpevole²³⁴.

Più precisamente, sono molteplici le disposizioni, interne al decreto, che disciplinano tali istituti. Tuttavia, due di esse meritano una particolare attenzione: da un lato l'art. 12, il quale prevede dei casi di riduzione della pena pecuniaria e dall'altro, l'art. 17 che esclude l'operatività delle misure interdittive qualora si verificano, prima dell'apertura del dibattimento, tre concorrenti condizioni.

Con riguardo alla prima, al comma 2 dell'art. 12 vengono contemplate due circostanze attenuanti alternative in grado di ridurre

²³³ A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 110

²³⁴ V. MAIELLO, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità da reato dell'ente*, in *La responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 tra diritto e processo*, a cura di D. PIVA, Giappichelli, 2021, 632 ss.

notevolmente l'entità della sanzione pecuniaria. Specificamente, si richiede che, prima dell'apertura del dibattimento, l'ente dimostri la propria resipiscenza mediante condotte riparatorie specifiche, le quali consistono in primo luogo, nel risarcimento integrale del danno cagionato dal reato e nell'eliminazione delle sue conseguenze dannose o pericolose o, quantomeno, nell'adoperarsi efficacemente in tale direzione; in secondo luogo, nell'adozione o nell'ammodernamento di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. A titolo esemplificativo, in giurisprudenza si richiede, affinché possano configurarsi tali condotte di ravvedimento, che vengano concretamente eliminate le cause dell'illecito mediante, ad esempio, l'allontanamento o la sostituzione degli autori del reato o, ancora, la cessazione di rapporti commerciali con determinate controparti²³⁵.

Pertanto, assurge a ruolo predominante la *compliance* organizzativa, la quale se, correttamente curata dall'ente, mediante l'adozione *ex post* di meccanismi preventivi, consente un notevole vantaggio economico per la persona giuridica (riduzione da un terzo alla metà se l'ente compie una delle due condotte previste dal comma 2, mentre dalla metà a due terzi se le adotta cumulativamente)²³⁶.

Decisamente più interessante, ai fini della presente indagine, appare l'istituto disciplinato dall'art. 17 del d.lgs. 231/2001, il quale, in via generale, prevede un'ipotesi di causa di esclusione di applicazione della sanzione interdittiva alquanto singolare. Invero, la norma impone che, prima dell'apertura del dibattimento, vengano realizzate congiuntamente dalla persona giuridica tre condotte riparatorie e di ravvedimento, consistenti, le prime due nelle medesime analizzate in precedenza con riguardo all'art. 12 comma 2, ed una terza, corrispondente alla messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca.

Ovviamente, preme ricordare come, alla luce di tale istituto,

²³⁵ Cass., sez. II, 16 ottobre 2013, n. 46369; Cass., sez. VI, 25 gennaio 2010, n. 20560; g.i.p. Trib. Milano, 27 aprile 2004, *Siemens*.

²³⁶ N. FOLLA, *Le sanzioni pecuniarie*, in *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002, 107; F. MACRÌ, *op. cit.*, 2609.

la misura interdittiva svolga, in chiave specialpreventiva, un ruolo di “minaccia” per l’ente, che però diviene evitabile mediante l’adozione di condotte virtuose *post delictum*²³⁷. Ciò si evince più chiaramente dalla Relazione ministeriale al decreto, la quale espressamente ritiene che «il modello di esonero dalla sanzione interdittiva diventa pienamente cofunzionale agli scopi di tali sanzioni solo se la condotta compensativa *post-factum* ricomprende anche l’eliminazione del fattore di rischio che ha provocato o agevolato la commissione del reato da cui dipende l’esistenza dell’illecito amministrativo. Di qui la necessità di ri-organizzare l’ente eliminando la causa dell’illecito e curando l’adozione e l’attuazione di efficaci modelli di prevenzione del reato»²³⁸.

Ad ogni modo, gli adempimenti richiesti alla persona giuridica sono specificamente previsti dalla normativa e meritano, seppur brevemente, una distinta analisi che possa coadiuvare la coerente comprensione del meccanismo premiale.

Anzitutto, con riferimento al risarcimento del danno (*civilistico*) ed all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose connesse all’illecito, «l’ente è chiamato a ristabilire lo *status quo* antecedente al reato, in modo tale da ripristinare, ove possibile, l’integrità dei beni giuridici offesi»²³⁹. Relativamente al risarcimento, una parte della giurisprudenza ritiene che «l’ente medesimo si faccia carico di intraprendere una comunicazione con il danneggiato, preventivamente individuato, funzionale a fissare in via concordata il *quantum* dell’obbligazione risarcitoria»²⁴⁰.

Tuttavia, a rigore del finalismo rieducativo sotteso a tale istituto, appare sufficiente, per la realizzazione della prima condizione (lett. a) dell’art. 17), che la persona giuridica si sia efficacemente adoperata per risarcire o eliminare le conseguenze

²³⁷ A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 78 ss.

²³⁸ V. la *Relazione* al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 6.1.

²³⁹ V. MAIELLO, *op. cit.*, 640.

²⁴⁰ Cass., sez. II, sent. n. 326 del 28 novembre 2013 Cc. (dep. 8 gennaio 2014) Rv. 258219; Cass., sez. II, sent. n. 11209 del 9 febbraio 2016 Cc. (dep. 17 marzo 2016) Rv. 266427, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 1331 ss.

dannose o pericolose, ovvero, come ben precisa la Relazione, «abbia compiuto tutti gli sforzi concretamente esigibili», anche se i medesimi non abbiano dato una completa fruttuosità. Da ciò, può facilmente ricavarsi che l'interesse preminente non è tanto quello di attuare un ripristino a tutela delle vittime del reato, bensì consiste nel valorizzare l'espressa volontà della persona giuridica «di rieducarsi al rispetto dei beni violati e più in generale alla legalità»²⁴¹.

La seconda condizione richiesta dall'art. 17, come detto, si riferisce all'eliminazione delle «carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»²⁴². Essa, nello specifico, mira ad una corposa riorganizzazione dell'ente e si interessa solamente del futuro della *societas* colpevole. L'adozione *ex post* di un modello organizzativo idoneo a prevenire il rischio reato, dunque, impersonifica il maggiore indice di «riabilitazione emancipante dell'ente», poiché «risulta costruito su una esperienza di *defaillance* legale rispetto alla quale prospetta la rimozione dei requisiti di contesto»²⁴³.

Infine, l'ultimo requisito, concernente la restituzione del profitto confiscabile del reato, inteso come «il movente che ispira la consumazione dei reati»²⁴⁴, tende a valorizzare un'ulteriore condotta di respiscenza della persona giuridica la quale, in tal guisa, dimostra una concreta volontà di riallinearsi ai valori di legalità dell'ordinamento²⁴⁵.

Ad ogni modo, seppur apparentemente favorevole, tale meccanismo premiale, che comunque non impedisce mai l'applicazione della pena pecuniaria, si dimostra nella pratica assai impegnativo per l'ente.

Infatti, rinviando al prosieguo della trattazione per una critica

²⁴¹ A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 80.

²⁴² Così l'art. 17, c. 1 lett. b), del d. lgs. n. 231/2001.

²⁴³ C. PIERGALLINI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., 189.

²⁴⁴ V. la Relazione al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 6.1.

²⁴⁵ V. MAIELLO, *op. cit.*, 645.

circa la loro empirica realizzabilità, tutti questi adempimenti richiedono un dispendio notevole, sia di tempo che di risorse economiche per l'ente, il quale mira necessariamente a vedersi applicata una sanzione ridotta rispetto a quella minacciata dal legislatore.

In conclusione, viene a configurarsi, dunque, una forma di *giustizia riparativa*, la quale, assai diffusa anche al di fuori del nostro ordinamento, ha come fondamentale presupposto la *prezialità*. Segnatamente, di fronte alla commissione di un reato da parte della *societas*, viene proposta dall'ordinamento una pena "agita", basata su tre fondamentali presupposti (*ri-organizzazione, risarcitorio/ripristinatorio, consegna del profitto*) idonei a garantire notevoli benefici sanzionatori.

A tal riguardo, un'autorevole parte della dottrina parla di filosofia dello *stick and carrot* (bastone e carota)²⁴⁶, per la quale, da un lato la persona giuridica si trova destinataria di un ampio corredo sanzionatorio, connotato da una notevole severità ed afflittività; dall'altro, alla medesima è concessa la possibilità di beneficiare di meccanismi premiali, corrispondenti a vere e proprie «"vie di fuga" [...] quale corrispettivo di un atteggiamento di resipiscenza e di collaborazione valutato positivamente dal legislatore»²⁴⁷. Tuttavia, come detto, pur essendo "vie di fuga", non consentono mai l'esonero totale dall'applicazione della sanzione²⁴⁸.

4. Un confronto con il sistema statunitense: profili di diritto

²⁴⁶ C. PIERGALLINI, *L'apparato sanzionatorio*, cit.; ID., *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, n. 4, 2019, 535 s.; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Pisa, 2012, 322; R. LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 130; F. MACRÌ, *op. cit.*, 2577; O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. LATTANZI, I ed., Milano, 2010, 24; R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti*, cit., 180 ss.

²⁴⁷ G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici dogmatici e comparatistici*, cit., 322.

²⁴⁸ V. MAIELLO, *op. cit.*, 637.

comparato.

Esaminati i più rilevanti istituti premiali presenti all'interno del decreto, preme, a tal punto della dissertazione, compiere uno sguardo comparatistico, specialmente verso i paesi di *common law*. Difatti, da un punto di vista storico, il diritto inglese e quello statunitense condividono una «sorta di primogenitura [...] quanto al riconoscimento della responsabilità penale delle *corporation*»²⁴⁹.

Ad ogni modo, ciò che in questa sede interessa è la struttura e l'operatività delle sanzioni per gli enti in tali altri ordinamenti. Anche e soprattutto nei paesi di *common law*, assume valore preminente, sul piano della commisurazione della pena, l'adozione e l'efficace attuazione di un *compliance program*, inteso come «modello di gestione e di disciplina, interno alla *corporation*»²⁵⁰.

Nel sistema statunitense, ciò è stato cristallizzato nelle *Federal Sentencing Guidelines*, introdotte dalla *Sentencing Commission* nel 1991. Queste “linee-guida”, dettate da un'apposita commissione e dirette alle corti federali, racchiudono, da un lato un insieme di accorgimenti e di principi volti ad incentivare le «*organizations to self-police their behavior*», mediante l'adozione di «*effective compliance and ethics programs*»; dall'altro, prevedono la responsabilità delle imprese in base a specifici fattori di colpevolezza. Di particolare rilevanza è certamente il *Chapter 8*, il quale si interessa, per l'appunto, di accrescere, mediante la filosofia dello *stick and carrot approach*, l'auto-regolazione delle persone giuridiche ed una loro propensione all'assunzione di condotte virtuose, volte a contrastare la criminalità d'impresa²⁵¹.

Più precisamente, le sanzioni previste, oltre a proseguire finalità di retribuzione e deterrenza, mirano ad una riabilitazione

²⁴⁹ G. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 71.

²⁵⁰ G. DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, in *Responsabilità da reato degli enti*, Volume I, *Diritto sostanziale*, diretto da LATTANZI, SEVERINO, Giappichelli, 1° ed., 2021, 11.

²⁵¹ UNITED STATES SENTENCING COMMISSION, *The Organizational Sentencing Guidelines. Thirty Years of Innovation and Influence*, in www.ussc.gov, 2022, 1 ss.

«volta ad indurre l'ente a introdurre dei meccanismi interni destinati alla prevenzione dei reati, oltre che al loro accertamento»²⁵².

Volendo sinteticamente esplicitare il concreto meccanismo di favore derivante dalla disciplina delle *Guidelines*, si evince come l'adozione preventiva di questi *programs* di organizzazione e gestione assurga da circostanza attenuante, o addirittura di esclusione di punibilità per l'ente. Inoltre, possiede efficacia esimente dalla responsabilità, anche il comportamento collaborativo della persona giuridica al fine di individuare i soggetti e le cause concrete che hanno portato alla consumazione del reato. Infine, qualora il modello venisse adottato *post delictum*, ma prima dell'avvio della fase processuale di commisurazione della pena (*sentencing*), consentirebbe l'evitabilità della sottoposizione della *corporation* al *probation* (fase processuale di esecuzione della sentenza)²⁵³.

Ciononostante, nella prassi nordamericana è emersa una nuova modalità di repressione ed incriminazione delle *corporations*, ovvero di contrasto alla criminalità economica. Specificamente, mediante i *deferred prosecutions agreements (DPAs)*, è prevista la possibilità di ricorrere ad un «accordo "privato", stipulato prima dell'iscrizione della notizia di reato, e sottoposto al vaglio del giudice, tra il *public prosecutor* e la *corporation*», con cui la pubblica accusa rimanda l'esercizio dell'azione penale per un determinato periodo di tempo, all'interno del quale si offre la possibilità all'ente di riallinearsi, sotto stretta osservazione, alla legalità, attraverso l'assolvimento di precise prescrizioni riabilitative. Perdi più, tale prassi assume una connotazione di ulteriore maggior favore nelle ipotesi di *non prosecution agreements (NPAs)*, ove, rispettivamente all'adozione e all'attuazione postuma di un efficace *compliance program*, il *public prosecutor* decide finanche di non esercitare l'azione penale,

²⁵² A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 25.

²⁵³ G. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 84; M. CAPUTO, *La mano visibile. Codici etici e cultura d'impresa nell'imputazione della responsabilità agli enti*, in *Dir. pen. cont.*, 1/2013, 108 s.

lasciando impunita la *corporation*²⁵⁴.

Da quanto sinora asserito, appare evidente che, anche nel sistema anglo-americano, la minaccia della sanzione può assolvere differenti e complementari funzioni. Difatti, la dottrina nordamericana ha tentato, mediante delle teorie della pena, di riconoscere alla medesima numerosi scopi.

In primis, la teoria della *Retribution*²⁵⁵, la quale sostiene che l'ente che abbia commesso un crimine, meriti di essere punito in proporzione alla gravità del crimine stesso. Di seguito, la teoria della *Deterrence*²⁵⁶, in cui la pena viene concepita principalmente come strumento in grado di distogliere la maggior parte delle imprese dal commettere reati. Ancora, anche se poco diffusa nella dottrina, la teoria della *Incapititation*²⁵⁷, la quale, considerando gli enti privi di corpi e, adunque, non passibili di detenzione, fonda la propria *ratio* sulla neutralizzazione ed inabilitazione delle società criminali.

Infine, la teoria della *Rehabilitation*, comprendente al suo interno la *Character theory*, che rimanda alla funzione rieducativa della pena²⁵⁸. In tale prospettiva, la «punizione degli enti deve essere volta a costruire un “buon carattere”, come predisposizione ad agire correttamente e nella legalità attraverso l'adozione di modelli organizzativi»²⁵⁹, sicché, la sanzione diventa un'opportunità di risanamento di una *compliance* aziendale “malata”. Ragion per cui, il reato merita di essere sanzionato solo se risulta essere il «prodotto di caratteristiche strutturali dell'organizzazione aziendale» e ciò può

²⁵⁴ G. DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, cit., 13; Cfr. F. MAZZACUVA, *La diversione processuale per gli enti collettivi nell'esperienza anglo-americana. Alcuni spunti de iure condendo*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2016, 80 ss., il quale parla di una nuova forma di «giustizia dilatoria».

²⁵⁵ W. S. LAUFER, A. STRUDLER, *Corporate intentionally, desert, and variants of vicarious liability*, in *Am. Crim. Law Rev.*, vol. 37, 2000, 1285 ss.

²⁵⁶ B. FISSE, *Reconstructing corporate criminal law: deterrence, retribution, fault, and sanctions*, in *South. Calif. Law Rev.*, 56, 1983, 1141 ss.; D. BROWN, *Street crime, corporate crime, and the contingency of criminal liability*, in *Univ. of Pa. Law Rev.*, 149, 2001, 1295 ss.

²⁵⁷ J. MOORE, *Corporate culpability under the federal sentencing guidelines*, in *Ariz Law Rev.*, 3, 1992, 743 ss.

²⁵⁸ M. E. DIAMANTIS, *Clockwork Corporations: A Character Theory of Corporate Punishment*, in *Iowa Law Review*, vol. 103, 2018, 541 ss.

²⁵⁹ A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 36.

evincersi da una serie, non tassativa, di fattori, alcuni dei quali sono stati efficacemente rilevati in base al *Department of Justice (DOJ) guidance*²⁶⁰. Per giunta, questa opera di riabilitazione della persona giuridica, basata tutta sull'adozione e l'attuazione di efficaci *compliance programs*, può essere perfino guidata dalla Corte, la quale può imporre delle precise *prescrizioni*, che troviamo specificamente menzionate nelle *Guidelines*²⁶¹. Tra di esse, assumono peculiare rilevanza l'adozione di programmi etici, la «nomina di un *probation officer* o di un esperto con il compito di implementare il modello organizzativo», l'implementazione della *due diligence*, «l'adozione di procedure di riforma dell'attuale *compliance* e l'introduzione di *internal audit*»²⁶².

Tuttavia, nella prassi giudiziaria statunitense l'orizzonte è assai critico e problematico, giacché, nonostante il pervadere dei meccanismi rafforzativi della *compliance* e della *restorative justice*, intesi come strumenti rieducativi, per la maggior parte degli illeciti commessi dalle *corporations* non viene esercitata l'azione penale o addirittura, qualora quest'ultima avesse esito positivo, non si addiverrebbe neanche ad una condanna concretamente efficace²⁶³.

Pertanto, può constatarsi che, seppur l'ordinamento nordamericano e le modalità con cui il medesimo persegue la criminalità d'impresa siano indubbiamente suggestivi sul piano del maggior favore concesso alle persone giuridiche, tuttavia, empiricamente tale assetto si scontra con tante critiche e perplessità.

²⁶⁰ Si pensi ad esempio ad indici quali: «la pervasività dell'illiceità all'interno dell'ente, quale emerge dalla complicità della direzione aziendale o da un atteggiamento di condono/tolleranza degli illeciti da parte della stessa; precedenti criminali dello stesso tipo nella storia dell'ente; la mancata di tempestiva e volontaria denuncia da parte dell'ente degli illeciti commessi e la mancanza di disponibilità a collaborare dei suoi agenti; l'esistenza e l'adeguatezza del programma di *compliance* aziendale; le azioni correttive della società, inclusi gli sforzi per la sostituzione dei responsabili del reato o per sanzionarli». Cfr. A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 36; G. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 84-85.

²⁶¹ M. E. DIAMANTIS, *Clockwork Corporations*, cit., 553.

²⁶² A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 38; G. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., 84-85.

²⁶³ A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 39.

Basti pensare al fatto che permane, presso gli “operatori della giustizia” (giudice e pubblica accusa) una rilevante «ignoranza sul modo di riformare gli enti e su come devono essere costruiti dei validi modelli organizzativi», rimanendo ancora distante un’auspicabile consacrazione della teoria della *Rehabilitation*²⁶⁴.

Ciononostante, va altresì tenuto conto della circostanza che, pratiche “extra-giudiziali” quali i *DPAs* e i *NPAAs*, nonché la possibilità di condizionare l’esercizio dell’azione penale dei *prosecutor*, risultano incompatibili con il nostro ordinamento. Difatti, l’art. 112 della Costituzione statuisce espressamente che «Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale» ed inoltre, ciò è stato recepito anche nel d. lgs. 231/2001 all’art. 59, il quale enuclea i presupposti per la contestazione dell’illecito amministrativo nei confronti dell’ente²⁶⁵, con la conseguenza che, siffatte prassi risulterebbero, nel nostro sistema penalistico, totalmente incostituzionali.

Oltretutto, in conclusione si evince come nel panorama statunitense si favorisca un approccio *soft* al contrasto della criminalità d’impresa, sintomatico di una giustizia negoziata, piuttosto che incriminatrice, che preferisce reprimere gli illeciti al di fuori delle sedi giudiziarie con accordi “privati” tra la pubblica accusa e le imprese.

5. (Auto)-rieducazione mediante autonormazione: l’adozione e l’efficace attuazione di idonei modelli di organizzazione e gestione

²⁶⁴ *Ibid.*; J. HASNAS, *A context for evaluating department of justice policy on the prosecution of business organizations: is the Department of justice playing in the right ballpark?*, in *Am. Crim. Law Rev.*, 51, 2014, 7 ss.

²⁶⁵ L’art. 59 d. lgs. 231/2001 prevede: «1. Quando non dispone l’archiviazione, il pubblico ministero contesta all’ente l’illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell’illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall’articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale. 2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell’ente, l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative, con l’indicazione del reato da cui l’illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova».

post delictum, come opera di rieducazione della *societas*.

A tal punto della dissertazione, urge ritornare all'interno dei nostri confini giuridici per verificare se, effettivamente, nell'intimare all'ente di assumere condotte virtuose *post delictum* sia rispettata la finalità rieducativa, costituzionalmente richiesta dall'art. 27 c. 3.

Come affermato, tali ravvedimenti di natura riparatoria fondano la propria *ratio* nell'opportunità di preferire la restaurazione dell'offesa rispetto alla punizione di qualsiasi illecito, attribuendo così allo strumento sanzionatorio natura di *extrema ratio*, in quanto applicabile solamente in caso di mancata riparazione²⁶⁶. Perciò, si configurerebbe una pena non più subita dall'ente condannato, bensì «agita», mediante la «riparazione delle conseguenze del reato»²⁶⁷.

Tuttavia, la finalità rieducativa e la sua centralità nella sanzione possiede un *quid pluris* rispetto alla mera riparazione, in quanto la *rieducazione* non si interessa esclusivamente del passato (delitto da riparare), bensì opera verso il futuro, con l'intento finale di proporre all'ente un «percorso di riacquisto del rispetto della legalità e del valore dei beni tutelati dall'ordinamento»²⁶⁸.

Peraltro, come per le persone fisiche, si dovrebbe considerare come pena “agita” la sanzione che miri alla rieducazione anche in assenza di atti riparatori. Ciò, in virtù della circostanza che, il percorso rieducativo può considerarsi assimilabile ad un'«offerta di opportunità», la quale richiede, affinché si concretizzi, una partecipazione attiva del condannato. Sicché, definendo come pena “agita” la sola sanzione riparativa, si rischierebbe di oscurare, sul piano pragmatico, la positività sottesa ad una «pena orientata in

²⁶⁶ M. DONINI, *Compliance: negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici*, in C. BERIA D'ARGENTINE (a cura di), *Criminalità d'impresa e giustizia negoziata: esperienze a confronto*, Milano, 2017, 35 ss.; V. MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 290.

²⁶⁷ M. DONINI, *Compliance*, cit., 42; C. PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Dir. proc. pen.*, 2001, 536.

²⁶⁸ A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 94.

senso rieducativo»²⁶⁹.

Da quanto analizzato emerge come il rimedio più propenso ad assolvere tale funzione rieducativa, orientata verso il futuro, sia indubbiamente l'adozione e l'efficace attuazione di idonei modelli organizzativi *postumi*, indirizzati a responsabilizzare socialmente la persona giuridica, affinché la medesima si reimmetta positivamente nel panorama economico-aziendale. Più precisamente, un simile implemento della *compliance* aziendale risulta connesso funzionalmente alla prevenzione per il futuro del rischio di commissione di ulteriori reati.

Nondimeno, sebbene la marcata propensione del decreto verso lo strumento dei modelli organizzativi, permane, nella prassi giudiziaria ed aziendalistica, una serie indiscussa di interrogativi.

In primo luogo, ci si domanda se, sul piano empirico, imporre alla persona giuridica un miglioramento della propria *compliance*, in cambio di notevoli benefici sanzionatori, possa portare ad una concreta e radicata rieducazione.

Secondariamente, rileva come non vi sia uno specifico catalogo di prescrizioni che sia in grado di coadiuvare la persona giuridica nell'ardua opera di *riorganizzazione*. Come si vedrà in seguito, questa profonda incertezza che circonda la stesura e la realizzazione di idonei modelli, appare essere il pericolo più significativo ad un corretto e genuino funzionamento del sistema improntato dal decreto.

Infine, sorgono perplessità sulle modalità e sui criteri secondo cui il giudice è tenuto a valutare l'idoneità del modello organizzativo, adottato successivamente alla commissione di un illecito²⁷⁰.

Innanzitutto, con riferimento alla finalità rieducativa sottesa all'adozione di un nuovo modello di organizzazione e gestione, o del suo ammodernamento, emerge chiaramente come lo stesso, essendo metaforicamente assimilabile ad un "abito sartoriale", perfettamente

²⁶⁹ G. FIANDACA, *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica*, in *Sistema penale*, 2020, 16.

²⁷⁰ A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 84.

calibrato e strutturato all'ente di riferimento, sia in grado di istituire una *societas* "nuova", «modificando il carattere e reimpostando la condotta di vita»²⁷¹, al fine di individuare e conseguentemente rimuovere, le cause soggettive ed oggettive che hanno portato alla commissione del reato.

Visto così, il modello organizzativo si presta a adempiere ad una «efficace mappatura dei rischi-reato (*risk assesment*), al fine di "governarli" (*risk management*), mediante l'utilizzo di «pertinenti strumenti aziendali [...] allegati al modello». Specificamente, tale opera di *compliance*, mira a predisporre «misure idonee a ridurre, continuamente e ragionevolmente, il rischio-reato» sotto forma di *cautele*, cristallizzate all'interno di protocolli, contenenti «regole comportamentali ed operative munite di iper-descrittività»²⁷². Inoltre, sul piano contenutistico può evincersi una distinzione tra le cautele configurabili, articolata in: *cautele procedurali*, le quali operano sulle modalità e sul procedimento attraverso cui l'ente prende le proprie decisioni, con lo scopo di «evitare la concentrazione dei poteri e l'insorgenza di conflitti di interesse»; *cautele sostanziali*, inerenti al «contenuto della decisione a rischio-reato», in «diretta correlazione funzionale con lo specifico tipo di rischio» da scongiurare; infine, *cautele espressive di un'istanza di controllo*, secondo cui l'ente è chiamato ad adottare meccanismi di supervisione e controllo (di primo e secondo grado), idonei a garantire «l'adeguatezza e l'effettività della cautela»²⁷³.

Pertanto, può agevolmente dirsi che il modello organizzativo adottato secondo le menzionate modalità, successivamente alla commissione di un fatto di reato, rappresenti la prova indiscussa dell'avvenuto tentativo di «riabilitazione emancipante» della persona giuridica, in quanto, tale riformulazione della *compliance*,

²⁷¹ DE MAGLIE, *L'etica e il mercato.*, cit., 291.

²⁷² C. PIERGALLINI, *Note in tema di prevenzione del rischio-corrruzione nel contesto societario*, in *La legislazione penale*, 2021, 1 ss.

²⁷³ C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del 'modello organizzativo' ex d. lgs. 231/2001)*, in *CP 2013*, parte II, 846 ss.

baserebbe la propria operatività sulla specifica carenza organizzativa connessa all'illecito²⁷⁴.

Indubbiamente, il giudizio di idoneità di tale modello *ex post* possiede una struttura differente da quello inerente agli artt. 6 e 7 del decreto. Nel dettaglio, tale valutazione postuma, compiuta dal giudice, deve interessare l'idoneità del modello a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi. Sicché, a partire dalla carenza organizzativa alla base del reato, mediante il nuovo modello, ovvero l'aggiornamento di quello preesistente, la persona giuridica è chiamata a dimostrare di aver rinnegato la propria esperienza criminosa, tentando di eliminare tutte le ipotetiche e prevedibili situazioni di rischio²⁷⁵. Tuttavia, diversamente da quanto avviene con riferimento alle prescrizioni dell'art. 6 del decreto, le quali riguardano delle valutazioni esclusivamente prognostiche e proiettate ad eventuali pericoli che potrebbero verificarsi internamente all'ente, il giudizio sul modello *ex post factum* deve incentrarsi «espressamente sulle carenze organizzative che hanno favorito la commissione del reato»²⁷⁶ e assicurarsi che vi siano idonei «meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o da ridurre significativamente l'area del rischio di responsabilità»²⁷⁷.

Oltretutto, solamente un modello dotato di tali presupposti, potrebbe calibrarsi precisamente alla persona giuridica, tanto da adattarsi anche ad ipotetici mutamenti organizzativi della medesima.

Infine, sebbene tra tutti gli interventi riparatori richiesti dai meccanismi premiali, quello riguardante l'adozione e l'efficace attuazione di idonei modelli organizzativi appaia il più dispendioso e il più arduo da realizzare per l'ente, nondimeno tale meticolosa

²⁷⁴ V. MAIELLO, *op. cit.*, 644.

²⁷⁵ A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 84. In giurisprudenza v. Trib. Roma, 4 aprile 2003, in *Foro.it*, 2004, II, 317; Trib. Milano, 20 settembre 2004, in *Foro.it*, 2005, 10, 528 in cui viene affermato che: «I modelli – in quanto strumenti organizzativi della vita dell'ente – devono qualificarsi per la loro concreta e specifica efficacia e per la loro dinamicità; essi devono scaturire da una visione realistica ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico-formale».

²⁷⁶ Trib. Roma, g.i.p. Finiti, ord. 4 aprile 2003, in <https://olympus.uniurb.it/>.

²⁷⁷ Trib. Milano, sez. riesame, 28 ottobre 2004, *Soc. Siemens AG*, in *Foro ambros.*, 2004, 533.

opera di riorganizzazione dimostrerebbe, da un lato la propensione alla rieducazione della persona giuridica, dall'altro coadiuverebbe il suo reinserimento all'interno del mercato economico-aziendale, in maniera credibile ed affidabile, «quale operatore economico portatore di sviluppo socio-economico», con conseguenti giovamenti sul piano reputazionale²⁷⁸.

Da ultimo, a titolo esemplificativo, merita considerazione un caso emblematico di un'avvenuta riorganizzazione e di riforma riuscita della *compliance* aziendale. Trattasi del *caso Siemens*²⁷⁹, riguardante una famosa società di produzione industriale internazionale, coinvolta, nella figura dei propri vertici, in fatti di corruzione esperiti per vincere una gara di appalto per la fornitura di turbine aziendali in favore di Enel. Di seguito, la *Siemens* venne condannata nel 2008 e dovette, per sopravvivere, attuare un cospicuo *turnover* dei propri dirigenti, nonché adottare precisi modelli organizzativi. Peraltro, a dimostrazione del finalismo rieducativo perseguito dal d.lgs 231/2001, la *Siemens*, al giorno d'oggi, «rappresenta l'azienda modello per la *compliance* adottata e un *motore* trainante per il cambiamento nel suo settore»²⁸⁰.

6. Profili di problematicità inerenti all'adozione di modelli organizzativi *post delictum*.

I meccanismi premiali interni al decreto, soprattutto quello disciplinato dall'art. 17, benché siano teoricamente dotati di un'affascinante appetibilità, sottendono innumerevoli profili di problematicità.

In primis, l'ostacolo temporale entro il quale devono essere adempiute le condotte di ravvedimento. Invero, una riorganizzazione efficace ed efficiente richiede un lasso di tempo non esiguo, che non

²⁷⁸ A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 44.

²⁷⁹ Cfr. Trib. Milano, Uff. GIP, ord. 27 aprile 2004, in *Guida dir.*, 2004, 19, 72 ss.; Trib. Milano, sez. riesame, ord. 28 ottobre 2004, in *Corr. merito*, 2005, 319 ss.

²⁸⁰ A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 40.

può di certo corrispondere al momento precedente all'apertura del dibattimento. Difatti, in tale opera di *restyling* organizzativo subentrano numerosi fattori, quali ad esempio, le dimensioni e il tipo d'attività dell'ente, nonché lo «studio del fenomeno da cui è scaturito il reato». Ciononostante, il legislatore ha provveduto tramite l'art. 65 del decreto, il quale attribuisce al giudice, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, la facoltà di «disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima»²⁸¹. Con ciò, si consente alla persona giuridica di usufruire del tempo necessario per compiere le condotte di resipiscenza, essenziali ad evitare le sanzioni interdittive ed in aggiunta, qualora nel mentre venisse pronunciata l'eventuale assoluzione, si registrerebbe comunque un valido e, non invano, implemento dell'organizzazione.

Quanto poi al modello *postumo* di organizzazione e gestione emerge come non vi siano, tra gli operatori del diritto, dei criteri scanditi, delle prescrizioni ben precise, che possano coadiuvare l'ente, il quale, in tale opera di riavvicinamento alla legalità, è costretto ad agire solitario (*auto-regolazione*).

Per giunta, va rilevato come nella prassi giudiziaria, il modello tende a svolgere il ruolo di «fastidioso incumbente, che mal si concilia con i tempi e con i saperi del giudice», tanto che, l'attribuzione a quest'ultimo del giudizio di idoneità ha comportato, non poche volte, l'applicazione della logica del *propter hoc* (“senno di poi”), per la quale si ritiene che la consumazione del reato, all'interno della persona giuridica, derivi e rispecchi sempre un'inidoneità del modello, così da paventare il rischio di una forma di imputazione oggettiva “mascherata”²⁸².

Ad ogni modo, la *societas* ha l'onere di «auto-regolamentarsi con un processo di autonormazione autenticamente originale», senza,

²⁸¹ Così l'art. 65 del d.lgs. n. 231 del 2001.

²⁸² C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 534; A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 89.

come detto, l'ausilio di regole prestabilite, con la speranza che il proprio investimento su una sana *compliance* non venga in seguito «messo alla *gehenna* da un giudice che decida di issare più in alto l'asticella del dovere preventivo». Si tenga conto altresì della circostanza che, il più delle volte, l'accertamento della colpevolezza dell'ente discende erroneamente dalla mancanza di apposite cautele impeditive, senza considerare che l'essenziale funzione tipica della cautela, soprattutto nelle organizzazioni complesse, sia quella di garantire una «ragionevole riduzione del rischio» e non una sua estinzione²⁸³.

Peraltro, una tale propensione della giurisprudenza ha influenzato direttamente il giudizio di «validazione del modello di organizzazione»²⁸⁴. Difatti, non essendoci in merito una «paradigmatica» che indichi la “via maestra” su quali siano i criteri di giudizio da seguire, si teme che il giudice possa attuare un controllo invasivo, tale da andare «ben oltre il raggio delle cause più o meno immediate che abbiano agevolato il singolo fatto criminoso»²⁸⁵. Sicché il modello dovrebbe essere considerato idoneo, mediante un giudizio di causalità preventiva e non solo di prognosi postuma, ed in tale valutazione, affidata alla «discrezionalità del giudice, alla sua sensibilità e conoscenza dei meccanismi aziendali ed economici», il medesimo è chiamato a verificare (*ex post*) «la tenuta (*ex ante*) del modello»²⁸⁶.

Orbene, un tale ragionamento ben si proietta anche in riferimento al modello organizzativo *post delictum*, il quale deve essere capace di dimostrare all'organo giudicante che l'ente abbia, dopo la commissione del reato, intrapreso una propria «strategia, distinta da quella appartenente ai singoli componenti della struttura»²⁸⁷, in grado di far emergere un interesse al ritorno «lungo

²⁸³ C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 534.

²⁸⁴ *Ibid.*

²⁸⁵ A. SERENI, *op. cit.*, 66.

²⁸⁶ P. SEVERINO, *Il sistema di responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001: alcuni problemi aperti*, in AA.VV., *La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma*, Il Mulino, 2016, 76.

²⁸⁷ C. E. PALIERO, C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 167.

i “binari” della legalità»²⁸⁸. Nello specifico, il giudizio di idoneità si interessa di verificare la risoluzione delle cause di *deficit* organizzativo (ad es. procedure troppo “blande”) che hanno comportato la verifica del fatto di reato *hic et nunc* ed altresì, che siano adottate *ex novo*, ovvero implementate, quelle procedure mirate a prevenire la commissione di ulteriori illeciti, della natura di quello verificatosi. Solo così, si consentirebbe una *rivitalizzazione* della *societas*, la quale viene chiamata a «riconoscere l’errore organizzativo, a rientrare nell’osservanza dei precetti e ad assumersi anche per il futuro, la responsabilità dell’illecito»²⁸⁹.

Ad ogni modo, emerge come il giudice abbia tra le proprie “mani” un compito assai difficoltoso e, d’altro canto, l’ente, nel tentativo di vedersi ridotta la sanzione, ha degli oneri che definirli gravosi è dir poco!

Tanto che, questa maggiore pervasività della figura del giudice nella valutazione circa l’idoneità del modello *post delictum*, potrebbe trovare fondamento in quella parte della dottrina, che ritiene il perseguimento del finalismo rieducativo più agevole per le persone giuridiche, in quanto, diversamente dai singoli individui, «non essendoci un corpo da straziare e un animo da umiliare, la sanzione diretta all’impresa può permettersi quell’invadenza e anche la violenza che un diritto penale moderno e rispettoso della dignità umana respinge con forza qualora il destinatario sia una persona fisica»²⁹⁰. In virtù di quanto asserito, il giudice, più in generale il diritto penale, si troverebbe nella posizione di poter esigere, nei confronti dell’ente, operazioni più invadenti di *restyling* organizzativo al punto di pretendere la ricostruzione di un «“persona nuova”, modificando il carattere e reimpostando la condotta di

²⁸⁸ M. CAPUTO, *Colpevolezza della persona fisica e colpevolezza dell’ente nelle manovre sulla pena delle parti*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 2017, 148 ss.

²⁸⁹ M. DI LELLO FINUOLI, *La compliance riparativa: un “giunto cardanico” tra responsabilità da reato degli enti e misure di prevenzione*, in *Archivio penale*, 2023, n. 2, 44.

²⁹⁰ A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 66.

vita»²⁹¹.

Tuttavia, sebbene tale dottrina risulti affascinante, non deve trascurarsi che la rieducazione deve constare in un'offerta al reo e non potrebbe mai essere imposta. Inoltre, l'invadenza dell'organo giudicante nella "sfera privata" dell'ente difficilmente si concilierebbe con il dettato dell'art. 111 c. 2 Cost., il quale richiede che, nello svolgimento del giusto processo, il giudice sia terzo ed imparziale.

Senonché, tale opera di «ristrutturazione aziendale, in senso correttivo», sebbene sia esclusivamente a carico dell'ente, deriva «da una richiesta/imposizione dell'autorità giudiziaria». Nel dettaglio, l'interferenza della figura del giudice andrebbe piuttosto intesa come «“mediazione” (meglio: sorveglianza)» giacché, in tal modo, si assicurerebbe il «buon esito della riparazione, verificando l'assunzione di responsabilità, nei confronti delle vittime, della comunità e degli interlocutori esterni all'ente»²⁹². Anche perché, al rigore del controllo giudiziario sul modello postumo sono collegati tutti quei vantaggiosi “premi”, al tempo analizzati²⁹³.

Ciononostante, la maggiore preoccupazione risiede nell'attribuzione di siffatti poteri ad un soggetto (il giudice) disavvezzo a quei saperi aziendali ed economici che governano il complesso panorama delle persone giuridiche. Sicché, potrebbe nella prassi accadere, che l'organo giudicante non abbia i mezzi sufficienti per poter stabilire con certezza l'idoneità, o meno, dei modelli organizzativi postumi. Una soluzione plausibile potrebbe essere considerata l'implementazione della «produzione di regole preventive», ovvero, specificamente, la «positivizzazione di protocolli cautelari imperniati sulle *best practices*»²⁹⁴. In tal modo, partendo dalla valorizzazione del *soft law*, le associazioni di

²⁹¹ C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 291 ss.

²⁹² M. DI LELLO FINUOLI, *op. cit.*, 26-27.

²⁹³ Si veda Cap. III par. 3 del seguente elaborato.

²⁹⁴ C. PIERGALLINI, *Aspettative e realtà della (ancor breve) storia del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, n. 7, 2022, 867-868.

categoria rappresentative degli enti, coadiuvate da “saperi” esperti del settore (aziendalistici, societari e giuridico-penalistici), potrebbero ambire al «confezionamento di modelli e protocolli “pilota”», contenenti delle cautele basilari, che siano in grado di esprimere le «prestazioni richiedibili ad un agente-modello collettivo»²⁹⁵. Inoltre, nel seguire tale via, si potrebbe introdurre una «presunzione, *iuris tantum*, di idoneità preventiva» dei modelli organizzativi così adottati, «superabile dal giudice solo attraverso una motivata *dissenting opinion*»²⁹⁶. Con ciò, si profilerebbe un notevole aiuto alle imprese, sia organizzativo che, soprattutto, economico, il quale renderebbe quest’opera di (*auto*)-rieducazione molto meno incerta e gravosa.

Ad ogni modo, qualora si giunga ad un simile esito, ovvero si enfatizzasse, in ottica rieducativa la “via” della riparazione *ex post*, la logica sottesa alla funzione della sanzione dovrebbe saldamente rimanere la medesima: l’intimazione alla *societas* di un’adeguata prevenzione *ex ante* ed *ex post*, in uno stato di «*equilibrata dosimetria*». L’implementazione di strumenti riorganizzativi postumi, connessi a cospicui benefici sanzionatori, non dovrebbe offuscare l’importanza della *compliance ex ante*²⁹⁷.

In conclusione, tali ambiziose proposte mirano a sospingere «gli attori del sistema a “respirare” la cultura delle organizzazioni

²⁹⁵ C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 535 s.; ID., *La “maggiore età” della responsabilità dell’ente: nodi ermeneutici e pulsioni di riforma*, in *Arch. Pen.*, 2021, 5; ID., *Aspettative e realtà*, cit., 868. L’A. continua sul punto confidando che: «la descritta attività di formalizzazione delle cautele dovrebbe mettere capo ad un’azione procedimentalizzata (diretta ad individuare, prima, e a cristallizzare, poi, le cautele), segnata dalla seguente scansione: (i) in primo luogo, le associazioni rappresentative dovrebbero favorire la *discovery* dei modelli e dei protocolli adottati dagli enti che svolgono *omologhe attività a rischio*; (ii) successivamente, si dovrebbero sottoporre ad una *valutazione critica* i diversi livelli di *compliance*, con l’ausilio di “*saperi*” esperti e del “formante” giurisprudenziale; (iii) parimenti fondativo si rivela il *riesame sistematico* dell’effettività preventiva dei protocolli e delle conoscenze su cui poggiano: vanno, perciò instaurati flussi informativi che agevolino la circolazione dei “saperi” ma anche degli errori».

²⁹⁶ C. PIERGALLINI, *Aspettative e realtà*, cit., 868 ss.

²⁹⁷ *Ibid.*

complesse, allargando i propri orizzonti conoscitivi»²⁹⁸, affinché si addivenga ad una maggiore consapevolezza del soggetto collettivo che si punisce, potendo, finanche, garantire un interesse dell'autorità giudiziaria ad una sua *rieducazione*.

7. Una (auto)-rieducazione dell'ente più auspicabile che empiricamente possibile: riflessioni conclusive.

Il decreto 231, a più di vent'anni dalla sua introduzione, si è dimostrato essere concretamente operativo e di aver notevolmente influenzato il modo di agire delle organizzazioni complesse.

In particolar modo, si è osservato come, il sistema sanzionatorio previsto dal medesimo sia a tutti gli effetti corrispondente ad un vero e proprio coacervo di misure sostanzialmente penali in grado di influenzare decisamente la “vita” delle persone giuridiche. Inoltre, si è registrata una positiva capacità del decreto a rappresentare «una vera spinta all'adeguamento e al controllo dei processi interni agli enti, considerando che l'onere/obbligo di adozione dei modelli organizzativi, dell'organismo di vigilanza, del sistema disciplinare», siano oramai recepiti dalle imprese. Di conseguenza, si è potuto affermare che la minaccia delle sanzioni, in esso previste, abbia, in primo luogo, assolto, nel favorire «in concreto la diffusione della legalità nelle culture aziendali e il riconoscimento complessivo del valore dell'organizzazione», il proprio compito di prevenzione generale positiva²⁹⁹.

Non solo. Si è altresì rilevato come ciascuna sanzione, espressamente menzionata nel decreto, sia in grado di adempiere e di rispecchiare le complesse funzioni che la scienza penalistica attribuisce allo strumento della pena. Si pensi, ad esempio, alle sanzioni interdittive, al tempo analizzate, la quali possono fungere tanto da dissuasione/deterrenza (prevenzione generale), quanto da

²⁹⁸ C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 535 s.

²⁹⁹ A. M. MAUGERI, *op. cit.*, 149.

strumenti idonei a intimidire e, nei peggiori casi, a neutralizzare (prevenzione speciale negativa) ogni singolo ente.

Per giunta, è stato possibile rintracciare nelle misure afflittive, soprattutto con riferimento ai criteri di commisurazione e di applicazione delle stesse, una propensione alla prevenzione speciale positiva, ovvero ad una *rieducazione* della persona giuridica colpevole. Una finalità rieducativa, si è detto, differente rispetto a quella sottesa alla pena indirizzata al singolo individuo, in quanto interessata alla «dimensione “razionale”, e non episodica, della cultura d’impresa che fomenta l’illecito»³⁰⁰, identificabile in un’etica della *societas*, distinta dalla sfera soggettiva di ogni singolo individuo operante al suo interno.

Infine, si è constatato che, nonostante qualche perplessità ancora sussista, gli strumenti più inclini a impersonificare un’offerta di rieducazione siano i molteplici meccanismi premiali previsti dal decreto, soprattutto nella parte in cui subordinano la propria applicazione all’assunzione di condotte virtuose *ex post* di riorganizzazione dell’ente.

Orbene, alla stregua di quanto asserito, emerge come sul piano teorico sia possibile considerare il complesso arsenale sanzionatorio, improntato dal decreto, funzionale ed indirizzato al fine ultimo di consentire un *percorso rieducativo* della *societas*.

Senonché, merita considerazione una semplice affermazione, che però rispecchia una “sconvolgente” verità. La finalità rieducativa della pena, entrata nei “ranghi” del diritto penale mediante la Costituzione, ancora non viene del tutto attuata nei confronti delle persone fisiche. Basti pensare alla pena carceraria, tutt’ora notevolmente utilizzata nel nostro sistema penale, che mal si concilia con la volontà di reindirizzare il condannato alla legalità. Ciò a dimostrazione del fatto che, essendo assai arduo pretendere di rieducare un singolo individuo, in quanto subentrano, nell’applicazione della sanzione, fattori personali interni al reo a volte neanche conoscibili, per le persone giuridiche aumentano –

³⁰⁰ C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri*, cit., 584.

ovvero si moltiplicano – di gran lunga le “variabili” con cui la pena deve rapportarsi. Si pensi, ad esempio, oltre ai singoli soggetti appartenenti all’ente e alla loro posizione all’interno dell’organigramma aziendale, a tutte quelle particolarità rintracciabili in un’organizzazione complessa.

Ad ogni modo, come specificamente richiesto dall’art. 27 c. 3 Cost., la sanzione penale deve quantomeno tendere alla rieducazione. Sicché, l’arsenale sanzionatorio scandito dal decreto dovrebbe protendere verso tale finalità, onde evitare il “crollo” per illegittimità costituzionale e, come detto, sono gli istituti premiali interni al decreto, su tutti quello previsto dall’art. 17, ad esprimere maggiormente questa tendenza al finalismo rieducativo. Precisamente, si è appurato come lo strumento per eccellenza su cui lo Stato, nella figura del giudice, può estrinsecare una finalità di prevenzione speciale positiva sia indubbiamente il *modello di organizzazione e gestione*, il quale, secondo la normativa del decreto, deve essere necessariamente presente in ogni ente collettivo. Esso è il fulcro della normativa ed il più delle volte identifica le modalità di azione dell’ente nel mercato, ma soprattutto, costituisce il fattore da cui è possibile ricavare o meno la colpevolezza della persona giuridica. Invero, l’adozione e l’efficace attuazione di idonei modelli organizzativi, comporta, da un lato, nel caso in cui si tratti di attività di prevenzione *ex ante*, la possibilità per l’ente di non essere dichiarato colpevole del reato commesso nel suo interesse o nel suo vantaggio; dall’altro, qualora venisse adottato o implementato *ex post*, il modello riuscirebbe a diminuire, nonché limitare, notevolmente l’entità della sanzione in concreto applicabile.

Ciononostante, sebbene la “via maestra” idonea a consolidare la finalità rieducativa nell’erogazione delle sanzioni *ex d.lgs. 231/2001*, sia quella di implementare la circolazione tra gli “operatori” del diritto, di tutti quei «“saperi” esperti»³⁰¹, nell’intento di sensibilizzare notevolmente i giudizi nei confronti delle realtà collettive, ovvero di calibrare nel modo corretto tutti i differenti e

³⁰¹ C. PIERGALLINI, *Aspettative e realtà*, cit., 868.

complementari interessi che entrano in gioco, potrebbero profilarsi altri scenari altrettanto suggestivi ed interessanti.

Preme preliminarmente rilevare come, alla luce della normativa esistente, una simile offerta di rieducazione/ri-socializzazione, consistente nell'adozione e nell'efficace attuazione di idonei modelli organizzativi *post delictum*, risulti, per le ragioni succintamente analizzate, particolarmente gravosa per le imprese che comunque, si trovano pur sempre destinatarie di notevoli sanzioni pecuniarie.

Ragion per cui, una prima soluzione potrebbe essere riformulare, sulla scorta dell'esperienza nordamericana, gli istituti premiali, in particolare l'art. 17, con l'intento di «attribuire alla riparazione delle conseguenze del reato un'efficacia maggiore dell'attuale diminuente, per giungere sino all'esclusione della responsabilità penale [...], ciò nell'ottica della c.d. *restorative justice*»³⁰². Nello specifico, si auspicherebbe l'introduzione di una vera e propria causa di non punibilità per l'ente che dimostri, mediante l'attuazione delle condotte riparative, di essersi efficacemente adoperato per un miglioramento della propria *compliance*, ovvero di aver coadiuvato l'autorità nel rintracciare gli autori materiali del reato. Ciononostante, tale seducente proposta, partendo dal necessario riferimento al diritto statunitense, non si avvede della fondamentale diversità che sussiste con il nostro ordinamento, nel fenomeno di repressione della criminalità d'impresa. Specialmente, nei paesi di *common law* la responsabilità delle persone giuridiche viene sostanzialmente concepita come *civilistico-amministrativa*, con la conseguenza che anche la giustizia muta la propria "veste", mitigando la propria severità repressiva, adottando piuttosto un approccio *soft*, tendenzialmente negoziale, al contrasto dei reati commessi dai soggetti collettivi. Inoltre, nel dettaglio, attribuire alle condotte riparatorie una simile forza

³⁰² MANNOZZI, voce *Giustizia riparativa*, in *Annali Enc. Dir.*, Milano, 2017, 465 ss.; A. MANNA, *Le norme penali come argine all'alterazione irreversibile dell'ecosistema*, in *Arch. pen.*, 2017, 2, 659 ss.

esimente, rischierebbe di provocare un'incuria della *compliance* aziendale *ex ante*, al punto che la persona giuridica si troverebbe legittimata a “peccare”, costruendo una «prevenzione di facciata, cartolare, per poi attendere gli eventi e, ove dovesse accadere il peggio (la commissione di reato-presupposto), attivarsi *post crimen patratum*, per guadagnare l'impunità»³⁰³.

In alternativa, si potrebbe ambire ad un intervento legislativo nazionale, o addirittura europeo, in grado di ergere a perno fondante della disciplina la funzione rieducativa della sanzione applicabile alla persona giuridica. Più precisamente, appurato che il cardine dell'intero decreto è costituito dalla *compliance* organizzativa, si potrebbe, mediante un meccanismo di preventiva certificazione dell'idoneità del modello, affidato a professionisti del settore (privati), comunque sottoposti al controllo del Governo, limitare l'intervento del giudice alla sola constatazione dell'efficace attuazione del MOG. Tuttavia, sembra alquanto improbabile enucleare delle adeguate regole cautelari preventive che non considerino le “note” del fatto storico, così come accaduto ed inoltre, in una simile evenienza, si rischierebbe di destituire l'organo giurisdizionale dal ruolo di titolare del giudizio di colpa penale.

Di gran lunga più interessante, appare la prospettiva di chi ritiene auspicabile l'inserimento di nuovi istituti, assimilabili a dei veri e propri *programmi di rieducazione*, «votati alla celere attuazione delle finalità essenziali del sottosistema della responsabilità punitiva della persona collettiva: prevenzione generale, riconduzione dell'ente trasgressore sui binari di un retto agire imprenditoriale, ristoro delle vittime dell'illecito, restituzione dei profitti illecitamente conseguiti»³⁰⁴. Nello specifico, in alcune delle ultime pronunce giurisprudenziali³⁰⁵, è emersa la possibilità di

³⁰³ C. PIERGALLINI, *Aspettative e realtà*, cit., 870.

³⁰⁴ V. MONGILLO, *Il sistema delle sanzioni applicabili all'ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive de iure condendo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 3-4, 2022, 617.

³⁰⁵ La più rilevante è sicuramente una decisione del G.I.P. presso il Tribunale di Modena (ord. Dell'11 dicembre 2019, seguita dalla sentenza 21 settembre 2020).

applicare all'ente l'istituto della *sospensione del procedimento con messa alla prova*, introdotto con la legge n. 67/2014 (artt. 168-*bis* ss. c.p.). L'utilizzo di tale strumento consentirebbe all'impresa di realizzare le condotte virtuose *post delictum*, in un tempo ben preciso, corrispondente alla sospensione del procedimento, per poi permettere «di anticipare gli effetti più salienti della condanna alle fasi iniziali del procedimento»³⁰⁶. Tuttavia, onde evitare squilibri nell'applicazione dell'istituto, ovvero per scongiurare un totale abbandono alla *compliance* preventiva, sarebbe appropriato condizionare l'accesso alla messa alla prova all'ente che sia «munito, al momento del fatto-reato, di un modello di organizzazione», non meramente cartaceo e che il medesimo venga attuato, seppur in maniera inefficace ed impropria³⁰⁷. In tal guisa, il procedimento si svolgerebbe sotto il controllo giudiziale, il quale è chiamato a verificare che la persona giuridica abbia concretamente ed effettivamente eliminato le carenze organizzative scatenanti il reato-presupposto, e soprattutto, che si sia dotata di modelli organizzativi *ex post* idonei a prevenire il rischio-reato.

Ad ogni modo, qualora si desse adito, soprattutto in giurisprudenza, all'applicazione di questo nuovo strumento premiale, si insidierebbero notevoli problematiche.

Ciò è stato recentemente individuato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione le quali, con la sentenza n. 14840 del 2022³⁰⁸, hanno definitivamente sciolto il dubbio inerente alla possibilità di applicare lo strumento della messa alla prova anche alle persone giuridiche. Più precisamente, la S. C. è giunta a tale decisione mediante un iter argomentativo alquanto interessante, che merita di certo considerazione. Difatti, partendo dalle premesse per cui all'istituto in questione venga attribuita natura sanzionatoria e che la responsabilità *ex d.lgs. 231/2001* sia di *tertium genus*, il giudice di legittimità invoca, *in primis*, «la riserva di legge contro i

³⁰⁶ V. MONGILLO, *Il sistema delle sanzioni applicabili all'ente*, cit., 619.

³⁰⁷ *Ibid.*; C. PIERGALLINI, *Aspettative e realtà*, cit., 870.

³⁰⁸ Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2022 (dep. 6 aprile 2023), n. 14840, in *Sistema Penale*.

tentativi di introdurre nei confronti dell'ente un trattamento sanzionatorio penale di cui non è per legge destinatario». Sicché, l'incompatibilità tra le norme sulla messa alla prova ed il sistema del decreto 231 corrisponderebbe «a una lacuna disciplinare intenzionale del legislatore della l. n. 67/2014»³⁰⁹.

Di gran lunga più avvincente appare il ragionamento della Corte diretto ad escludere un'applicazione analogica dell'istituto, quandanche in *bonam partem*. Il giudice ritiene, invero, che i sistemi punitivi che vengono in questione (quello strettamente penale e quello “da reato” degli enti) non siano omogenei. In effetti, «la responsabilità amministrativa degli enti per un fatto integrante reato» costituendo un *tertium genus*, che mutua dal sistema penale solo le garanzie che lo assistono, non può vedersi oggetto di un «trattamento sanzionatorio non previsto dalla legge (“la messa alla prova”) e che, seppur invocato dall'ente, comporterebbe la scrittura *ex novo* da parte del giudice del suo ambito di applicazione, di tempi, contenuti e modalità compatibili, all'evidenza in violazione del principio di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. demandando al giudice la “descrizione” e “modulazione” della sanzione e, ancor prima, la determinazione delle ipotesi a cui essa consegue»³¹⁰.

Inoltre, essendo lo strumento della messa alla prova assimilabile ad una causa di estinzione del reato, è noto alla prevalente dottrina e giurisprudenza penalistica «che le cause estintive siano annoverate tra le norme inestensibili in via analogica»³¹¹, in quanto le medesime vengono considerate, nel diritto penale, come norme eccezionali ai sensi dell'art. 14 Preleggi (si deroga alla generale punibilità di chi può essere riconosciuto responsabile di un reato). Ragion per cui, seppure sia un'analogia in *bonam partem* (ammessa di principio nel diritto penale), tale istituto

³⁰⁹ M. MOSSA VERRE, *La “messa alla prova” degli enti collettivi è esclusa anche dalla Cassazione a sezioni unite*, in *Sistema Penale*, 5/2023.

³¹⁰ Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2022 (dep. 6 aprile 2023), n. 14840, in *Sistema Penale*

³¹¹ M. MOSSA VERRE, *La “messa alla prova” degli enti collettivi*, cit., 194; Cfr. G. VASSALLI, *Analogia nel diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, I, Torino, 1987, 170.

non può estendersi analogicamente all'ente poiché si tratta di una norma eccezionale³¹².

Per questo motivo, in conclusione, la soluzione più efficace in grado di garantire quantomeno una ricerca, nell'erogazione delle sanzioni, della finalità rieducativa sembrerebbe coincidere, non tanto con l'ambizione di interventi legislativi di *restyling* del d. lgs. 231/2001, quanto piuttosto con la volontà di far circolare con maggiore facilità, tutti quei saperi caratterizzanti il "mondo" delle organizzazioni complesse.

Tanto che, allo stato degli atti o, meglio "delle leggi", l'unica via percorribile sarebbe quella di auspicare ad una rivoluzione "dal basso", ovvero mediante la valorizzazione del *soft law*, inteso come l'insieme di regole cautelari, imperniate sulle *best practices*, ricavabili dagli enti stessi, così da assicurare a tutti gli operatori del diritto una più empirica e fattuale conoscenza delle organizzazioni complesse. D'altro canto, tuttavia, le imprese potrebbero rifiutare una tale *discovery*, sulla base del semplice presupposto di non voler aiutare, mediante il proprio investimento in *compliance*, le altre realtà organizzative, magari anche concorrenti sul mercato.

Ciononostante, solamente in tal modo, si riuscirebbe ad affrontare la sempre più preoccupante prassi giurisprudenziale del *post hoc propter hoc*, la quale, non avvedendosi della finalità di prevenzione speciale positiva sottesa alla minaccia sanzionatoria, tende a disinteressarsi dell'effettivo investimento della *societas* in una "sana" *compliance* condannandola, invero, solo sulla base della verifica del reato-presupposto.

Ad ogni modo, a parere di chi scrive, si manifesta vana la speranza di un efficace intervento legislativo di riforma del sistema improntato dal decreto. Piuttosto, si ritiene indispensabile che tale forma di responsabilità, oramai più che "maggiorrenne", venisse oltre ogni dubbio considerata come sostanzialmente penale, così da far discendere, in ogni sua singola sfumatura, tutte le massime garanzie penalistiche, tra cui, su tutte, la tendenza della pena alla rieducazione

³¹² M. MOSSA VERRE, *La "messa alla prova" degli enti collettivi*, cit., 194.

del condannato.

BIBLIOGRAFIA:

- ALESSANDRI, *Reati di impresa e modelli sanzionatori*, Milano 1984.
- ALESSANDRI, *Art. 27 comma 1° Cost.*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti civili*, Bologna, 1991.
- ALESSANDRI, *Commento all'art. 27, comma 1° Cost.*, in *Rapporti civili, Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA e A. PIZZORUSSO, Bologna-Roma, 1991.
- ALESSANDRI *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002.
- ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002.
- AMARELLI G., *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003.
- AMBROSETTI E. M., *Efficacia della legge penale nei confronti delle persone. Persone giuridiche e responsabilità amministrativa da reato*, in M. RONCO (a cura di), *Commentario sistematico al codice penale. La legge penale*, Bologna, 2006.
- ASTROLOGO A., *“Interesse” e “vantaggio” quali criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente nel D. Lgs. 231/2001*, in *Ind. pen.*, 2003.
- BARTOLI R., *Alla ricerca di una coerenza perduta... o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul «sistema 231»*, in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova, 2016.
- BARTOLI R., *Un'introduzione alla responsabilità punitiva degli enti*, in *La responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 tra diritto e processo*, a cura di D. PIVA, Giappichelli, 2021.
- BASSI, EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, Giuffrè, Milano, 2006.

- BASTIA, *Implicazioni organizzative e gestionali della responsabilità amministrativa delle aziende*, p. 3 del testo della relazione svolta al Convegno di studio di Firenze (15-16 marzo 2002) su: *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*; più in generale, sul tema dell'analisi delle decisioni aziendali: PASTORE-PIANTONI, *Strategia sociale dell'impresa*, Milano, 1984.
- BELLACOSA M., Art. 8, in M. LEVIS, A. PERINI (a cura di), *La responsabilità amministrativa della società e degli enti*, Bologna, 2014.
- BELLACOSA M., *Il sistema sanzionatorio*, in *Responsabilità da reato degli enti, Volume I, Diritto sostanziale*, diretto da LATTANZI, SEVERINO, Giappichelli, 1° ed., 2021.
- BERNARDI A., Art. 7. "Nessuna pena senza legge", in BARTOLI-CONFORTI-RAIMONDI (a cura di), *Commentario della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2001.
- BERNASCONI A., *L'apparato sanzionatorio*, in A. BERNASCONI, A. PRESUTTI (a cura di), *Manuale di responsabilità degli enti*, Milano, 2018.
- BORSARI R., Art. 11, d.lgs. 231/2001, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCCALÀ, VI ed., 2017.
- BRICOLA F., *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano, 1965.
- BRICOLA F., *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970.
- BRICOLA F., *Luci ed ombre nella prospettiva di una responsabilità penale degli enti (nei paesi della C.E.E.)*, in *Giur. comm.*, 1978, I.
- BRICOLA F., *Scritti di diritto penale*, Il Mulino, 1997.
- BROWN D., *Street crime, corporate crime, and the contingency of criminal liability*, in *Univ. of Pa. Law Rev.*, 149, 2001.
- BRUNELLI, RIVERDITI, sub art. 1, in PRESUTTI, BERNASCONI, FLORIO, *La responsabilità degli enti*, Padova, 2008.

- CAPUTO M., *La mano visibile. Codici etici e cultura d'impresa nell'imputazione della responsabilità agli enti*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2013.
- CAPUTO M., *La mano visibile. Codici etici e cultura d'impresa nell'imputazione della responsabilità agli enti*, in *Dir. pen. cont.*, 1/2013.
- CAPUTO M., *Colpevolezza della persona fisica e colpevolezza dell'ente nelle manovre sulla pena delle parti*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 2017.
- CAPUTO M., *Politica criminale*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, curato da C. PIERGALLINI, G. MANNOZZI, C. SOTIS. C. PERINI, M.M. SCOLETTA, F. CONSULICH, Giuffrè, 2022.
- CARACCIOLI, *I soggetti del diritto penale: evoluzione delle categorie dagli anni Cinquanta ad oggi*, in *Dir. pen. XXI secolo*, 2005.
- CASTELLANA A. M., *Diritto penale dell'Unione Europea e principio "societas delinquere non potest"*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996.
- CERQUA, *Il trattamento sanzionatorio*, in AA.VV., *I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. Etica d'impresa e responsabilità degli enti*, Milano, 2005.
- COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato e il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004.
- CODA, *L'orientamento strategico di fondo*, Torino, 1988.
- CONTI L., *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Abbandonato il principio societas delinquere non potest?*, in AA.VV., *Il diritto penale dell'impresa*, a cura di CONTI, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da GALGANO, Padova, 2001.
- CORDERO, *Procedura penale*, 7^a ed., Milano, 2003.
- DE FRANCESCO, *Gli enti collettivi: soggetti dell'illecito o garanti dei precetti normativi?*, in *Dir. pen. proc.* 2005.
- DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002.

- DE MAGLIE, *In difesa della responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Leg. pen.*, 2003.
- DE SIMONE G., *Societas delinquere et puniri potest. La questione della responsabilità penale degli enti collettivi tra dogmatica e politica criminale*, 2000.
- DE SIMONE G. *I profili sostanziali della responsabilità cd. amministrativa degli enti: la «parte generale» e la «parte speciale» del D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, in *Responsabilità degli enti amministrativi*, Padova, 2002.
- DE SIMONE G., *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, Pisa, 2012.
- DE SIMONE G., *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Pisa, 2012.
- DE SIMONE G., *Profili di diritto comparato*, in *Responsabilità da reato degli enti, Volume I, Diritto sostanziale*, diretto da LATTANZI, SEVERINO, Giappichelli, 1° ed., 2021.
- DE VERO G., *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre nell'attuazione della delega legislativa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001.
- DE VERO G., *I reati societari nella dinamica evolutiva della responsabilità ex crimine deli enti collettivi*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2003.
- DE VERO G., *Riflessioni sulla natura giuridica della responsabilità punitiva degli enti collettivi*, in AA.VV., *La responsabilità degli enti un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, a cura di DE FRANCESCO, Torino, 2004.
- DE VERO G., *Il sistema sanzionatorio di responsabilità ex crimine degli enti collettivi – I Parte*, in *Resp. amm. delle soc. e degli enti*, 2006.
- DE VERO G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in C.F. GROSSO-T. PADOVANI-A. PAGLIARO (diretto da), *Trattato di Diritto Penale*, Giuffrè, Milano, 2008.
- DI GIOVINE O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. LATTANZI, I ed., Milano, 2010.

- DI LELLO FINUOLI M., *La compliance riparativa: un “giunto cardanico” tra responsabilità da reato degli enti e misure di prevenzione*, in *Archivio penale*, 2023, n. 2.
- DIAMANTIS M. E., *Clockwork Corporations: A Character Theory of Corporate Punishment*, in *Iowa Law Review*, vol. 103, 2018.
- DOLCINI, *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio. Riflessioni in tema di fonti, diritto penale minimo, responsabilità degli enti e sanzioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999.
- DONINI M., *Compliance: negozialità e riparazione dell’offesa nei reati economici*, in C. BERIA D’ARGENTINE (a cura di), *Criminalità d’impresa e giustizia negoziata: esperienze a confronto*, Milano, 2017.
- DONINI M., *Septies in idem. Dalla “materia penale” alla proporzione delle pene multiple nei modelli italiano ed europeo*, in DONINI-FOFFANI (a cura di), *La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo*, Torino, 2018.
- EPIDENDIO T., *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, in A. BASSI, E. EPIPENDIO (a cura di), *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, 2006.
- EUSEBI L., *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Giuffrè, Milano, 1989.
- FALZEA, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in AA.VV., *La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario*, Milano, 1981.
- FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari, 1989.
- FIANDACA G., *Commento all’art. 27, comma 3, Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. BRANCA e A. PIZZORUSSO, Zanichelli, Bologna-Roma, 1991.
- FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2014.
- FIANDACA G., *Prima lezione di diritto penale*, Editori Laterza, 2017.

- FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale – Parte generale*, Bologna, 2019.
- FIANDACA G., *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica*, in *Sistema penale*, 2020.
- FIGLIOLA A., *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, in S. CASSESE (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006.
- FISSE B., *Reconstructing corporate criminal law: deterrence, retribution, fault, and sanctions*, in *South. Calif. Law Rev*, 56, 1983.
- FLORA, *Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di metamorfosi della sanzione penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2003.
- FOLLA N., *Le sanzioni pecuniarie*, in *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002.
- FRANZIN D., *La natura punitiva delle sanzioni per l'ente collettivo fra definizioni formali e approcci contenutistici*, in *Arch. pen.*, 2024, n. 2.
- FRIEDMAN L., *In Defense of Corporate Criminal Liability*, in *Harvard J. L. Pub. Pol.*, 2000.
- GARAPON A., *La justice reconstructive*, in A. GARAPON, F. GROS, TH. PECH, *Et ce sera justice. Punir en démocratie*, Odile Jacob, Paris, 2001.
- GIAVAZZI, *Le sanzioni interdittive e la sentenza di condanna*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002.
- GRANT, *L'analisi strategica delle decisioni aziendali*, Bologna, 1999.
- GRAZIANO G., *La responsabilità "penale-amministrativa" delle persone giuridiche*, in *Dir. e prat. soc.*, 2002, n. 21, 22.
- GUERRINI R., *Art. 3. Responsabilità amministrativa delle società*, in AA.VV., *I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali*, Torino, 2002.
- GUERRINI R., *La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura*, Milano, 2006.

- HASNAS J., *A context for evaluating department of justice policy on the prosecution of business organizations: is the Department of justice playing in the right ballpark?*, in *Am. Crim. Law Rev.*, 51, 2014.
- IRTI N., *Due temi di governo societario (responsabilità “amministrativa – codici di autodisciplina”)*, in *Giur. comm.*, 2003.
- LATTANZI G., *Introduzione*, in AA.VV., *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di Lattanzi, 2005.
- LATTANZI G., SEVERINO P., *Prevenzione e repressione della criminalità economica e responsabilità delle persone giuridiche*, in *Responsabilità da reato degli enti, Volume I, Diritto sostanziale*, diretto da LATTANZI, SEVERINO, Giappichelli, 1° ed., 2021.
- LAUFER W. S., STRUDLER A., *Corporate intentionally, desert, and variants of vicarious liability*, in *Am. Crim. Law Rev.*, vol. 37, 2000.
- LOTTINI R., *Il sistema sanzionatorio*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. GARUTI, Padova, 2002.
- LOTTINI R., *Art. 11, d.lgs. 231/2001*, in F. PALAZZO, C. E. PALIERO, *Commentario breve alle Leggi penali complementari*, Padova, 2017.
- MACRÌ F., *Le sanzioni (artt. 9-14, 16, 20-23)*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), *Diritto penale dell’economia*, II, Torino, 2017.
- MAIELLO V., *La natura (formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d. lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innoqua?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, v. 15, n. 4, 2002.
- MAIELLO V., *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità da reato dell’ente*, in *La responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 tra diritto e processo*, a cura di D. PIVA, Giappichelli, 2021.

- MANES V., *Introduzione. La lunga marcia della Convenzione europea ed i “nuovi” vincoli per l’ordinamento (e per il giudice) penale interno*, in MANES-ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, Padova, 2012.
- MANNA A., *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003.
- MANNA A., *Le norme penali come argine all’alterazione irreversibile dell’ecosistema*, in *Arch. pen.*, 2017, 2.
- MANNA A., *La responsabilità dell’ente da reato tra sistema penale e sistema amministrativo: riflessioni rapsodiche su offensività, colpevolezza e sistema sanzionatorio*, in *La responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 tra diritto e processo*, a cura di D. PIVA, Giappichelli, 2021.
- MANNOZZI, voce *Giustizia riparativa*, in *Annali Enc. Dir.*, Milano, 2017.
- MANTOVANI, *Diritto penale*, p.te gen., Padova, 1992.
- MARINUCCI G., *Il reato come “azione”. Critica di un dogma*, Milano, 1971.
- MARINUCCI G., «*Societas puniri potest*»: *uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002.
- MARINUCCI G., *Relazione di sintesi*, in AA.VV., *Societas puniri potest. La responsabilità de reato degli enti collettivi*, a cura di Palazzo, Cedam, 2003.
- MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 2020.
- MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, X ed., Giuffrè, 2021.
- MAUGERI A. M., *La funzione rieducativa della sanzione nel sistema della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d. lgs. n. 231/2001*, Giappichelli, Torino, 2022.
- MAZZACUVA F., *La diversione processuale per gli enti collettivi nell’esperienza anglo-americana. Alcuni spunti de iure condendo*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2016.

- MILITELLO V., *La responsabilità penale dell'impresa societaria e dei suoi organi in Italia*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1992.
- MONGILLO V., *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018.
- MONGILLO V., *Il sistema sanzionatorio*, in *Responsabilità da reato degli enti, Volume I, Diritto sostanziale*, diretto da LATTANZI, SEVERINO, Giappichelli, 1° ed., 2021.
- MONGILLO V., *Il sistema delle sanzioni applicabili all'ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive de iure condendo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 3-4, 2022.
- MOORE J., *Corporate culpability under the federal sentencing guidelines*, in *Ariz Law Rev.*, 3, 1992.
- MOSSA VERRE M., *La "messa alla prova degli enti collettivi è esclusa anche dalla Cassazione a sezioni unite*, in *Sistema Penale*, 5/2023.
- MUSCO E., *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in *Dir. giust.*, 2001, n. 23, 8
- NICOSIA E., *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, Torino, 2006.
- NIETZSCHE F., *Genealogia della morale*, trad. it., Adelphi, Milano, 1968.
- NUVOLONE, *Le leggi penali e la Costituzione*, Milano, 1953.
- PADOVANI T., *Diritto penale*, Milano, 2002.
- PADOVANI T., *Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità "amministrativa" delle persone giuridiche*, in AA.VV., *La responsabilità degli enti un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, a cura di DE FRANCESCO, Torino, 2004.
- PALIERO C.E., *"Materia penale" e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei diritti dell'uomo: una questione "classica" a una svolta radicale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985.
- PALIERO C. E., *Problemi e prospettive della responsabilità penale dell'ente nell'ordinamento italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996.

- PALIERO C. E., *Il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr.giur.*, 2001.
- PALIERO C. E., PIERGALLINI C., *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2006, 3.
- PALIERO C. E., *La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e individuale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2018.
- PASCULLI, *La responsabilità da 'reato' degli enti collettivi nell'ordinamento italiano*, Cacucci, 2005.
- PATRONO P., *Verso la soggettività penale di società ed enti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002.
- PAVARINI M., *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, Bononia University Press, Bologna, 2013.
- PECORELLA C., *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, IPSOA, 2002.
- PELISSERO M., *I destinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità da prevenire e la pericolosità da punire*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017.
- PELISSERO M., *Responsabilità degli enti*, in ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Leggi complementari, II, Reati fallimentare, Reati ed illeciti amministrativi in materia tributaria, di lavoro, ambientale ed urbanistica. Responsabilità degli enti*, XIV ed., a cura di C. F. GROSSO (con i contributi di A. ROSSI-RIVERDITI-ROMANO-PETRINI-MADEO-PECCIOLI-PELISSERO), Milano, 2018.
- PELISSERO M., *Principi generali*, in *Responsabilità da reato degli enti, Volume I, Diritto sostanziale*, diretto da LATTANZI, SEVERINO, Giappichelli, 1° ed., 2021.
- PIERGALLINI C., *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Dir. proc. pen.*, 2001.
- PIERGALLINI C., *Societas delinquere et puniri potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002.
- PIERGALLINI C., *L'apparato sanzionatorio*, in AA.VV., *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2005.

- PIERGALLINI C., *L'apparato sanzionatorio*, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, I ed., Milano, 2005.
- PIERGALLINI C., *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex D.lgs. 231/2001)*, in AA.VV., *Studi in onore di Matteo Romano*, vol. III, Napoli, 2011.
- PIERGALLINI C., *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del 'modello organizzativo' ex d. lgs. 231/2001)*, in *CP 2013*, parte II.
- PIERGALLINI C., *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, n. 4, 2019.
- PIERGALLINI C., *La "maggiore età" della responsabilità dell'ente: nodi ermeneutici e pulsioni di riforma*, in *Arch. Pen.*, 2021.
- PIERGALLINI C., *Note in tema di prevenzione del rischio-corruzione nel contesto societario*, in *La legislazione penale*, 2021.
- PIERGALLINI C., *Aspettative e realtà della (ancor breve) storia del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, n. 7, 2022.
- PIERGALLINI C., *Una sentenza "modello" della Cassazione pone fine all'estenuante vicenda "Impregilo"*, in *Sistema Penale*, 2022.
- PISA I., *Le responsabilità da reato delle società di revisione dopo la riforma*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, fasc. 3. 2012.
- PORZIO, *Norme penali incostituzionali e sentenze interpretative della Corte Costituzionale*, Roma, 1966.
- PULITANÒ D., *La responsabilità da reato degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002.
- ROCCHI F., *Funzioni e disciplina delle sanzioni a carico degli enti alla prova delle fattispecie colpose*, in F. COMPAGNA (a cura di), *Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro*, Napoli, 2012.
- ROMANO M., *Societas delinquere (Nel ricordo di Franco Bricola)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995.

- ROMANO M., *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002.
- ROSSI A., *Le sanzioni dell'ente*, in S. VINCIGUERRA, M. CERESA GASTALDO, A. ROSSI. *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.Lgs. n. 231/2001)*, Padova, 2004.
- ROSSI A., *Lineamenti di diritto penale costituzionale*, Palermo, 1953
- RUGGIERO, *Capacità penale e responsabilità degli enti. Una rivisitazione della teoria dei soggetti nel diritto penale*, Giappichelli, 2004.
- SARTARELLI S., *Art. 11*, in A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, C. FLORIO, *La responsabilità degli enti*, Padova, 2008.
- SELVAGGI N., *L'interesse collettivo quale criterio di iscrizione della responsabilità da reato*, Napoli, 2006.
- SERENI A., *La colpa di organizzazione nella responsabilità dell'ente da reato. Profili generali.*, in *La responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 tra diritto e processo*, a cura di D. PIVA, Giappichelli, 2021.
- SEVERINO P., *Il sistema di responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001: alcuni problemi aperti*, in AA.VV., *La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma*, Il Mulino, 2016.
- SEVERINO P., *Note introduttive*, in FIORELLA-GAITO-VALENZANO (a cura di), *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni - Anche ni una comparazione con i sistemi sudamericani - In memoria di Giuliano Vassalli*, Roma, 2018.
- SINISCALO, *Giustizia penale e Costituzione*, Roma, 1968.
- SPASARI, *Diritto penale e Costituzione*, Milano, 1966.
- TRAVI, *La responsabilità della persona giuridica nel d.lgs. n. 231/2001: prime considerazioni di ordine amministrativo*, in *Soc.*, 2001.
- TRIPODI A. F., *L'elusione fraudolenta del modello nel sistema della responsabilità da reato degli enti*, Cedam, 2013.

- TRIPODI A. F., *I profili strutturali della responsabilità da reato degli enti*, in *La prevenzione dei reati nelle strutture sanitarie pubbliche e private*, a cura di I. MACCANI, G. MELIS, A. F. TRIPODI, Il Sole 24 Ore, 2016.
- TRIPODI A. F., *L'elusione fraudolenta del Modello. Ruolo e gestione ermeneutica del controverso inciso a venti anni dalla sua comparsa*, in *La responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 tra diritto e processo*, a cura di D. PIVA, Giappichelli, 2021.
- TRIPODI A. F., *Ne bis in idem europeo e doppi binari punitivi: profili di sostenibilità del cumulo sanzionatorio nel quadro dell'ordinamento multilivello*, Giappichelli, 2022.
- TRIPODI A. F., *L'elusione fraudolenta del modello: prove di gestione di ermeneutica*, in AMATI-FOFFANI-GUERINI (a cura di) *Scritti in onore di Nicola Mazzacava*, 2023.
- UNITED STATES SENTENCING COMMISSION, *The Organizational Sentencing Guidelines. Thirty Years of Innovation and Influence*, in www.ussc.gov, 2022.
- VASSALLI G., *Analogia nel diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, I, Torino, 1987.
- VENEZIANI P., G. GARUTI, A. CADOPPI, *Enti e responsabilità da reato*, Utet Giuridica, 2010.
- VIGANÒ F., *Art. 13 e Art. 15*, in A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, C. FIORIO (a cura di), *La responsabilità degli enti. Commentario articolo per articolo al d.lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008.
- VON GIERKE, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, I, Berlin, 1868.

INDICE DI FONTI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI:

Fonti legislative:

- D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 rubricato: “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”.
- Relazione Ministeriale al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
- Costituzione della Repubblica italiana.

Fonti giurisprudenziali:

- Corte EDU, Grande Camera, sent. 23 novembre 1976, *Engel e altri c. Paesi Bassi*.
- Corte EDU, Grande Camera, sent. 24 febbraio 1984, *Öztürk contro Germania*, n. 8544/79.
- Cass. Pen., 20.12.2005, n. 3615.
- Cass., sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654.
- Cass. Pen., 17.3.2009, n. 13768.
- Cass., sez. VI, 25 gennaio 2010, n. 20560.
- Cass., sez. un., 23 giugno 2011, n. 34476.
- Cass. Pen., 22.5.2013, n. 24559.
- Cass., sez. II, 16 ottobre 2013, n. 46369.
- Cass., sez. II, sent. n. 326 del 28 novembre 2013 Cc. (dep. 8 gennaio 2014) Rv. 258219.
- Cass. Pen., sez. un., 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343.
- Cass., sez. I, 2 settembre 2015, n. 35818.
- Cass., sez. II, sent. n. 11209 del 9 febbraio 2016 Cc. (dep. 17

marzo 2016) Rv. 266427.

- Cass. Pen. VI Sez. sent. n. 23401 dell'11 novembre 2021 (depositata il 15 giugno 2022).
- Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2022 (dep. 6 aprile 2023), n. 14840, in *Sistema Penale*.
- Trib. Roma, g.i.p. Finiti, ord. 4 aprile 2003.
- Trib. Milano, Uff. GIP, ord. 27 aprile 2004, in *Guida dir.*, 2004.
- Trib. Milano, 20 settembre 2004, in *Foro.it*, 2005.
- Trib. Milano, sez. riesame, ord. 28 ottobre 2004, in *Corr. merito*, 2005.
- G.I.P. presso il Tribunale di Modena (ord. Dell'11 dicembre 2019, seguita dalla sentenza 21 settembre 2020).

SITOGRAFIA:

- <https://olympus.uniurb.it/>.
- www.foroitaliano.it
- www.giurisprudenzapenale.com
- www.penale.it
- www.penalecontemporaneo.it
- www.rivista231.it
- www.ussc.gov